

Ένα ανέκδοτο χειρόγραφο χρονικό
της Βοβοστίτσας (19ος αιώνας):
Ο αγώνας των κατοίκων για την
εξαγορά του χωριού από το
Οθωμανικό Ιμπλάκιο

Οικογενειακός Κώδικας,
Δεύτερι Οικογενείας Μάντσιοϋ εκ
Βοβοστίτσας- Μπομποστίτσας
Κορυτσάς

Një dorëshkrim, kronikë e parotuar e
fshatit Boboshticë
(shek.19):
Beteja e banorëve për blerjen e
fshatit nga imlaqi Osman.

Κοδικ Familjar Δεφτερι i Familjes
Manço Boboshticë Korçë

Δρ. Μπάμπουλλας Θεμιστοκλής.

Δρ. Themisokli BAMBULLA

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Το χειρόγραφο που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία αποτελεί μία σημαντική ιστορική μαρτυρία για την κοινότητα της Βοβοστίτσας – γνωστής επίσης στην ελληνική βιβλιογραφία ως Μπομποστίτσα ή Βοβοδίτσα – καθώς και για την κοινωνική και οικονομική ζωή των κατοίκων της κατά τον 19ο αιώνα. Το κείμενο διασώθηκε στην οικογένεια Μάντσο της Βοβοστίτσας και αντίγραφό του μου παραχωρήθηκε ευγενώς από απόγονο της οικογένειας, γεγονός που κατέστησε δυνατή τη μελέτη και την παρούσα δημοσίευσή του.

Η αξία του χειρογράφου δεν έγκειται μόνο στις πληροφορίες που παρέχει για συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα, αλλά και στον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ως

ΠΑΡΑΤΗΗΣΙ

DORËSHKRIMI QË PARAQITET NË KËTË STUDIM PËRBËN NJË DËSHMI TË RËNDËSISHME HISTORIKE PËR KOMUNITETIN E FSHATIT, DIKUR QYTEZËS SË BOBOSHTICËS – E NJOHUR GJITHASHTU NË LITERATURËN GREKE SI EDHE PËR JETËN SHOQËRORE DHE EKONOMIKE TË BANORËVE TË SAJ GJATË SHEKULLIT XIX. TEKSTI ËSHTË RUAJTUR NË FAMILJEN MANÇO TË BOBOSHTICËS DHE NJË KORJE E TIJ MË ËSHTË VËNË NË DISPOZICION ME DASHAMIRËSI NGA NJË PASARDHËS I KËSAJ FAMILJEJE, GJË QË BËRI TË MUNDUR STUDIMIN DHE ROTIMIN E TIJ NË KËTË PUNIM.

VLERA E KËTIJ DORËSHKRIMI NUK QËNDRON VETËM NË INFORMACIONET QË OFRON PËR NGJARJE TË SAKTUARA HISTORIKE, POR EDHE NË

ΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΡΑΚΤΗΡΙΝ Ε ΤΙΣ ΣΙ ΝJË ΔËSHMI QË VJEN NGA
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ. ΜËCΑ VETË BRENΔËSIA E KOMUNITETIT. NËPËRMJET
ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕC ΤΟΥ ΑΝΑΔΕΙΚΝËYΕΤΑΙ Ο FAKENE TË TIJ PASQYROHET PËRPJEKJA
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΟC ΑΓΩΝΑC ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ SHUMËNVJEÇARE E BANORËVE TË BOBOSHTICËS
BOBOSHTITÇAS ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ PËR TË BLERË DHE ÇLIRUAR FSHATIN E TYRE NGA
ΤΟΥC ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕCΤΩC ΤΟΥ REGJIMI I PRONAVE PERANDORAKE (IMLLAKUT) TË
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ ΙΜΠΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ADMINISTRA TËS OSMANE, SI DHE SAKRIFICAT
ΟΘΩΜΑΝΙΚËC ΔΙΟΙΚΗCΗC, ΚΑΘΩC ΚΑΙ ΟΙ EKONOMIKE DHE PËRPJEKJET KOLEKTIVE QË U
CΗΜΑΝΤΙΚËC ΟΙΚΟΝΟΜΙΚËC ΘΥCΙËC ΚΑΙ ΟΙ KËRKUAN PËR ARRITJEN E KËTIJ QËLLIMI.
CΥΛΛΟΓΙΚËC ΠΡΟCΠΑΘΕΙËC ΠΟΥ ΑΠΑΙΤËΗΘΗΚΑΝ BOTIMI I KËTIJ DORËSHKRIMI SYNON NGA NJËRA
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ CΤΟΧΟΥ. ANË RUAJTJEN E NJË BURIMI TË RËNΔËSISHËM
Η ΔΗΜΟCΙËΥCΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΑΥΤΟΥ PËR HISTORINË LOKALE TË ZONËS SË KORÇËS DHE
ΑΠΟCΚΟΠΕΙ ΑΦΕΝΟC CΤΗ ΔΙΑCΩCΗ ΜΙΑC NGA ANA TJETËR NXJERRJEN NË PAH TË
CΗΜΑΝΤΙΚËC ΠΗΓËC ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚË ΙCΤΟΡΙΑ KUJTESËS HISTORIKE TË NJË KOMUNITETI QË
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧËC ΤΗΣ ΚΟΡΥΤCΑC ΚΑΙ ΑΦΕΤËΡΟΥ ARRITI, PËRMES KËMBËNGULJES DHE UNITETIT, TË
CΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΙCΤΟΡΙΚËC ΜΝËΜΗC ΜΙΑC RUAJË AUTONOMINË DHE DINJITETIN E TIJ.
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑC ΠΟΥ ΚΑΤΟΡΘΩCΕ, ΜËCΑ ΑΠΟ NJËKOHËSISHT THEKSONET EDHE RUAJTJA E
ΕΠΙΜΟΝË ΚΑΙ ΟΜΟΝΟΙΑ, ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΞΕΙ ΤΗΝ UNITETIT TË "ROMIOSINIT", E CILA U MBAJT SI
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡËΠΕΙΑ ΤΗΣ.

Παράλληλα αναδεικνύεται και η ndërgjegje dhe identiteti themelor tek diatirhsh e enotitash e Romiosynish, h banorët ortodoksë (rum) të kësaj zone, opoia diafyllakhonke os basikë syneidhsh për autorin, studimi dhe rotimi i këtyrë kai taυτότητα στους ορθόδοξους dorëshkrimi ka edhe një domethënie të κατοίκους της περιοχής. veçantë personale, pasi ai është rritur dhe

Για τον γράφοντα, η μελέτη και η jeton në Boboshticë. Leximi i këtyrë dhmosieysh e του χειρογράφου αυτού έχει faqene ngjall natyrshëm emocion dhe kai idiatirhsh prosopikë shmasia, καθώς krenari për paraardhësit e fshatit, të γεννήθηκε και κατάγεται από τη cilët me sakrifica, këmbëngulje dhe Boboshtica. Η ανάγνωση των σελίδων του përprjekje të përbashkëta luftuan për lirinë προκαλεί εύλογη συγκίνηση και dhe përparimin e komunitetit të tyre. υπερηφάνεια για τους προγόνους του χωριού, οι οποίοι με θυσίες, επιμονή και συλλογική προσπάθεια αγωνίστηκαν για την ελευθερία και την προκοπή της κοινότητάς τους.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το χειρόγραφο που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία προέρχεται από την οικογένεια Μάντσοϋ της Βοροστίτσα. Το αντίγραφο που σώζεται όπως μας έχει δοθεί, αποτελείται από τριάντα (30) φύλλα χαρτιού, από τα οποία τα είκοσι εννέα (29) είναι γραμμένα και στις δύο όψεις, ενώ το πρώτο φύλλο, το οποίο φέρει

την αριθμηση 24, είναι μονόφυλλο.

Το κείμενο είναι γραμμένο σε χαρτί τετραγωνισμένο και παρουσιάζει τη μορφή κοινοτικού χρονικού σε οικονομικό κατάστιχο. Η γλώσσα του χειρογράφου είναι ελληνική και το ύφος της καθαρεύουσας λιώνα, γλώσσα μέρος της ταυτότητας του χωριού, αφού το ελληνικό σχολείο έκλεισε

HYRJE

DORËSHKRIMI QË PARAQITET NË KËTË STUDIM VJEN NGA FAMILJA MANÇO E BOBOSHTICËS. KORJA QË ËSHTË RUAJTUR DHE NA ËSHTË DHËNË, PËRBËHET NGA TRIDHJETË (30) FLETË LETRE, NGA TË CILAT NJËZET E NËNTË (29) JANË TË SHKRUARA NË TË DYJA ANËT, NDËRSA NË TË DËJTË NJË FLETË E VETME.

TEKSTI ËSHTË SHKRUAR NË LETËR ME KUADRATE DHE PARQET FORMËN E NJË KRONIKE KOMUNITARE TË NDËRTHURUR ME NJË REGJISTËR EKONOMIK. GJUHA E DORËSHKRIMIT ËSHTË GREQISHTJA NË STILIN E KATHAREVUSËS SË SHEKULLIT XIX, GJUHË E CILA ISHTE PJESË E IDENTITETIT TË FSHATIT, PASI SHKOLLA GREKE U MBYLL NË VITIN 1921. FORMA GRAFIKE E SHUMICËS SË FAQEVE TREGON SE PJESA

μόλις το 1921. Η γραφική μορφή των περισοτέρων σελίδων δείχνει ότι το κύριο σώμα του κειμένου έχει γραφεί από έναν βασικό γραφέα, πιθανότατα πρόσωπο που είχε γνώση των κοινοτικών υποθέσεων και πιθανώς σχετιζόταν με τη διοίκηση της κοινότητας ή με την τήρηση των κοινοτικών καταστάσεων.

Στο τέλος του χειρογράφου σώζεται μία σύντομη σημείωση στην αλβανική γλώσσα, η οποία παρουσιάζει διαφορετικό γραφικό χαρακτήρα. Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η συγκεκριμένη σημείωση προστέθηκε μεταγενέστερα και πιθανόν γράφτηκε από άλλο πρόσωπο.

Το περιεχόμενο του χειρογράφου αναφέρεται κυρίως στην ιστορία της Βοβοστίτσας κατά τον 19ο αιώνα και ιδιαίτερα στις προσπάθειες των κατοίκων

KRYESORE E TEKSTIT ËSHTE SHKRUAR NGA NJË SHKRUES KRYESOR, NËDOSHTA NJË PERSON QË KISHTE NJOHURI MBI ÇËSHTJET KOMUNITARE DHE QË MUND TË ISHTE I LIDHUR ME ADMINISTRIMIN E KOMUNITETIT OSË ME MRAJTJEN E REGJISTRAVE TË TIJ.

NË FUND TË DORËSHKRIMIT GJENDET NJË SHËNIM I SHKURTËR NË GJUHËN SHQIPE, I CILI PARAQET NJË DORËSHKRIM TË NDRYSHËM NGA PJESA TJETËR E TEKSTIT. KY FAKT TË ÇON NË PËRFUNDIMIN SE KJO SHËNIM ËSHTE SHTUAR MË VONË DHE KA GJASË TË JETË SHKRUAR NGA NJË PERSON TJETËR.

PËRMRAJTJA E DORËSHKRIMIT LIDHET KRYESISHT ME HISTORINË E BOBOSHTICËS GJATË SHEKULLIT XIX DHE VEÇANËRISHT ME PËRPJEKJET E BANORËVE TË SAJ PËR TË BLERË DHE ÇLIRUAR FSHATIN NGA REGJIMI I PRONAVE PERANDORAKE (IMLLAKUT) TË ADMINISTRATËS

ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥ ΙΜΠΛΑΚΙΟΥ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΦΗΓΗΣΗ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΑΥΤΕΣ ΥΠΗΡΞΑΝ ΠΟΛΥΕΤΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΘΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ.

Η ΚΟΡΥΦΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ ΤΟ ΕΤΟΣ 1874, ΟΤΑΝ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ

ΤΗΣ ΒΟΡΟΣΤΙΤΣΑΣ ΚΑΤΟΡΘΩΣΑΝ ΝΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΟΥΝ ΤΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣΟΥΝ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΕΣΩ ΔΗΜΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ.

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΜΟΡΦΕΣ. ΠΡΩΤΟΝ, ΠΑΡΑΤΙΘΕΤΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ

OSMANE. NGA RRËFIMI KURTOHET SE KËTO PËRPRJEKJE ZGJATËN PËR SHUMË VITE DHE U SHOQËRUAN ME SAKRIFICA TË MËDHA EKONOMIKE DHE ME MOBILIZIM KOLEKTIV TË BANORËVE.

KULMI I KËTYRE PËRPRJEKJEVE U ARRIT NË VITIN 1874, KUR BANORËT E BOBOSHTICËS ARRITËN TË MBLIDHNIN SHUMËN E NEVOJSHME TË PARAVE DHE TË BLININ FSHATIN PËRMES ANKANADIT TË PRONAVE PERANDORAKE TË ADMINISTRATËS OSMANE.

NË KËTË STUDIM DORËSHKRIMI PARAQITET NË TRI MËNYRA. SË PARI, JERET RIPRODHIMI FOTOGRAFIK I DORËSHKRIMIT ORIGINAL, PËR TË RUAJTUR FORMËN AUTENTIKE TË DOKUMENTIT HISTORIK. SË DYTË, PARAQITET TRANSKRIPTIMI DHE SISTEMIMI I TEKSTIT NË SISTEMIN POLITONIK TË GREQISHTES, DUKE RESPEKTUAR GJUHËN DHE STILIN E AUTORIT TË TIJ. SË TRETË, JERET PËRKTHIMI I TEKSTIT NË GJUHËN SHQIPE, NË

ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΝΥΡË QË ΛΙ ΤË JETË I KUPTUESHËM PËR ΔΙΑΤΗΡΗΘΕΪ Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΟΥ PUBLIKUN SHQIPFOLËS.

ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ. ΔΕΥΤΕΡΟΝ, ΑΚΟΛΟΥΘΕΪ ΒΟΤΙΜΙ I KËTIJ ΔΟΡËSHKRIMI PËRBËN Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΕ PAPAQITJEN E TIJ TË PARË SISTEMATIKE ΔHE ΠΟΛΥΤΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΗ SYNON TË KONTRIBUOJË NË STUDIMIN E ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΎΦΟΣ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ HISTORISË SË KOMUNITETEVE LOKALE TË ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ. ΤΡΙΤΟΝ, ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ RAJONIT TË KORÇËS GJATË PERIUΔHËS SË VONË ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΩΣΤΕ OSMANE.

ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΪ ΠΡΟΣΙΤΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΑΛΒΑΝΟΦΩΝΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ.

Η ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΟΥ ΑΥΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΪ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΔΟΞΕΪ ΝΑ ΣΥΜΒΑΛΕΙ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΟΥΡΤΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΎΣΤΕΡΗ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ.

Το γνήσιο κείμενο/Τεκστί Original

Η ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΤΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ/ΚΟΡΪ Ε ΟΡΙΓΙΝΑΛΙΤ

Δευτέρι Οικογενείας Μάντζου Μπομποστίτσα,
«Η έξαγορά του Ίμπλακίου; Συνέβη κατά το
έτος 1874 επί/
Σουλτάνου Άζήζ/

Δύο γνῶμαι ἐπικρατοῦν τοῦ τίνι τρόπῳ ἐχωρί/
σθησαν αἱ δύο κῶμαι Βοβοστίτσης καὶ
Δρενόβου/
Δισυνοικοῦσαι ἐκ παραδόσεως προφορικῶς./
Ἡ μία ἐστίν ὅτι ἡμεῖς Ἰωάννης Σημεῶνος/
Γεράσης γνωστὸς Βοβοστιανὸς μετοικίσας εἰς
Βου/
κουρέστιον κατὰ τὸ 1816 ἔνεκεν τῶν πολλῶν/
ἀνωμαλιῶν τῶν μαστιγόντων τὴν χώραν μας/
προκληθεὶς εἰς Ρουμανίαν ὑπὸ τῆς ἡμᾶς
κυβερν/
νήσεως εἰς τὸ ἀξίωμα ἀρχοντίας Πετάρης/
Διηγείτο τῶν Δημητρ(ιω) Τσάντσω ὅτε
διέτρεβεν/
παρ' αὐτῷ τῷ 1840 ὅτι ἡ Βοβοστίτσα καὶ Δρέ/
νοβον οἰκήσθησαν κατ' ἀρχὰς ὑπὸ Βουλγάρων/
ἥς ἀγνωστον ἐποχὴ, ὡδε Βούλγαροι/
θεραπεωντες (?) τῶν Βυζαντινῶν
Αὐτοκρατόρων/
εἰς ἀγνωστον ἐποχὴν ὑπέπεσεν εἰς πολιτικοί/
ἐγκλήματος καὶ ἐξωρίσθησαν ἐξωρίσθησαν
ἐνταῦθα/
μετὰ τῶν οἰκογενειῶν τῶν κ(αι) τινὲς μὲν ἐξ
αὐτῶν ποιήσαντες ἐκεῖνας τινὰς κατώκησεν ἐν
τῆς ὑπωρείας (?) τοῦ ἡμετέρου μέρους/
τοῦ ὅρου Πίνδου ἐν τῷ μέσῳ τῶν δύο
ρευμάτων τῶν λεγομένων μέχρι σήμερον/

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΑΛΒΑΝΙΚΑ,
PËRKTHIMI NË SHQIP

Regjistër/defter i familjes Manço
nga Boboshtica.
Shlyerja/blerja e Imlakit; ka
ndodhur në vitin 1874, në kohën e
Sulltan Azizit. Dy opinione
mbizotërojnë lidhur me mënyrën
se si u ndanë dy fshatrat
Boboshtica dhe Drenova, të cilat
bashkëbanonin sipas traditës gojë
më gojë. Njëra thotë se ne, Joan
Simeon Gerasis, Boboshtar i njohur,
i cili u shpërngul në Bukuresht rreth
vitit 1816 për shkak të shumë
trazirave që godisnin vendin tonë, i
thirrur në Rumani nga qeveria jonë
në detyrën e udhëheqësit të
Petarit, tregonte Dhimitr(i)o
Canco, kur ai banonte pranë tij
rreth vitit 1840, se Boboshtica dhe
Drenova u banua fillimisht nga
bullgarë, në një kohë të panjohur,
kur ... bullgarë, **që iu shërbenin**
Perandorëve Bizantinë, në një kohë
të panjohur, ranë në faj politik dhe
u internuan këtu bashkë me
familjet e tyre; dhe disa prej tyre,
pasi ndërtuan disa vendbanime, u
vendosën në **lartësitë** të pjesës
sonë të malit të Pindit, në mes të
dy rrjedhave ujore që quhen deri
më sot.

ὑπὸ τῶν κατοίκων Γώλλε Δωλ (μέγα ρεῦμα) κ(αί) Μαλλη Δωλ τῆς (μικρόν) ρεῦμα, οὕτω βεβαι/
 οὔμεν ὅτι συνοικίσθη καὶ ηὔξηθη ἢ Βοβοσίτσα/
 ἄλλοι ἐκατασκήνωσαν οὐ μακράν/ πολὺ τῶν ἐν λόγῳ ρευμάτων ὅπου συνωκη/ σθη τὸ Δρένοβον βαθμηδόν. Ἡ δὲ δευτέρα/ γνώμη καὶ ἐπικρατεστέρα θεωρουμένων εἶναι/
 οἱ Βούλγαροι κατοικοῦντος ἀπὸ Β(ορρᾶν) πρὸς Ν(ότον) κα-/ τέστησαν τὰ μέρη ταῦτα προχωρήσαντες/ ἐντὸς τῶν ὁρέων τῆς Ἑλλάδος τότε συνωκί(οι)/ σθησαν αἱ δύο κῶμαι ὑπὸ Βουλγάρων/ εἶτα μετὰ τὴν ἀπόθεσιν αὐτῶν διε/ μύνησαν οἱ κάτοικοι αὐτῶν τῶν κωμῶν/ ἐν τῇ θέσει ἣν κατέχουν καὶ νῦν. Ἡ ἰ-/ δέα αὕτη φαίνεται ὑπανωτέρα καθὼς/ μαρτυροῦν τὰ ὀνόματα τῶν κωμῶν τοῦ/ τὴν Μποσίτσα (τι σανίς) Δρένοβον/ (κρανιά) αἱ ἄλλαι κῶμαι σλαυικός/ ὀνομασίας ἔχουσαι. / Μεταξὺ Βοβοσιανῶν καὶ Δρενοβι/ τῶν προσῆλθε ποτὲ ἔρις περὶ τῶν ὀρίων/ τῶν κωμῶν τούτων/ οὕτω ἐγένετο/

nga banorët e Golle Doll (rrjedhë e madhe) dhe Malle Doll (rrjedhë e vogël), kështu pra vërtetohet se u banua dhe u zhvillua Boboshtica. Të tjerë u vendosën jo shumë larg nga këto rrjedha të përmendura, ku gradualisht u themelua edhe Drenova.
 Ndërsa mendimi i dytë dhe më mbizotërues sipas shqyrtimeve është se bullgarët, duke banuar nga Veriu drejt Jugut, pushtuan këto vende duke përparuar brenda maleve të Greqisë; atëherë u themeluan të dy fshatrat nga bullgarët. Në vijim, pas vendosjes së tyre, banorët e këtyre fshatrave qëndruan në vendin që zënë edhe sot.
 Kjo ide duket më e mbështetur, siç dëshmojnë emrat e fshatrave: Bostica (sa dërrasë) dhe Drenova (thanë), si dhe fshatra të tjera që mbajnë emërtime sllave.
 Midis Boboshtarëve dhe Drenovarëve u shfaq dikur një grindje për kufijtë e këtyre fshatrave. Kështu u bë

μάχη διὰ σφενδόνων μετὰ τῶν
 νεανιῶν/ τῶν δύο κωμῶν ἢ ὅποια καὶ κάτωθι/
 ἔμμεν ἔθημον καθιερωθὲν καὶ γίνεται
 τὴν ἡμέρα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων τὴν
 29 Ἰουνίου ἐκάστου/
 ἔτους. Καὶ οὐ πολλὰς ἐκέρδιζαν τὴν/
 μάχην αἱ νεανία Βοβοστίσας/
 ἢ ῥωμαλέοτεροι ἢ περισσότεροι κατ'
 ἀριθμόν. Τρέπον αὐτοὺς εἰς φυγὴν/
 μέχρι τοῦ χειμάρρου Δρενόβου ριέκα
 (ρέμα)/ Δρενοβίται. Διήρκεσε τὸ ἔθος αὐτὸ/
 πολλὰ ἔτη μέχρις οὗ ἀπαγορεύθη/
 ὑπὸ τῆς τότε ὀθωμανικᾶς ἀρχᾶς./
 Λέγεται ὅτι ἀχριπαίτισε εἰς τὰ μέρη/
 αὐτὰ ἓν πρόσωπον μυθολογικῶν ὁ
 Μάρκο/
 Κράλη εὐγενῆς Βούλγαρος ὅστις
 λέγουν/
 ὅτι ἐπήδησεν ἀπὸ τὸν λόφον τῆς Γαλι/
 νάτας εἰς τὸν λόφον τῆς Λισκάτας εἰς
 τὸ/
 μέρος ὅπου ἔως σήμερον λέγεται/
 Μάρκοφ Ματσελι καὶ πηδήσας ἐ-
 βούλιασαν οἱ πόδες του στὸ ἔδαφος
 καί/
 οὕτω ἐσχηματίσθη ἔλος ἀπὸ τότε.

një betejë me hobe midis të
 rinjve të dy fshatrave, e cila më
 pas mbeti si zakon i vendosur dhe
 zhvillohej në ditën e Apostujve të
 shenjtë, më 29 qershor të çdo
 viti.
 Më shpesh fitonin betejën të
 rinjtë e Boboshticës, sepse ose
 ishin më të fuqishëm ose më të
 shumtë në numër, duke ia
 mbathur Drenovarët deri te
 përroi i Drenovës, rieka
 (rrëke/rrjedhë).
 Ky zakon zgjati shumë vite, derisa
 u ndalua nga autoritetet osmane
 të asaj kohe.
 Thuhet se në këto anë ka jetuar
 një figurë mitologjike, Marko
 Kraljeviçi, fisnik bullgar, për të
 cilin thonë se kërcëu nga kodra e
 Galinatës në kodrën e Liskatës,
 në vendin që edhe sot quhet
 Markof Maçeli; dhe duke kërcyer,
 këmbët e tij u zhytën në tokë dhe
 kështu u formua një kënetë që
 nga ajo kohë.

=36= Κανὼν τῶν Δρένοβων ἢ τῆς Βοβοστίτσα
καὶ κεφαλὴν τῆς ἀνεξάρτητου
πληρώνοντες τοὺς βασιλικούς φόρους
καθὼς/
καὶ ὄλαι αἱ ἄλλαι κῶμαι τοῦ
τόπου τούτου· τῷ 1812 ἐβασίλευεν ὁ
Σουλτάνος Μαχμούτ, ἐπατριαρχεῦεν/
ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄ καὶ/
ἀρχιεράτευσεν ὁ Κορυτσᾶς Μελέτιος./
Ἐν ἔτει 1814 ἐγένετο ἰμαλάκιον τοῦ/
Ἀλή Πασᾶ πρῶτα τὸ Δρένοβον· ἐπώλη/
θην αὐτῷ ὑπὸ τῶν Δρενοβιτῶν/
ἐξαιρέσει μιᾶς οἰκογενείας τοῦ Ἀνα/
στασίου Χρυσόχου ηκούντων (·;)/
ἐν τῇ Πουγιάννην· Ἡ οἰκογένεια αὐ/
τῆ με ὄλας τὰς κακώσεις καὶ βασάνους/
ποῦ ὑπέστη ἐκ μέρους τῶν ἀνθρώ/
πων τοῦ Ἀλή εἶναι διερ(·;) καὶ αὐτῆ/
διέμενον ἀκλόνητος καὶ διέσωσεν τὰ/
κτῆματα τῆς διαμένου κύριοι/
αὐτῶν.
Οἱ Βοβοστιανοὶ κατοικοῦντας πλησίον
(?)
τῶν Δρενοβιτῶν τοῦ Ἀλή Πασᾶ
ὑπέφεραν τὰ πάντενα· οἱ ἀγροὶ των κα/
ταπατοῦνται ὑπὸ τῶν ποιμένων/
καὶ οἱ ἀγροὶ των κτῆματων των
καταπατοῦνται ὑπὸ τῶν ποιμένων.

Καὶ τὸ Δρένοβον καὶ ἡ Βοβοστίτσα ἦσαν/
κεφαλὴν τῆς ἀνεξάρτητου/
πληρώνοντες τοὺς βασιλικούς φόρους
καθὼς/
καὶ ὄλαι αἱ ἄλλαι κῶμαι τοῦ/
τόπου τούτου· τῷ 1812 ἐβασίλευεν ὁ/
Σουλτάνος Μαχμούτ, ἐπατριαρχεῦεν/
ὁ Πατριάρχης Γρηγόριος ὁ Ε΄ καὶ/
ἀρχιεράτευσεν ὁ Κορυτσᾶς Μελέτιος./

Ἐν ἔτει 1814 ἐγένετο ἰμαλάκιον τοῦ/
Ἀλή Πασᾶ πρῶτα τὸ Δρένοβον· ἐπώλη/
θην αὐτῷ ὑπὸ τῶν Δρενοβιτῶν/
ἐξαιρέσει μιᾶς οἰκογενείας τοῦ Ἀνα/
στασίου Χρυσόχου ηκούντων (·;)/

ἐν τῇ Πουγιάννην· Ἡ οἰκογένεια αὐ/
τῆ με ὄλας τὰς κακώσεις καὶ βασάνους/
ποῦ ὑπέστη ἐκ μέρους τῶν ἀνθρώ/
πων τοῦ Ἀλή εἶναι διερ(·;) καὶ αὐτῆ/
διέμενον ἀκλόνητος καὶ διέσωσεν τὰ/
κτῆματα τῆς διαμένου κύριοι/
αὐτῶν.

Οἱ Βοβοστιανοὶ κατοικοῦντας πλησίον
(?)

τῶν Δρενοβιτῶν τοῦ Ἀλή Πασᾶ
ὑπέφεραν τὰ πάντενα· οἱ ἀγροὶ των κα/
ταπατοῦνται ὑπὸ τῶν ποιμένων/

Si Drenova ashtu edhe Boboshtica
ishin fshatra kryesore, domethënë
të pavarura, duke paguar taksat
mbretërore, ashtu si edhe të gjitha
fshatrat e tjera të këtij vendi. Në
vitin 1812 sundonte Sulltan
Mahmuti, patriark ishte Patriarku
Grigorios i Pestë dhe kryepriift
(episkop) i Korçës ishte Meletiosi.

Në vitin 1814 Drenova u bë imallak
(pronë) e Ali Pashës; së pari
Drenova iu shit atij nga
Drenovarët, me përjashtim të një
familjeje të Anastasio Hrisohos, që
banonte në Pojan. Kjo familje, me
gjithë keqtrajtimet dhe mundimet
që pësoi nga njerëzit e Aliut,
qëndroi e palëkundur dhe ruajti
pronat e saj, duke mbetur zotër të
tyre.

Boboshtarët, duke banuar pranë
(?) Drenovarëve të Ali Pashës,
pësuan çdo gjë të mundshme, arat
e tyre shkeleshin nga barinjte.

Δρενοβιτών πλέον ανθρώπων τοῦ Ἀλή/
 Πασσᾶ· ἡ βοσκή των κατετρώγετο εἰς
 τρό/
 πον ὥστε οἱ Δρενοβίται τόσο
 ἀπεθραύον/
 θησαν ὥστε ἐτόλμων καὶ ἔφερον τὰ ζῶα
 πρὸς βοσκήν μέχρι τῆς Μονῆς/
 Ἁγίου Νικολάου δίδοντες οὕτω καθ’/
 ἑκάστην ἀφορμὴν ἐρίδων ἵνα/
 πως καὶ πως ὑποταγῶσιν αὐτοῖ τοῦ/
 Ἀλή Πασσᾶ.
 Μίαν ἡμέραν οἱ Βοβοστιανοὶ
 συλλαβόντες δύο αἴγας ἐκ τοῦ ποιμένος
 τοῦ ἐλθόντος μέχρι τῆς Μο/
 νῆς πρὸς βοσκήν καὶ ἐν ἐξάψη τῶν/
 τας κατέσφαξαν.
 Οἱ Δρενοβίται ἀκούσαντες τοῦ/
 το κατεμήνυσαν τὸ γεγονός εἰς τὸν ἐν
 Δρενόβω/
 Μπουλουκ Μπάσην· ἐζήτησε ὡς
 ἀποζημίωσιν τῶν/
 δύο αἰγῶν τὸ γέμισμα διὰ χρυσοῦ*/
 *με ρουμπιέδες· ὁ Ρουμπιές εἶναι
 νόμισμα τουρκικὸν με 2 ½ δραχμάς/
 τῶν ἀσκῶν ἐκ τῶν δερμάτων τῶν
 κατεσφαγμέ-/
 νων αἰγῶν.
 Περίτρομοι οἱ Βοβοστιανοί/
 μετὰ πολλὰς οἰκεισίας μόλις
 κατέπεισαν/
 τὸν Μπουλουκ Μπάσην καὶ ἐπλήρωσαν
 αὐτῶ/
 μόνον 3000 (τρεις χιλιάδες) γρόσια.
 + με ρουμπιέδες· ὁ ρουμπιές ἔχει νόμισμα
 τουρκικὸν ἰσοτιμικὸν με 2 ½ δραχμάς

Δρενοβιτών πλέον ανθρώπων τοῦ Ἀλή/
 Πασσᾶ· ἡ βοσκή των κατετρώγετο εἰς
 τρό/
 πον ὥστε οἱ Δρενοβίται τόσο
 ἀπεθραύον/
 θησαν ὥστε ἐτόλμων καὶ ἔφερον τὰ ζῶα
 πρὸς βοσκήν μέχρι τῆς Μονῆς/
 Ἁγίου Νικολάου δίδοντες οὕτω καθ’/
 ἑκάστην ἀφορμὴν ἐρίδων ἵνα/
 πως καὶ πως ὑποταγῶσιν αὐτοῖ τοῦ/
 Ἀλή Πασσᾶ.
 Μίαν ἡμέραν οἱ Βοβοστιανοὶ
 συλλαβόντες δύο αἴγας ἐκ τοῦ ποιμένος
 τοῦ ἐλθόντος μέχρι τῆς Μο/
 νῆς πρὸς βοσκήν καὶ ἐν ἐξάψη τῶν/
 τας κατέσφαξαν.
 Οἱ Δρενοβίται ἀκούσαντες τοῦ/
 το κατεμήνυσαν τὸ γεγονός εἰς τὸν ἐν
 Δρενόβω/
 Μπουλουκ Μπάσην· ἐζήτησε ὡς
 ἀποζημίωσιν τῶν/
 δύο αἰγῶν τὸ γέμισμα διὰ χρυσοῦ*/
 *με ρουμπιέδες· ὁ Ρουμπιές εἶναι
 νόμισμα τουρκικὸν με 2 ½ δραχμάς/
 τῶν ἀσκῶν ἐκ τῶν δερμάτων τῶν
 κατεσφαγμέ-/
 νων αἰγῶν.
 Περίτρομοι οἱ Βοβοστιανοί/
 μετὰ πολλὰς οἰκεισίας μόλις
 κατέπεισαν/
 τὸν Μπουλουκ Μπάσην καὶ ἐπλήρωσαν
 αὐτῶ/
 μόνον 3000 (τρεις χιλιάδες) γρόσια.

Drenovarët, tashmë njerëz të Ali
 Pashës, bënin që kullotat e tyre të
 haheshin në atë mënyrë sa që u
 bëhë aq të guximshëm, sa që sillnin
 bagëtitë për kullotë deri te
 Manastiri i Shën Nikollës, duke
 dhënë kështu çdo ditë shkak për
 grindje, me qëllim që, pak nga pak,
 t'i nënshtroheshin edhe këta Ali
 Pashës.
 Një ditë Boboshtarët, pasi kapën dy
 dhi nga bariu që kishte ardhur deri
 te Manastiri për kullotë dhe në
 nerva e sipër, i therën.
 Drenovarët, kur e dëgjuan këtë, e
 kallëzuan ngjarjen te Buluk Bashi në
 Drenovë. Ai kërkoi si dëmshpërblim
 për dy dhitë mbushjen me ar*
 *me rumbie; Rumbie është
 monedhë turke me vlerë 2 ½
 dhrahmi
 të kacekëve prej lëkurëve të dhive
 të therura.
 Të trembur, Boboshtarët, pas
 shumë lutjesh, mezi e bindën Buluk
 Bashin dhe i paguan atij vetëm 3000
 (tre mijë) groshë.

37= Αφ' ἑτέρου οἱ κάτοικοι Δβορανοῦ διαγε-
ροῦσιν ἐναρμόσιον λόγον καὶ λέγουσιν κα-
μιν Βοβοσίτσα. Οὕτω διεγέρθη ἔρις καὶ
φατρευ-/
ουσιν ἐν Βοβοσίτση, καθ' οἱ μὲν τῶν κατοί-
ων αὐτῆς ἦσαν τῆς ιδέας νὰ πωληθῶσιν
εἰς/
τὸν Ἄλην Πασᾶν πρὸς ἀπαλλαγὴν τῶν
κακῶν/
καὶ βασάνων, οἱ δὲ ἀντίστέκον μετὰ
ὑπομονῆς/
γνωρίζοντες τὰ κακὰ αποτελέσματα τῆς
πωλήσεως των./
Ἵστερον ἀπὸ πᾶσαν ἀντίστασιν/
οἱ ἀρχηγοὶ τῆς μιᾶς φατρίας ὄντες
ἀκτήμονες/
ἐπέφυγον λάθρα πρὸς τὸν Ἄλην Πασᾶν/
χωρικούς τινὰς με ἐνταλματοσῶρων
ἐγγράφων/
πωλήσεως τοῦ χωρίου μας πρὸς αὐτόν. Οἱ
ἀντί-/
παλοὶ αὐτῶν μαθόντες αὐτὸ ἐβουλήθησαν
ᾧδε/
πως ἐκεῖ ὅπου ἄλλοι πτωχοὶ καὶ ἀκτήμονες/
καὶ ἐνδεεῖς ἡμῶν νὰ πωλήσωσι τὰ ἡμέτερα/
κτῆματα καὶ ὑποπέσωμεν εἰς τὴν ὀργὴν/
τοῦ Τυράννου, νὰ πωλήσωμεν ἅπαντα τὰ/
κτῆματα μας πρὸς αὐτούς· ἐκεῖ ἀπολογη-/
θῶμεν ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ/
μεταγενεστέρων διὰ τὴν αἰσχρὴν αὐτῆ/
πράξιν ἡμῶν.
Οὕτω δὲ ἐσώθησαν οἱ δεῦτεροι/
ἔστειλαν ἄλλους χωρικούς με ἄλλα ἐντάλ-/
ματηρὰ ἐγγράφων.

Αφ' ἑτέρου οἱ κάτοικοι Δβορανοῦ διαφοροτρόπως ἐνοικίασαν τὴν ἡμετέραν κώ/
μην Βοβοσίτσα. Οὕτω διεγέρθη ἔρις καὶ φατρευ-/
ουσιν ἐν Βοβοσίτση, καθ' οἱ μὲν τῶν κατοί-
ων αὐτῆς ἦσαν τῆς ιδέας νὰ πωληθῶσιν εἰς/
τὸν Ἄλην Πασᾶν πρὸς ἀπαλλαγὴν τῶν κακῶν/
καὶ βασάνων, οἱ δὲ ἀντίστέκον μετὰ ὑπομονῆς/
γνωρίζοντες τὰ κακὰ αποτελέσματα τῆς πωλήσεως των./
Ἵστερον ἀπὸ πᾶσαν ἀντίστασιν/
οἱ ἀρχηγοὶ τῆς μιᾶς φατρίας ὄντες ἀκτήμονες/
ἐπέφυγον λάθρα πρὸς τὸν Ἄλην Πασᾶν/
χωρικούς τινὰς με ἐνταλματοσῶρων ἐγγράφων/
πωλήσεως τοῦ χωρίου μας πρὸς αὐτόν. Οἱ ἀντί-/
παλοὶ αὐτῶν μαθόντες αὐτὸ ἐβουλήθησαν ᾧδε/
πως ἐκεῖ ὅπου ἄλλοι πτωχοὶ καὶ ἀκτήμονες/
καὶ ἐνδεεῖς ἡμῶν νὰ πωλήσωσι τὰ ἡμέτερα/
κτῆματα καὶ ὑποπέσωμεν εἰς τὴν ὀργὴν/
τοῦ Τυράννου, νὰ πωλήσωμεν ἅπαντα τὰ/
κτῆματα μας πρὸς αὐτούς· ἐκεῖ ἀπολογη-/
θῶμεν ἐνώπιον Θεοῦ καὶ ἀνθρώπων καὶ/
μεταγενεστέρων διὰ τὴν αἰσχρὴν αὐτῆ/
πράξιν ἡμῶν.
Οὕτω δὲ ἐσώθησαν οἱ δεῦτεροι/
ἔστειλαν ἄλλους χωρικούς με ἄλλα ἐντάλ-/
ματηρὰ ἐγγράφων.

Nga ana tjetër, banorët e Dvoranit në mënyra të ndryshme e morën me qira fshatin tonë Boboshticë. Kështu u ngrit grindje dhe u formuan fraksione në Boboshticë; disa nga banorët e saj ishin të mendimit që të shiteshin te Ali Pasha për t'u çliruar nga të këqijat dhe mundimet, ndërsa të tjerët rezistonin me durim, duke njohur pasojat e këqija të shitjes. Pas çdo kundërshtimi, krerët e njëjës palë, duke qenë pa prona, u larguan fshehurazi drejt Ali Pashës, duke dërguar disa fshatarë me dokumente urdhëruese shitjeje të fshatit tonë tek ai. Kundërshtarët e tyre, kur e morën vesh këtë, vendosën kështu: atje ku të tjerë të varfër, pa prona dhe nevojtarë prej nesh do të shesin pronat tona dhe të biem në zemërimin e Tiranit, le t'i shesim të gjitha pronat tona atyre; atje le të përgjigjemi përpara Zotit, njerëzve dhe pasardhësve për këtë veprim të turpshëm tonin. Kështu shpëtuan të dytët; dërguan fshatarë të tjerë me dokumente të tjera urdhëruese (prokura).

Οὗτοι παρουσιασθέντες πρὸς τὸν Ἀλὴν Πα-/ σᾶν ἔδωκαν τὸν λόγον καὶ τὸ ἔγγραφον ὅπερ/ εἶχε δοθῆ αὐτοῖς, καὶ οὕτω ἐγένετο ἡ πώλη-/ σις τοῦ χωρίου μας ἀντὶ ὀγδοήκοντα χιλιά-/δων γροσίων (80.000), ἰσοδυναμουμένων με 860/ εἰκοσόφραγκα. Δὲν ἐδόθησαν ὅμως τὰ/ 80.000¹ γρόσια τοῦ χωρίου παρὰ τοῦ Ἀλῆ/ εἰς μετρητά· ἐδόθησαν μόνον 30.000 (τριάκοντα χιλιάδες), τὸ ὑπόλοιπον ἐκ 50.000/ ἐπρόικησε ὅπως ἐξοφλήσῃ διαμένοντα τῆς/ χώρας μας χρεὴ πρὸς διαφόρους / καὶ δανειστάς, τοὺς ὁποίους προσκαλέσας ὁ/ ὀφειλέτης ἐζήτησε τὸ χρεώγραφον των δεόντως;/ ὅπως τοὺς πληρώσῃ· καὶ οὗτοι ἔτρεμον φόβον/ παρέδωκαν τὰ ὁμόλογά των, ἅτινα τὰ/ κατεσχέθη ἐμπρόσθεν των, μὴ δώσας/ (δόσαι/δόσεις;) πεντάραν αὐτοῖς. Ταῦτα ἐγένοντο τὰ/ ἔτει 1817. Τὸ εἰσόδημα τοῦ χωρίου/ μας μόνον ἐπὶ ἓν ἔτος ὁ μου-/ λουκμπάσης τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ ὀνομαζό-/ μενος Γιακούπ Γόδε, ἔνεκεν τῶν γνωστῶν/ αὐτῶν τοῦ φόνου τοῦ Ἀλῆ ἀπὸ τοῦ Σουλτάνου./ Ἐὰν εἶχον ὑποφέρει ὀλίγον ἔτι χρόνον/ οἱ δημογέροντές μας, δὲν ἐγένετο ἰμλά-/ κι τὸ χωριὸν μας. Ταῦτα μᾶς διηγῆ-/

Këta, pasi u paraqitën para Ali Pashës, dhanë fjalën dhe dokumentin që u ishte dhënë dhe kështu u bë shitja e fshatit tonë për tetëdhjetë mijë groshë (80.000), që barazoheshin me 860 napolona (franga njëzetëshe). Megjithatë, 80.000² groshët e fshatit nuk u dhanë nga Aliu në para të gatshme; u dhanë vetëm 30.000 (tridhjetë mijë), ndërsa pjesën e mbetur prej 50.000 ai e caktoi për të shlyer borxhet ekzistuese të vendit tonë ndaj të personave të ndryshëm dhe huadhënësve. Pasi i thirri, debitori kërkoi dokumentet e borxhit sipas rregullit që t'i paguante; por ata, duke u dridhur nga frika, dorëzuan obligacionet e tyre, të cilat u sekuestruan para tyre, pa u dhënë asnjë para (asnjë qindarkë). Këto ndodhën në vitin 1817. Të ardhurat e fshatit tonë, vetëm për një viti, i mori Bulukbashi i Ali Pashës, i quajtur Jakup Gode, për shkak të ngjarjeve të njohura të vrasjes së Aliut nga Sulltani. Po të kishin duruar edhe pak kohë pleqtë tanë, fshati ynë nuk do të ishte bërë imllak (pronë e tij). Këto na i rrëfeu—

¹ Ἡ τιμὴ πωλήσεως τοῦ χωρίου ἀνήλθεν εἰς 80.000 γρόσια, ποσὸν ὅπερ, συμφώνως πρὸς τὴν μαρτυρίαν τοῦ χειρογράφου, ἰσοδυναμοῦσε με 860 «εἰκοσόφραγκα» (γαλλικὰ νομίσματα 20 φράγκων χρυσοῦ). Ἐκαστὸν νόμισμα 20 φράγκων περιεῖχε περὶ τὰ 5,8 γραμμάρια καθαρῶ χυροῦ. Ἐπομένως, τὸ συνολικὸν ποσὸν ἀντιστοιχεῖ εἰς περὶ τὰ 5 κιλά χρυσοῦ. Ἐὰν ἀποτιμηθῇ βάσει τῆς τρεχούσης (2026) χρηματιστηριακῆς τιμῆς τοῦ χρυσοῦ (περὶ τὰ 130–135 € ἀνά γραμμάριον), τὸ ποσὸν τοῦτο θὰ ἀντιστοιχοῦσε εἰς 660.000–680.000 εὐρώ (ἴτοι περὶ τὰ 64–65 εκατομμύρια Ἀλβανικὰ λέκ). Ἡ αναγωγὴ αὕτη γίνεται ἀποκλειστικῶς βάσει τῆς περιεκτικότητος εἰς χρυσὸν καὶ δὲν ἀποτυπώνει ἀναγκαστικῶς τὴν πραγματικὴν ἀγοραστικὴν δύναμιν τῆς ἐποχῆς.

² Çmimi i shitjes së fshatit arriti në 80.000 groshë, shumë e cila, sipas dëshmisë së dorëshkrimit, barazohej me 860 “eikosofrang(a)” (monedha franceze ari prej 20 frangash). Çdo monedhë 20 frangash përmbante rreth 5,8 gram ar të pastër. Për rrjedhojë, shumja e përgjithshme përfaqëson afro 5 kilogramë ar. Nëse vlerësohet sipas çmimit aktual të arit në treg (2026), rreth 130–135 euro për gram, kjo shumë do të korrespondonte me rreth 660.000–680.000 euro (ose afërsisht 64–65 milionë lekë shqiptarë). Ky konvertim bëhet ekskluzivisht mbi bazën e përmbajtjes në ar dhe nuk pasqyron domosdoshmërisht fuqinë reale blerëse të kohës.

ἄλλοι διάφοροι δημογέροντες καὶ ἰδίως ὁ ἱερομόναχος Ἰγνάτιος, ὅστις ἦλθεν ὡς μοναχὸς ἐν Μονῇ Ἁγίου Νικολάου ἐν ἔτει 1822.

Ὁ δὲ Δρ. νοσοδότου ἔγνων αὐτοῦ, ὅτι καὶ πρό-
νομιαν ἐποιεῖ οὖν τοῦ Ἁγίου Πάσᾶ διὰ
τῆς καὶ ἐκαστοῦ πατρὸς ἰκέρνισται ἐν ἡ
δι' ἡμᾶς ἡ δὲ ἰκέρνισται ἡμᾶς ἡ Βοβοστίτσα.

Μετὰ τὴν ἀντι 80.000 γροσίων ἀγορὰν τοῦ Βοβο-
στίτου ²⁰⁰⁰ τοῦ Ἁγίου Πάσᾶ ἡ τὴν ἀγορὰν ἐκείνην
ἐκείνην ἀγορὰν τῆς Κυβερνήσεως διαπραγματεύσασθαι
αὐτὸς ἀποδορῶν ἐν αὐτοῦ τὰ λογισμὰ τοῦ
Ἁγίου Πάσᾶ, οἱ παλαιοὶ τῆς Βοβοστίτσης ἀπέ-
φερον τὸν ἀειτέτατον ἐν ἀγορᾷ τῶν οὐκ ἐκ
αὐτοῦ ἀποδορῶν χεῖρ ἀποδορῶν καὶ ἀπο-
δορῶν. Ἡ ὀθωμανικὴ κυβέρνησις αὐτοῦ καὶ
ἐκείνην αὐτὴν ἐπέταξε τοῦ Σουλτάνου κατὰ τὴν
ἐκείνην ἐκείνην ἐκείνην ἐκείνην ἐκείνην
ἐκείνην ἐκείνην ἐκείνην ἐκείνην ἐκείνην
Βοβοστίτσης κατὰ τὴν ἐκείνην ἐκείνην ἐκείνην
αὐτοῦ ἀποδορῶν κατὰ τὴν ἐκείνην ἐκείνην
ἐκείνην ἐκείνην ἐκείνην ἐκείνην ἐκείνην
ἐκείνην ἐκείνην ἐκείνην ἐκείνην ἐκείνην

ἐγένοντο διάφοροι δημογέροντες καὶ ἰδίως ὁ ἱερομόναχος Ἰγνάτιος, ὅστις ἦλθεν ὡς μοναχὸς ἐν Μονῇ Ἁγίου Νικολάου ἐν ἔτει 1822. Οἱ Δρενοβίται ἐγένοντο αἵρετοι (?) τοῦ καὶ γεννο- / μένου ἱμλάκι τοῦ Ἁγίου Πάσᾶ, διὰ / δὲ ἡμᾶς καὶ διὰ ἐκεῖνος ἡμεῖς οἱ Βοβοστιανοί. Μετὰ τὴν ἀντι 80.000 γροσίων ἀγορὰν τῆς Βοβο- / στίτσης ὑπὲρ τοῦ Ἁγίου Πάσᾶ καὶ / τὴν παραλαβὴν / αὐτῆς παρὰ / τῆς Κυβερνήσεως θεωρηθείσης / κτήμα / αὐτοκρατορικὸν καὶ ἅπαντα τὰ τσιφλίκια τοῦ / Ἁγίου Πάσᾶ, οἱ κάτοικοι τῆς Βοβοστίτσης ὑπέ- / φερον τὰ πάνδεινα, τὴν περιγραφὴν τῶν ὁποίων / χεῖρ ἀνθρωπίνη δὲν δύναται νὰ περι- / γράψῃ. Ἡ ὀθωμανικὴ κυβέρνησις, ἀφοῦ κα- / τέστησεν αὐτὴν κτήμα τοῦ Σουλτάνου καὶ / ἔτσι ἔκαμεν τὸ δυνατόν καὶ ἱμλάκιον δὲ αὐτὸ / κληθέν, τὸ ἐπώλει τὸ εἰσόδημα τῶν καρπῶν τῆς / Βοβοστίτσης κατὰ τοὺς τότε νόμους. / Οἱ τοιοῦτοι ἀγορασταὶ καλούμενοι Σπαῖδες (Σπαχήδες), Ἰμπλιάκασίδες, ἐφέροντο ἀπανθρώπως σκληρῶς πρὸς /

U bënë kryepreq të ndryshëm (krerë fshati), dhe veçanërisht hieromonaku Ignati, i cili erdhi si murg në Manastirin e Shën Nikollës në vitin 1822. Drenovitet u bënë të zgjedhurit prej tij dhe, pasi u bë imllak i Ali Pashës, si për ne ashtu edhe për ata, ne Boboshtarët. Pas blerjes së Boboshticës për 80.000 groshë në favor të Ali Pashës dhe marrjes së saj nga Qeveria, duke u konsideruar pronë perandorake, ashtu si edhe të gjitha çifligjet e Ali Pashës, banorët e Boboshticës pësuan të gjitha të këqijat, përshkrimin e të cilave dora njerëzore nuk mund ta përshkruajë. Qeveria Osmane, pasi e shpalli atë pronë të Sulltanit dhe kështu e bëri imllak, shiste të ardhurat e prodhimeve të Boboshticës sipas ligjeve të asaj kohe. Këta blerës, të quajtur Spahinj (Spahinjë), Imlljak-asidë, silleshin në mënyrë çnjerëzore dhe me ashpërsi ndaj...

=3

τοῖς δυστυχέσι κατοικοῦσι ἀκόρεστοι ὄντες
 ὄντες καὶ πλεονέκται κατεταπίζον αὐτοὺς
 παντοιοτρόπως καὶ ἐλάμβανον τὸ δικαίωμα
 τοῦ φόρου καθ' ἣν ἤθελον. Ἐμαστίζον, ἐβασάνιζον,
 ἐραβδίζον τοὺς δυστυχέσι χωρικοὺς.

Διὰ τὴν σχηματίσθησαν μίαν μικρὰν ἰδέαν
 τῶν βασάνων καὶ ἀδικημάτων ἅτινα ὑπέφερον οἱ
 βοβοστῖανοί, ἰδοὺ ἓν παράδειγμα./

Ἐκαμεν τὸ ὄλον κοιλὰ	10.-
Ἐπαιρνε ὁ ἄλωνιστὴς κοιλὰ	1./
Ἐπαιρνε ὁ δεκατιστὴς κοιλὰ	1./
Ἐπαιρνε ὁ ἱμλιακιστὴς κοιλὰ	2,7 4,7 *(2 μερίδες ἀπὸ 7, σύνολον 4,7)./
Ἐμενε	5,3./
ὑποθέσωμεν σπόρας	2./
Τόσα ἔμενον κέρδη καὶ ἀμοιβὴ τοῦ γεωργοῦ/ με ἔξοδα με ὅλα.	2 -
Ἐκ τούτου δύναται τις/ σαφῶς νὰ συμπεράνη τὰς κακουχίας καὶ ματαιοπονίας ἃς ὑπέστησαν οἱ δυστυχέσι τοικοι τῆς χώρας μας ἐπὶ ἡμῖσι αἰῶνα μέχρι τῆς ἐξαγοράσεως ἐκ τοῦ ἱμπλακίου./	

τοὺς δυστυχέσι κατοικοῦσι ἀκόρεστοι ὄντες
 ὄντες καὶ πλεονέκται κατεταπίζον αὐτοὺς
 παντοιοτρόπως καὶ ἐλάμβανον τὸ δικαίωμα
 τοῦ φόρου καθ' ἣν ἤθελον. Ἐμαστίζον, ἐβασάνιζον,
 ἐραβδίζον τοὺς δυστυχέσι χωρικοὺς.

Διὰ τὴν σχηματίσθησαν μίαν μικρὰν ἰδέαν
 τῶν βασάνων καὶ ἀδικημάτων ἅτινα ὑπέφερον οἱ
 βοβοστῖανοί, ἰδοὺ ἓν παράδειγμα./

Ἐκαμεν τὸ ὄλον κοιλὰ 10./
 Ἐπαιρνε ὁ ἄλωνιστὴς κοιλὰ 1./
 Ἐπαιρνε ὁ δεκατιστὴς κοιλὰ 1./
 Ἐπαιρνε ὁ ἱμλιακιστὴς κοιλὰ 2,7 4,7 *(2 μερίδες ἀπὸ 7, σύνολον 4,7)./
 Ἐμενε 5,3./
 ὑποθέσωμεν σπόρας 2./
 Τόσα ἔμενον κέρδη καὶ ἀμοιβὴ τοῦ γεωργοῦ/
 με ἔξοδα με ὅλα.
 Ἐκ τούτου δύναται τις/
 σαφῶς νὰ συμπεράνη τὰς κακουχίας καὶ ματαιοπονίας ἃς ὑπέστησαν οἱ δυστυχέσι τοικοι τῆς χώρας μας ἐπὶ ἡμῖσι αἰῶνα μέχρι τῆς ἐξαγοράσεως ἐκ τοῦ ἱμπλακίου./

banorët e mjerë; të pangopurit dhe lakmitarët, i shtypnin ata në çdo mënyrë dhe merrnin të drejtën e taksës sipas dëshirës së tyre. I rrihnin, i torturonin, i godisnin me shkop fshatarët e mjerë.

Për të krijuar një ide të vogël për vuajtjet dhe padrejtësitë që pësuan Boboshtarët, ja një shembull:

Njëri prodhonte gjithsej 10 kg. Merrte korrësi 1 kg. Merrte dhjetarësi 1 kg. Merrte imbljakisti 2,7 + 2 (nga shtatë, gjithsej 4,7). Mbeteshin 5,3.

Po të supozojmë farën 2, kaq mbeteshin fitim dhe shpërblim i bujkut, me të gjitha shpenzimet. Nga kjo mund të nxirret qartë përfundimi për vuajtjet dhe kotësitë (mundimet e pafrytshme) që pësuan banorët e mjerë të vendit tonë për gjysmë shekulli, deri në çlirimin (shpengimin) nga imllaku.

Προσπαθείας πρὸς ἀπελευθέρωσιν/
 ὑπὲρ τοῦ Ἰμλακίου/
 Μετὰ τὴν καταστροφὴν τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ, ἡ
 Ὀθωμα-νικὴ κυβέρνησις ἐξέδωκεν
 διαταγὴν ἵνα καταγραφῶ-σιν ἅπαντα τὰ
 ὑποστατικά (τσιφλίκια) αὐτοῦ./
 Ὁ τότε γραμματεὺς αὐτοῦ Κωστοὶς τὸ
 ὄνομα, ἐκ/ Βερποῦνης (Βουρπιάνης),
 προέτεινε εἰς τοὺς ἡμετέρους
 δημογέροντας ἵνα δώσωσιν αὐτῷ ἐξήκοντα
 χιλιάδας/ γρόσια, ὅπως μὴ γνωστοποιήσῃ
 εἰς τὴν Κυβερ-
 νησιν ὡς ἰμλάκιον τὴν ἡμετέραν
 βοβοσίτισαν./
 Οἱ δημογέροντες ὅμως ὑποπτευόμενοι
 μήπως ἄλ-/λας ὅπως ἀνακαλυφθῶσιν ὑπὸ
 τῆς Κυβερνήσεως/ καὶ καταναλώσωσι τὰ
 χρήματα ἄνευ οὐδεμίας/ ἀσφαλείας καὶ οἱ
 πρὸντες ἐξ ἄλλου καὶ χρημάτων,/
 ἀπέρριψαν τὴν πρότασιν αὐτοῦ.
 Οὕτω δὲ/ κατεγράφη εἰς τὸν κώδικα τοῦ
 Κράτους/ (Δεφθέρην) καὶ ἐστερεώθη διὰ
 Ἰμλάκιον/ καὶ ἡ βοβοσίτισα, καθὼς καὶ τὰ
 ἄλλα κτήμα-τα τοῦ Ἀλῆ Πασᾶ.
 Αὕτη εἶναι ἡ πρώτη/ ἀπόπειρα/πρὸς
 ἀπελευθέρωσιν ἐκ τοῦ Ἰμλακίου./
 Δευτέραν εἶναι ἡ ἐξῆς :
 Ἰωάννης Συμεώνος Γέρ-/ασης ἀνεχώρησεν
 ἐντεῦθεν μεθ' ἀπάσης τῆς οἰκο-/γενείας
 του τῷ 1816 (.....) τῶν δύο ἀδελ-/φῶν
 του, τοῦ πρεσβυτέρου αὐτοῦ Παναγιώτου
 καὶ/ Δημητρίου, νεωτέρου αὐτῶν, καὶ
 ἐγκατεστάθη-
 σαν

Përpjekje për çlirimin nga Imllaku
 Pas shkatërrimit të Ali Pashës,
 qeveria osmane nxori urdhër që të
 regjistroheshin të gjitha pronat
 (çifligjet) e saj.
 Sekretari i tij i atëhershëm, me
 emrin Kostis, nga Verpuni (Vurpiani),
 u propozoi pleqve tanë që t'i jepnin
 atij gjashtëdhjetë mijë groshë, në
 mënyrë që të mos e njoftonte
 Qeverinë për Boboshticën tonë si
 imllak.
 Por pleqtë, duke dyshuar se mos
 gjëra të tjera do të zbuloheshin nga
 Qeveria dhe se do të shpenzoheshin
 paratë pa asnjë siguri, si edhe për
 shkak se kërret nga ana tjetër nuk
 kishin mjete financiare, e hodhën
 poshtë propozimin e tij.
 Kështu, Boboshtica u regjistrua në
 Kodikun e Shtetit (Defterin) dhe u
 përforcua si Imllak, ashtu si edhe
 pronat e tjera të Ali Pashës.
 Kjo është përpjekja e parë për
 çlirimin nga Imllaku.
 E dyta është si vijon:
 Joani Simeon Gjerasi u largua prej
 këtej me gjithë familjen e tij në vitin
 1816 (.....), së bashku me dy
 vëllezërit e tij, Panajotin, më i
 madhi, dhe Dhimitrin, më i riu prej
 tyre, dhe u vendosën—

εις Βουκουρέστιον τῆς Ρουμανίας, μὴ ὑπο-
/ φέρειν τὰς ἀνωμαλίας καὶ ἀκαταστασίας
τοῦ τόπου μας./
Ἐκεῖ ἐπεδόθησαν εἰς τὸ ἐμπόριον, εἰς τὸ
ὁποῖον εὐδο-/ κίμησαν μεγάλως ἐμπόριον
οἰνοπνευματωδῶν/
ποτῶν.

Περισσότερον εὐδοκίμησεν ὁ Ἰωάννης,
ὡς συγχρονέστερος ἢ μάλλον
πεπαιδευμένος, ὅστις/
ἐν βραχεῖ χρονικῶ διαστήματι
ἐσχημάτισεν/ κολοσσιάν περιουσίαν,
τιμώμενος ἐφ' ὅλων τῶν ἐμπόρων τοῦ
Βουκουρεστίου· μάλιστα/ δὲ ἡ φήμη
αὐτοῦ ἔφθασε μέχρι τοῦ τότε/
ἡγεμόνος τῆς Βλαχίας Ἀλεξάνδρου Γκίκα,
ὅστις τὸν ἐτίμησε διὰ τοῦ τίτλου Ἄρχων/
Πιτούρης.

Οὗτος λοιπόν, μολοντί μακρὰν/
τῆς πατρίδος του ὦν, ἂν καὶ φυγῶν
κατέλειπε/ τὴν γενέτειράν του εἰς τὸ
Δρένοβον, ἐλευθέραν/ κεφαλοχώραν,
μαθὼν ὅμως μετὰ τὴν ὑποδούλω-
σιν αὐτῶν παρὰ τοῦ Ἀλή Πασᾶ καὶ μετὰ/
αυτοῦ τῆς Κυβερνήσεως, βαρυνόμενος/
δι' ἰδίων αὐτοῦ ἀναλωμάτων νὰ ἐκποιήσῃ/
δύο ταύτας κώμας ἐκ τοῦ Ἰμλακίου.

Οὕτω λοιπόν, τῷ 1847, μεταβαίνει ἐκ
Βουκουρεστίου εἰς Κων-/ σταντινούπολιν,
ὅπου συνεννοεῖται/ μετὰ τοῦ Μανωλάκη
Θεοδωρίδου, ἐπισήμου/

në Bukuresht të Rumanisë, sepse
nuk duronin trazirat dhe
çrregullimet e vendit tonë.

Atje iu përkushtuan tregtisë, në të
cilën patën mbarësi të madhe,
veçanërisht në tregtinë e rrijeve
alkoolike.

Më shumë u dallua Joani, si më
bashkëkohor ose më i arsimuar, i cili
brenda një periudhe të shkurtër
kohe krijoi një pasuri kolosale, duke
u nderuar nga të gjithë tregtarët e
Bukureshtit; madje fama e tij arriti
deri te sundimtari i atëhershëm i
Vllahisë, Aleksandër Gika, i cili e
nderoi me titullin "Arhon Pituri".

Ky, pra, megjithëse ndodhej larg
atdheut të tij dhe, ndonëse ishte
larguar duke lënë vendlindjen e tij
në Drenovë si një fshat i lirë dhe
kefalohori (fshat qendër), kur mësoi
për nënshtrimin e tyre nga Ali Pasha
dhe më pas nga Qeveria bashkë me
të, i rënduar shpirtërisht, me
shpenzimet e veta u përpoq të
çlironte këto dy fshatra nga Imllaku.

Kështu, në vitin 1847, ai shkon nga
Bukureshti në Kostandinopojë, ku
bisedon me Manolaki Theodoridin,
një zyrtar..

=40= Τραπέζιτον ζ' εν δ' εν κωνσταντινουπολει
 ποτ' εστιν εν κωνσταντινουπολει εν κωνσταντινουπολει
 Συμβολιον του Κρατους περι της εκποιησεως των
 δυο ταυτης κωμων. και δια την μίαν φάσιν ότι η
 εκποίηση και εξαγορά γίνεται δια το συμφέρον
 του Ιωάννου Γεράση, ειδοποιήθησαν οι βοβοστιανοί
 και Δρενοβίται να αποστείλωσιν αντιπροσώπους,
 οτινες, χρείας/ τυχούσης, να συνεργασθώσιν με
 ταυ του Κ. Μανωλάκη Θεοδωρίδου, αυτού
 γενομένου του πληρεξουσίου. και εκ μόν της
 βοβο-/ στίσας εστάλη ο Μανώλης Ιωάννου
 Γερ-/ μάνης, εκ δε Δρενόβου ο Αναστάσιος.
 Ουτοι κατ' / αρχας συνεργάσθησαν μετὰ του
 κ. Μανωλάκη. ύστερον όμως υποτευθέν-/ τες
 ότι ο Ιωάννης Γεράσης και ο Μανωλάκης/ έσκόπευον
 να εξαγοράσωσιν και δι' ιδικών/ των χρημάτων
 τας κώμας, εμπροσθέν του Συμ-/ βουλίου
 παρουσιασθέντες έδήλωσαν/ ότι τα χωρία σκοπεύουσι
 μόνα των/ να εξαγοράσωσιν και δέν θέλουσι του
 λοι-/ ποϋ πληρεξουσίου τον Μανωλάκην. Τοι-/ οϋτο
 τρόπον ανενεώθη και την φοράν/ αυτών η
 εξαγορά. Ταυτα συνέβησαν κα-/ τὰ το έτος
 1848 η' ο Μανωλάκης έπαρον/

τραπεζίτου και δίδει πᾶσαν πληρε-/
 ξουσιότητα ἵνα ἐνεργήσῃ εἰς τὸ
 ἀνώτατον/
 Συμβούλιον τοῦ Κράτους περὶ τῆς
 ἐκποιήσεως τῶν δύο ταύτης κωμῶν.
 Καὶ διὰ τὴν/ μίαν φάσιν ὅτι ἡ ἐκποίηση
 καὶ ἐξαγορά γίνεται/ διὰ τὸ συμφέρον
 τοῦ Ἰωάννου Γεράση,/ εἰδοποιήθησαν οἱ
 βοβοστιανοὶ καὶ Δρενοβίται ἵνα ἀποστείλωσιν
 ἀντιπροσώπους, οἵτινες, χρείας/
 τυχούσης, νὰ συνεργασθῶσιν μετὰ τοῦ
 κ./ Μανωλάκη Θεοδωρίδου, αὐτοῦ
 γενομένου τοῦ πληρεξουσίου.
 Καὶ ἐκ μὲν τῆς βοβο-/ στίσας ἐστάλη ὁ
 Μανώλης Ἰωάννου Γερ-/ μάνης,
 ἐκ δὲ Δρενόβου ὁ Ἀναστάσιος.
 Οὗτοι κατ' / ἀρχὰς συνεργάσθησαν μετὰ
 τοῦ κ. Μανωλάκη. ὕστερον ὁμως
 ὑποτευθέν-/ τες ὅτι ὁ Ἰωάννης Γεράσης
 καὶ ὁ Μανωλάκης/ ἐσκόπευον ἵνα
 ἐξαγοράσωσιν καὶ δι' ιδικῶν/ των
 χρημάτων τὰς κώμας, εμπροσθέν του
 Συμ-/ βουλίου παρουσιασθέντες
 ἐδήλωσαν/ ὅτι τὰ χωρία σκοπεύουσι
 μόνα των/ νὰ εξαγοράσωσιν καὶ δέν
 θέλουσι του λοι-/ ποῦ πληρεξουσίου τὸν
 Μανωλάκην. Τοι-/ οὔτο τρόπον
 ανενεώθη καὶ τὴν φορὰν/ αὐτῶν ἡ
 εξαγορά. Ταῦτα συνέβησαν κα-/ τὰ
 τὸ ἔτος 1848, καὶ ὁ Μανωλάκης
 έπα...

bankier dhe i jep atij të gjithë fuqinë e
 plotë (prokurën) që të veprjë në
 Këshillin e Lartë të Shtetit lidhur me
 shitjen e këtyre dy fshatrave.
 Dhe për shkak të dyshimit se shitja
 dhe riblerja po bëhej për interesin
 personal të Joan Gjerasis, u njoftuan
 Boboshtret dhe Drenovarët që të
 dërgonin përfaqësues, të cilët, nëse
 do të ishte e nevojshme, të
 bashkëpunonin me z. Manolaki
 Theodoridhin, i cili ishte bërë
 përfaqësuesi me prokurë.
 Nga Boboshtica u dërgua Manoli, i biri
 i Joan Gjermanit, ndërsa nga Drenova
 u dërgua Anastasi.
 Këta në fillim bashkëpunuan me z.
 Manolaki por më pas, duke dyshuar se
 Joan Gjerasi dhe Manolaki synonin t'i
 blinin fshatrat me paratë e tyre
 personale, u paraqitën para Këshillit
 dhe deklaruan se fshatrat synonin t'i
 blinin vetë dhe se nuk e dëshironin më
 Manolakin si përfaqësues të tyre.
 Në këtë mënyrë u anulua edhe këtë
 herë riblerja.
 Këto ndodhën në vitin 1848, dhe
 Manolaki

παρουσίασεν τοῦ Γεράση λογαριασμόν 800/ καισαροβασιλικῶν φλουρίων ὡς ἔξοδα/διὰ τὰ ὅσα ἔλαβον χώραν εἰς Κωνσταντινούπολιν.

Τρίτη ἀπόπειρα πρὸς ἀπελευθέρωσιν ἐκ/τοῦ Ἴμλακίου ἐγένετο τὸ ἔτος 1848 ὡς ἑξῆς: Ἀ-/φοῦ ἀπεσύρθησαν οἱ εἰρημένοι Ἰωάν. Γεράσης/ καὶ Μ. Θεοδωρίδου, οἱ Βοβοστιανοὶ καὶ Δρενο-/βίται προέβησαν εἰς δάνειον 30.000 γρο-/σίων παρὰ τοῦ Σαῖν Βέη, Διοικητοῦ Κα-/στοριάς, καὶ οἱ Δρενοβίται ἀκολου-/θησαν ἔχοντες ἔξοδα, μέλλοντες ἐξ ἰδ-/ίων των νὰ ἀποστείλωσι δύο ἀνθρώπους/καὶ νὰ διενεργήσωσι περὶ τῆς ἐξαγοράς.

Οὕτως/οἱ μὲν Βοβοστιανοὶ ἀπέστειλαν τὸν Μα-/νόλην Ἰωάν. Γερμάνην, οἱ δὲ Δρενοβίται/τὸν Ἀναστάσιον εἰς Κωνσταντινούπολιν, οἵτινες κατ-/αφθάνοντες εἰς Κωνσταντινούπολιν δὲν ἔπραξαν/τίποτε καὶ μετὰ ἀπὸ καιρὸν ἐπέστρεψαν ἄπρακτοι οἴκαδε.

Τὰ δανεισθέντα/χρήματα, μετὰ παρέλευσιν ἐτῶν/τινῶν, μόλις ἐξεπληρώθησαν με τοὺς/τόκους των. Τετάρτη ἀπόπειρα/ἐγένετο ὑπὸ τοὺς ἑξῆς ὄρους: Ὁ Πέτρος/Α. Κούντσου (χρυσόχοος) ἐκ Δρενόβου ἐνήργησε ἔχων σχέσεις με πολλοὺς ἐπισημοὺς Ὀθω-

Ai i paraqiti Gjerasit një llogari prej 800 florinsh kajzerovasilikë si shpenzime për gjithçka që kishte ndodhur në Kostandinopojë.

Përprjekja e tretë për çlirimin nga Imllaku u bë në vitin 1848 si vijon:

Pasi u tërhoqën të përmendurit Joan Gjerasi dhe M. Theodoridisi, Boboshtarët dhe Drenovarët morën një hua prej 30.000 goshësh nga Sain Beu, guvernatori i Kastorias, dhe Drenovarët ndoqën të njëjtën rrugë, duke përballuar shpenzimet dhe duke vendosur që me mjetet e tyre të dërgonin dy njerëz për të vepruar lidhur me riblerjen.

Kështu, Boboshtiarët dërguan Manolin, të birin e Joan Gjermanit, ndërsa Drenovarët dërguan Anastasin në Kostandinopojë; por këta, pasi mbërritën atje, nuk bënë asgjë dhe pas një kohe u kthyen pa rezultat në shtëpi. Paratë e huazuara, pas kalimit të disa viteve, mezi u shlyen bashkë me interesat e tyre.

Përprjekja e katërt u bë me kushtet e mëposhtme:

Petro A. Kunco (argjendar), nga Drenova, veproi duke pasur lidhje me shumë zyrtarë osmanë—

=41= ἡμεῖς ἡμεῖς ἐν Κορυθαῖ, Μοναστηρίω, Κων-
σταντινουπόλει καὶ τοῦ ὑποπροξένου
Ἁγγλοῦ Τσιου-/κίνη ἐν Κορυθαῖ, ἐνήργησε
καὶ ἦλθεν/εις τὸ χωρίον ἡμῶν
Βοβοσίτσαν ἐκ/μέρους τῆς Ἀρχῆς ὁ Ἀλὴ
ἐφέντης ὡς/
γραμματεὺς καὶ ταμίης τοῦ ἐν Κορυθαῖ/
διοικητηρίου, ὅπως καταγράψῃ τὰ ἀνή-/
κοντα κτήματα ἐκάστου κατοικοῦ.
Οὗτος/ἀφοῦ κατέγραψε ἅπαντα τὰ
κτήματα/ἐνός ἐκάστου, ἐπὶ τοσοῦτον
προέβη ὑπό-/θεσις ὥστε ἐντίκον
χρεώγραφον οἱ κάτοι-/κοι τῆς ἡμετέρας
Βοβοσίτσης.
Ἄλλ' ἐν ᾧ/μεταξύ παρενέθεσαν ἄλλοι
σπουδαιότεροι/πωληταὶ καὶ μᾶλλον
κυβερνητικαὶ ὑποθέσεις, καὶ οὕτω ἡ
ὑπόθεσις ἡμῶν ἀνεχαιτίσθη πάλιν.
Πέμπτη καὶ τελευταία ἡ/ἐξῆς
ἀντηλλάγησαν δύο ἐπιστολαὶ μετὰ
τοῦ/Γρηγορίου Θεμέλη καὶ
δημογερόντων, καὶ τῆ/ 30 Σεπτεμβρίου
τοῦ ἔτους 1879, ἡμέραν Κυρια-/ κήν,
ἦλθεν ὁ Γρηγόριος Θεμελής.
Οὗτος, ὡς συνή-/θως, μετὰ τὴν θείαν
λειτουργίαν ἐν τῇ ἐνάτῃ (;) ὥρα/ ἠνοιχθη
ἡ συζήτησις, καὶ οἱ δυστυχεῖς κάτοικοι
ἦνοι-/ ξαν τὰ πενιχρὰ των βαλάντια, καὶ
ἐκαστος συνεισέφερεν κατὰ δύναμιν,
οὕτως ὥστε ἐν μιᾷ ἡ-/μέρᾳ μόνον
συνεθροίσθησαν περίπου—

ἐν Κορυθαῖ, Μοναστηρίω, Κων-
σταντινουπόλει καὶ τοῦ ὑποπροξένου
Ἁγγλοῦ Τσιου-/κίνη ἐν Κορυθαῖ, ἐνήργησε
καὶ ἦλθεν/εις τὸ χωρίον ἡμῶν
Βοβοσίτσαν ἐκ/μέρους τῆς Ἀρχῆς ὁ Ἀλὴ
ἐφέντης ὡς/
γραμματεὺς καὶ ταμίης τοῦ ἐν Κορυθαῖ/
διοικητηρίου, ὅπως καταγράψῃ τὰ ἀνή-/
κοντα κτήματα ἐκάστου κατοικοῦ.
Οὗτος/ἀφοῦ κατέγραψε ἅπαντα τὰ
κτήματα/ἐνός ἐκάστου, ἐπὶ τοσοῦτον
προέβη ὑπό-/θεσις ὥστε ἐντίκον
χρεώγραφον οἱ κάτοι-/κοι τῆς ἡμετέρας
Βοβοσίτσης.
Ἄλλ' ἐν ᾧ/μεταξύ παρενέθεσαν ἄλλοι
σπουδαιότεροι/πωληταὶ καὶ μᾶλλον
κυβερνητικαὶ ὑποθέσεις, καὶ οὕτω ἡ
ὑπόθεσις ἡμῶν ἀνεχαιτίσθη πάλιν.
Πέμπτη καὶ τελευταία ἡ/ἐξῆς
ἀντηλλάγησαν δύο ἐπιστολαὶ μετὰ
τοῦ/Γρηγορίου Θεμέλη καὶ
δημογερόντων, καὶ τῆ/ 30 Σεπτεμβρίου
τοῦ ἔτους 1879, ἡμέραν Κυρια-/ κήν,
ἦλθεν ὁ Γρηγόριος Θεμελής.
Οὗτος, ὡς συνή-/θως, μετὰ τὴν θείαν
λειτουργίαν ἐν τῇ ἐνάτῃ (;) ὥρα/ ἠνοιχθη
ἡ συζήτησις, καὶ οἱ δυστυχεῖς κάτοικοι
ἦνοι-/ ξαν τὰ πενιχρὰ των βαλάντια, καὶ
ἐκαστος συνεισέφερεν κατὰ δύναμιν,
οὕτως ὥστε ἐν μιᾷ ἡ-/μέρᾳ μόνον
συνεθροίσθησαν περίπου—

Në Korçë, Manastir, Kostandinopojë dhe
me ndërmjetësimin e nënkonsullit
anglez Ciukini në Korçë, u veprua dhe
erdhi në fshatin tonë Boboshticë, nga
ana e Autoritetit, Ali Efendiu si sekretar
dhe arkëtar i administratës në Korçë,
për të regjistruar pronat që i përkisnin
secilit banor.

Ai, pasi regjistroi të gjitha pronat e
secilit, çështja përparoi deri aty sa
banorët e Boboshticës sonë përgatitën
dokument zyrtar borxhi.

Por ndërkohë ndërhynë shitës më të
fuqishëm dhe çështje më të
rëndësishme qeveritare, dhe kështu
çështja jonë u pengua përsëri.

E pesta dhe e fundit ishte kjo:

U shkëmbyen dy letra me Grigor
Themelin dhe pleqtë, dhe më 30 shtator
të vitit 1879, ditë e diel, erdhi Grigor
Themeli.

Ai, si zakonisht, pas Liturgjisë Hyjnore,
rreth orës së nëntë (?), u hap diskutimi
dhe banorët e mjerë hapën kuletat e
tyre të varfra dhe secili kontribuoi sipas
mundësisë, kështu që brenda një dite u
mblodhën afërsisht—

Οὐκαιοσίω (800) λιρῶν Ὀθωμανικῶν. Ταῦτα τὰ χρήματα, κατὰ
 Ὀκτώβριον τοῦ ἰδίου/ἔτους, ἀπεστάλησαν εἰς Ρουμανίαν ὑπὸ Χρ.
 Γερμάνη καὶ Κωνσταντίνου Κου-
 νέσκαν, οἵτινες τὰ παρέλαβον καὶ
 ἐμετρή-/θησαν εἰς τὸ ἐν Κορυτσᾷ
 Αὐτοκρατορι-
 κὸν Ταμεῖον, μετὰ τὴν ἔκδοσιν τοῦ/
 ἐπισήμου ἐγγράφου ὑπὸ τῆς Κυβερνή-
 σεως. (+ Ὁ Νικόλαος Γεράσης ἐδέχθη
 ταῦτα ἐν τιμῇ/πρὸς τὴν μνήμην τοῦ
 πατρὸς του Ἰωάννου Σ. Γεράση) /τοῦ
 ἐγγράφου δι' οὗ ἐπωλήθη ὀριστικῶς ἡ
 Βοβοστίτσα/
 πρὸς τοὺς Βοβοστιανούς.

 Μετὰ τὴν συνεισφορὰν τῶν εἰρημένων
 χρημάτων,/ ὁ κ. Γρηγόριος Θεμέλης
 μετέβη εἰς Κων-/σταντινούπολιν, ἵνα
 ἐκεῖ διαπραγματευθῆ τὰ τῆς
 ἐξαγοράσεως./
 Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον παρέλαβε μεθ'
 ἑαυτοῦ/μίαν ἐπιστολήν, τὴν ὁποίαν
 κάποιος Ῥώσος,/τὸ ὄνομα Ἀλέξανδρος
 Γελφερτιγῆ, εἶχε ἀ-/φήσει εἰς τοὺς
 δημογέροντας τῆς Κωμοπόλεως,
 ὅτε μίαν φορὰν εἶχε ἔλθει καὶ εἶχε διανυ-
 /κτερεύσει εἰς τὴν Μονὴν τῆς Παναγίας.
 Ἡ ἐπι-/στολή αὕτη ἀνταπεκρίθη εἰς τὸ
 κύρος τῶν πρε-/σβευῶν—

τῶν ὀκτακοσίων (800) λιρῶν
 Ὀθωμανικῶν./ Ταῦτα τὰ χρήματα, κατὰ
 Ὀκτώβριον τοῦ ἰδίου/ἔτους,
 ἀπεστάλησαν εἰς Ρουμανίαν ὑπὸ Χρ.
 Γερμάνη καὶ Κωνσταντίνου Κου-
 νέσκαν, οἵτινες τὰ παρέλαβον καὶ
 ἐμετρή-/θησαν εἰς τὸ ἐν Κορυτσᾷ
 Αὐτοκρατορι-
 κὸν Ταμεῖον, μετὰ τὴν ἔκδοσιν τοῦ/
 ἐπισήμου ἐγγράφου ὑπὸ τῆς Κυβερνή-
 σεως. (+ Ὁ Νικόλαος Γεράσης ἐδέχθη
 ταῦτα ἐν τιμῇ/πρὸς τὴν μνήμην τοῦ
 πατρὸς του Ἰωάννου Σ. Γεράση) /τοῦ
 ἐγγράφου δι' οὗ ἐπωλήθη ὀριστικῶς ἡ
 Βοβοστίτσα/
 πρὸς τοὺς Βοβοστιανούς.

 Μετὰ τὴν συνεισφορὰν τῶν εἰρημένων
 χρημάτων,/ ὁ κ. Γρηγόριος Θεμέλης
 μετέβη εἰς Κων-/σταντινούπολιν, ἵνα
 ἐκεῖ διαπραγματευθῆ τὰ τῆς
 ἐξαγοράσεως./
 Πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον παρέλαβε μεθ'
 ἑαυτοῦ/μίαν ἐπιστολήν, τὴν ὁποίαν
 κάποιος Ῥώσος,/τὸ ὄνομα Ἀλέξανδρος
 Γελφερτιγῆ, εἶχε ἀ-/φήσει εἰς τοὺς
 δημογέροντας τῆς Κωμοπόλεως,
 ὅτε μίαν φορὰν εἶχε ἔλθει καὶ εἶχε διανυ-
 /κτερεύσει εἰς τὴν Μονὴν τῆς Παναγίας.
 Ἡ ἐπι-/στολή αὕτη ἀνταπεκρίθη εἰς τὸ
 κύρος τῶν πρε-/σβευῶν—

prej tetëqind (800) lirash osmane.
 Këto para, në tetor të po atij viti, u
 dërguan në Rumani nga Kr. Gjermani
 dhe Kostandin Kuneska, të cilët i
 morën dhe i dorëzuan në Arkën
 Perandorake në Korçë, pas nxjerrjes
 së dokumentit zyrtar nga Qeveria. (+
 Nikolla Gjerasi i pranoi këto në
 nderim të kujtimit të atit të tij, Joan
 S. Gjerasit) me dokumentin me anë
 të të cilit Boboshtica u shit
 përfundimisht Boboshtarëve.
 Pas mbledhjes së këtyre shumave, z.
 Grigor Themeli shkoi në
 Kostandinopojë, për të negociuar
 çështjen e riblerjes.
 Për këtë qëllim, ai mori me vete një
 letër, të cilën një rus, me emrin
 Aleksandër Gelfertigi, ua kishte lënë
 pleqve të qytezës, kur një herë kishte
 ardhur dhe kishte kaluar natën në
 Manastirin e Shën Marisë.
 Kjo letër iu përgjigj autoritetit të
 ambasadorëve

=42= οὐκ ἐστὶν πίστις ἐν Κωνσταντινουπόλει, τοῦ
Ἰγνα-τίεφ, δι' ἧς ὁ ἐν λόγῳ Ῥώσσοσ
παρε-/ κάλει καὶ προέτρεπε τὸν πρέσβυν
νά/ὑποστηρίξη καὶ διευκολύνη τοὺς
βοβοστιανούς/καὶ Δρενοβίτας, ὅταν
ἔχωσιν ἀνάγκην τινά,/ἄς μνημονεύσῃ
βουλγάρους εἰς τὴν Ἀλ-/βανίαν.
τὴν εὐρεθεῖσαν ἐπιστολὴν εὗρεν/
ἀπὸ χριστιανούς ὁ κ. Μανώλης/Π.
Τσαπούρης. Ὁ Γρηγόριος κατώρθωσε καὶ
παρου-/ σιάσθη πρὸς τὸν πρέσβυν,
ἐγχειρήσας τὴν/ ἐπιστολὴν.
οὗτος ἀναγνοὺς ταύτην, τῷ εἶπεν ὅτι,/
μολονότι ὁ φίλος του εἶχε ἀποθάνει, ὁ
γράφας/τὴν ἐπιστολὴν, ἐν τούτοις ἔτι θά
τὸν ὑποστηρίξη, ὡς εἶχε γενέσθαι. Ὁ
Γρηγόριος τοῦ/ἀνεκοίνωσε τὸν σκοπὸν
καὶ τοῦ ἐζήτησεν μίαν/συνδρομὴν, ὡς
αὐτὸς ὁ πρέσβης τοῦ εἶπεν.
διὰ τὴν συνδρομὴν δὲ 60 λιρῶν/
δὲν τὸ θεωρῶ ἐπαρκές· ἄλλον δὲ
προέτρεπε/καὶ θά ἐνεργήσῃ παρὰ τοῦ
σουλτάν Ἀζίτ, ἐὰν/τὸν καταπέισῃ νὰ
ἐκποιήσῃ τὸ αὐτοκρατο-/ρικὸν
τσιφλίκιον καὶ ἱμπλάκιον τοῦ Νομοῦ Μο-
/ναστηρίου, ἐπαρχίας Κορυτσᾶς.
ὑπὲρ τούτου θεωρῶ/ εὐκολίαν καὶ
συνδρομὴν μεγαλυτέραν καὶ χρησι-
/μωτέραν αὐτὸν νὰ τοὺς/
δώσῃ, ἐν ποσῶ 50 ἢ 60 λιρῶν. εἰς ταῦτα
ὁ Γρηγόριος ἀπάντη-/σεν—

των Ῥώσσων ἐν Κωνσταντινουπόλει, τοῦ
Ἰγνα-τίεφ, δι' ἧς ὁ ἐν λόγῳ Ῥώσσοσ
παρε-/ κάλει καὶ προέτρεπε τὸν πρέσβυν
νά/ὑποστηρίξη καὶ διευκολύνη τοὺς
βοβοστιανούς/καὶ Δρενοβίτας, ὅταν
ἔχωσιν ἀνάγκην τινά,/ἄς μνημονεύσῃ
βουλγάρους εἰς τὴν Ἀλ-/βανίαν.
τὴν εὐρεθεῖσαν ἐπιστολὴν εὗρεν/
ἀπὸ χριστιανούς ὁ κ. Μανώλης/Π.
Τσαπούρης. Ὁ Γρηγόριος κατώρθωσε καὶ
παρου-/ σιάσθη πρὸς τὸν πρέσβυν,
ἐγχειρήσας τὴν/ ἐπιστολὴν.
οὗτος ἀναγνοὺς ταύτην, τῷ εἶπεν ὅτι,/
μολονότι ὁ φίλος του εἶχε ἀποθάνει, ὁ
γράφας/τὴν ἐπιστολὴν, ἐν τούτοις ἔτι θά
τὸν ὑποστηρίξη, ὡς εἶχε γενέσθαι. Ὁ
Γρηγόριος τοῦ/ἀνεκοίνωσε τὸν σκοπὸν
καὶ τοῦ ἐζήτησεν μίαν/συνδρομὴν, ὡς
αὐτὸς ὁ πρέσβης τοῦ εἶπεν.
διὰ τὴν συνδρομὴν δὲ 60 λιρῶν/
δὲν τὸ θεωρῶ ἐπαρκές· ἄλλον δὲ
προέτρεπε/καὶ θά ἐνεργήσῃ παρὰ τοῦ
σουλτάν Ἀζίτ, ἐὰν/τὸν καταπέισῃ νὰ
ἐκποιήσῃ τὸ αὐτοκρατο-/ρικὸν
τσιφλίκιον καὶ ἱμπλάκιον τοῦ Νομοῦ Μο-
/ναστηρίου, ἐπαρχίας Κορυτσᾶς.
ὑπὲρ τούτου θεωρῶ/ εὐκολίαν καὶ
συνδρομὴν μεγαλυτέραν καὶ χρησι-
/μωτέραν αὐτὸν νὰ τοὺς/
δώσῃ, ἐν ποσῶ 50 ἢ 60 λιρῶν. εἰς ταῦτα
ὁ Γρηγόριος ἀπάντη-/σεν—

rusë në Kostandinopojë, të Ignatievit,
me anë të së cilës rusi në fjalë i lutej dhe
e nxiste ambasadorin të mbështeste
dhe të ndihmonte Boboshtarët dhe
Drenovarët, sa herë që do të kishin
ndonjë nevojë, duke i përmendur si
bullgarë në Shqipëri. Letrën e gjetur e
siguroi nga të krishterët z. Manoli P.
Çapuri. Grigori arriti dhe u paraqit para
ambasadorit, duke i dorëzuar letrën.
Ai, pasi e lexoi, i tha se, megjithëse miku
i tij që e kishte shkruar letrën kishte
vdekur, megjithatë ai do ta mbështeste,
siç ishte zotuar.
Grigori i shpjegoi qëllimin dhe i kërkoi
një ndihmë, ashtu siç vetë ambasadori i
kishte thënë.
Sa për ndihmën prej 60 lirash, ai tha se
nuk e konsideronte të mjaftueshme; por
do të përpiqej dhe do të vepronte pranë
Sulltan Azizit, nëse do ta bindte që të
shiste çifligun perandorak dhe imllakun
e Vilajetit të Manastirit, në krahinë e
Korçës.
Për këtë ai e konsideronte më të lehtë
dhe më të dobishme që ai vetë t'u jepte
atyre një shumë prej 50 ose 60 lirash.
Për këto, Grigori u përgjigj—

ὅτι ὁ Πρέσβυς ξεύρει καλύτερον ἀπὸ αὐ-
τόν ποῖον εἶναι συμφερότερον, καὶ οὕτως
κατὰ πρό- / τασιν τοῦ Πρέσβεως ἄφηκεν
ἐπίτροπον τοῦ ἐντοπίου / Βούλγαρον
προσκυνητὴν Χατζῆν Ἰωάννου /
ἀπὸ τὸ Μέγα Τύρνοβον· αὐτὸς δὲ μετέβη
εἰς / Βουκουρέστιον πρὸς συλλογὴν
ἐράνων.
Ὁ Πρέ- / σβυς ἐνήργησε τὰ δέοντα παρὰ τῷ
Σουλτάνω, / τὸν ὁποῖον κατέπεισε, καὶ
ἀπεστάλη παραυ- / τὰ Κυβερνητικὸς
ὑπάλληλος ἀρμόδιος ὅπως ἐξετάσῃ /
αὐτοπροσώπως καὶ ἐποπτεύσῃ τὴν
κατάστασιν / τῶν Αὐτοκρατορικῶν
Τσιφλικίων ιδιοκτησιῶν.
Ὁ ἀπο- / σταλεὶς ἀντιπρόσωπος καὶ
ὑπάλληλος τῆς / Κυβερνήσεως ἦλθεν
ἐπιτοπίως, ἐκομίσθη τὴν / δέουσαν
καταγραφὴν τῶν ἀκινήτων κτημά- /
των ἐκάστου κατοίκου, ἦτοι οἰκιῶν,
λειβαδιῶν, / κήπων, συκαμινῶν, ἀγρῶν
ἐργασίμων καὶ / χερσῶν γαιῶν καὶ
βουνοῦ.
Μετὰ ταῦτα ἐτέθη- / σαν εἰς δημοπρασίαν
τὰ Αὐτοκρατορικὰ κτή- / ματα, τὰ
τσιφλίκια τῆς Νομαρχίας Μοναστη- / ρίου.
Ἡ καταγραφὴ τῶν κτημάτων ἐγένετο /
εἰς τρία ὅμοια κατάστιχα, ἐξ ὧν τὸ ἐν /
εἰς τὴν ἐντόπιον ἀρχὴν τῆς Κορυτσᾶς, τὸ /
ἕτερον ἐστάλη εἰς Μοναστήριον, καὶ τὸ
τρίτον εἰς Κων- / σταντινούπολιν.
Μετὰ ταῦτα ἐπαρουσιά- / σθη εἰς
Κορυτσάν ἄλλος ἀνώτερος ὑπάλληλος—

se ambasadori e di më mirë se ai vetë se
çfarë është më e dobishme, dhe kështu,
sipas propozimit të ambasadorit, la si
përfaqësues vendas një pelegrin bullgar,
Haxhi Joanin nga Veliko Tërnovo; ndërsa
ai vetë shkoi në Bukuresht për të
mbledhur ndihma (kontribute).
Ambasadori veproi siç duhej pranë
Sulltanit, të cilin e bindi, dhe menjëherë
u dërgua një nëpunës qeveritar
kompetent për të shqyrtuar personalisht
dhe për të mbikëqyrur gjendjen e
çifligjeve perandorake.
Përfaqësuesi i dërguar dhe nëpunësi i
qeverisë erdhi në vend dhe bëri
regjistrimin e duhur të pasurive të
paluajtshme të çdo banori, domethënë
shtëpive, livadheve, kopshteve, manave,
arave të punueshme dhe tokave djerrë,
si edhe të maleve.
Pas kësaj, pronat perandorake, çifligjet e
Vilajetit të Manastirit, u nxorën në
ankand.
Regjistrimi i pronave u bë në tre regjistra
të njëjtë: njëri mbeti në autoritetin
vendor të Korçës, tjetri u dërgua në
Manastir dhe i treti në Kostandinopojë.
Pas kësaj, në Korçë u paraqit një tjetër
nëpunës i lartë

-43- τῆς κυβερνήσεως ἵνα ἐνεργήσῃ τὰς δημοπρα- / σίας, τὰς δημοπρα- / σίας, καὶ ἐπικυρώσῃ τὰ αὐτοκρατορικὰ κτήματα εἰς / τοὺς πλειστηριάζοντας ἀγοραστάς. Διὰ τῆς συμπορίας, / διὰ τῆς ὁμονοίας καὶ ἐπιμόνου καὶ σταθερᾶς καρτερίας / πρὸς ἀλλήλους ἀδελφικῆς ἀγάπης κατωρθώθη / νὰ ὑπερισχύσωμεν καὶ ἐνδεεῖς πένητες τῶν πλουσίων ἀκο- / λούθων βέηδων, καὶ οὕτω νῦν ἡδυνήθημεν νὰ ἐξαγοράσωμεν κτήματα. /

Πέρα τῶν δημοσίων διακηρύξεων πρὸς πλει- / στηριασμόν καὶ συμφέρον τῆς Κυβερνήσεως. Τὸν Μάρτιον τοῦ ἔτους 1874 καὶ Ὀθωμανικὸν ἔτος / 1290, κατ' ἐντολὰς τῆς Ὀθωμανικῆς Κυβερνήσεως, ἐτέ- / θησαν εἰς δημοπρασίαν τόσον τὰ κτήματα ἡμῶν / μετὰ τῶν ἱμπλακίων, τὰ κείμενα εἰς τὴν Νομαρχίαν / Μοναστηρίου. Ὅθεν καὶ ἐν Κορυτσᾷ καὶ Μοναστηρίῳ / ἤρξαντο ἵνα γένωνται δημοπρασίαι πρὸς πλει- / στηριασμόν· αἱ δημοπρασίαι διήρκεσαν καὶ τὸν Μάρ- / τιον τοῦ ἔτους 1874. Μέχρι τὸν Αὐ- / γουστον τοῦ ἰδίου ἔτους ἐπεκυρώθησαν εἰς τοὺς ἀγορα- / στάς, οἵτινες ἐδοκίμασαν πολλοὺς τρόπους καὶ ἔδωκαν ἀμοιβὰς πολλὰς εἰς τοὺς πλειοδοτοῦντας βέηδες ἵνα ἀποτραβηθῶσιν. Τοῦτο ἐγένετο μέχρι τὴν 14 Αὐγούστου / τοῦ ἰδίου ἔτους, ὅτε πλέον κατεκυρώθη ἐπ' ὀνόματι τῶν / κτηματολογίων καὶ ἄλλων ἐργαζομένων αὐτῶν 6.555 ὀθωμανικῶν, ὅτε ἐνώθησαν οἱ ἀγορασταί /

τῆς Κυβερνήσεως ἵνα ἐνεργήσῃ τὰς δημοπρα- / σίας, τὰς δημοπρα- / σίας, καὶ ἐπικυρώσῃ τὰ αὐτοκρατορικὰ κτήματα εἰς / τοὺς πλειστηριάζοντας ἀγοραστάς. Διὰ τῆς συμπορίας, / διὰ τῆς ὁμονοίας καὶ ἐπιμόνου καὶ σταθερᾶς καρτερίας / πρὸς ἀλλήλους ἀδελφικῆς ἀγάπης κατωρθώθη / νὰ ὑπερισχύσωμεν καὶ ἐνδεεῖς πένητες τῶν πλουσίων ἀκο- / λούθων βέηδων, καὶ οὕτω νῦν ἡδυνήθημεν νὰ ἐξαγοράσωμεν κτήματα. /

Πέρα τῶν δημοσίων διακηρύξεων πρὸς πλει- / στηριασμόν καὶ συμφέρον τῆς Κυβερνήσεως. Τὸν Μάρτιον τοῦ ἔτους 1874 καὶ Ὀθωμανικὸν ἔτος / 1290, κατ' ἐντολὰς τῆς Ὀθωμανικῆς Κυβερνήσεως, ἐτέ- / θησαν εἰς δημοπρασίαν τόσον τὰ κτήματα ἡμῶν / μετὰ τῶν ἱμπλακίων, τὰ κείμενα εἰς τὴν Νομαρχίαν / Μοναστηρίου. Ὅθεν καὶ ἐν Κορυτσᾷ καὶ Μοναστηρίῳ / ἤρξαντο ἵνα γένωνται δημοπρασίαι πρὸς πλει- / στηριασμόν· αἱ δημοπρασίαι διήρκεσαν καὶ τὸν Μάρ- / τιον τοῦ ἔτους 1874. Μέχρι τὸν Αὐ- / γουστον τοῦ ἰδίου ἔτους ἐπεκυρώθησαν εἰς τοὺς ἀγορα- / στάς, οἵτινες ἐδοκίμασαν πολλοὺς τρόπους καὶ ἔδωκαν ἀμοιβὰς πολλὰς εἰς τοὺς πλειοδοτοῦντας βέηδες ἵνα ἀποτραβηθῶσιν. Τοῦτο ἐγένετο μέχρι τὴν 14 Αὐγούστου / τοῦ ἰδίου ἔτους, ὅτε πλέον κατεκυρώθη ἐπ' ὀνόματι τῶν / κτηματολογίων καὶ ἄλλων ἐργαζομένων αὐτῶν 6.555 ὀθωμανικῶν, ὅτε ἐνώθησαν οἱ ἀγορασταί /

të Qeverisë që të kryente ankandet dhe të miratonte pronat perandorake për blerësit që fitonin në ankand. Me bashkëpunim, me unitet dhe me qëndrueshmëri të palëkundur, me dashuri vëllazërore ndaj njëri-tjetrit, arritëm që edhe ne të varfërit e nevojtarët të mbizotëronim ndaj bejlerëve të pasur ndjekës të tyre, dhe kështu tani mundëm të riblenim pronat.

Përtej shpalljeve publike për ankand dhe në interes të Qeverisë. Në mars të vitit 1874, që ishte viti osman 1290, sipas urdhrave të Qeverisë Osmane, u nxorën në ankand si pronat tona ashtu edhe imllaket që ndodheshin në Vilajetin e Manastirit. Prandaj në Korçë dhe në Manastir filluan të zhvilloheshin ankandet për shitje publike. Ankandet vazhduan gjatë muajit mars të vitit 1874. Deri në gusht të po atij viti ato u miratuan në emër të blerësve, të cilët provuan shumë mënyra dhe dhanë shpërblime të mëdha bejlerëve që të tërhiqeshin nga gara. Kjo vazhdoi deri më 14 gusht të po atij viti, kur më në fund u regjistrua në emër të regjistrave kadastralë dhe të të tjerëve që vepruan për këtë, në shumën 6.555 lira osmane, dhe atëherë u bashkuan blerësit

Κυβερνήσεως τὸ ἀρμόδιον πωλητήριον
 ἐγγρά-/φον, τὸ ὅποιον μεταγραφέν ἐκ
 τῆς Τουρκικῆς γλώσσης ἔχει οὕτω πως:/

Αἱ μετὰ τῶν περιεχομένων γαιῶν τῶν
 ἱπλακίων/τῶν ἐν τῇ Νομαρχία Βιτωλίων
 αὐτοκρατορικῶν/κτημάτων, τῶν
 κειμένων ἐν τῇ ἐπαρχία Κορυ-/τσᾶς, μετὰ
 τῶν καλλιεργημένων καὶ ἀκαλλιεργητῶν/
 γαιῶν./

Κυβερνήσει.
 Ὁνόματα Τσιφλικίων/
 Μπομποστίτσα (1) κατεχρεώθη εἰς τοὺς
 κατοίκους/ τὸν ὅρον αὐτοῦ
 προπληρώσαντας χιλίας λίρας./
 Τὰς δὲ ὑπολοίπους εἰς διάστημα ἐνὸς
 ἔτους ὑπὸ/τρεῖς πληρωμᾶς,
 ἀλληλεγγυομένων τῶν κα-/τοίκων, ὡς
 ἀκολούθως:/

Προεπληρώθησαν	1000
εἰς δόσεις 15 Δεκεμβρίου 1874	1852
εἰς δόσεις 15 Ἀπριλίου 1875	1852
εἰς δόσεις 15 Ἀυγούστου 1875	1851

Καὶ ἡ 15 Αὐγούστου 1875/
 Ἀντίτιμον/ Ὅρισμός περὶ Ὄθωμανικῶν
 οἰκία, μύλος, ἐργαστήριον
 6555 129 3/
 Στρέμματα κτήματα δένδρα ὄπωροφόρα/
 3522 677 416/

Κυβερνήσεως τὸ ἀρμόδιον πωλητήριον
 ἐγγρά-/φον, τὸ ὅποιον μεταγραφέν ἐκ
 τῆς Τουρκικῆς γλώσσης ἔχει οὕτω πως:/

Αἱ μετὰ τῶν περιεχομένων γαιῶν τῶν
 ἱπλακίων/τῶν ἐν τῇ Νομαρχία Βιτωλίων
 αὐτοκρατορικῶν/κτημάτων, τῶν
 κειμένων ἐν τῇ ἐπαρχία Κορυ-/τσᾶς, μετὰ
 τῶν καλλιεργημένων καὶ ἀκαλλιεργητῶν/
 γαιῶν./

Πρακτικά/
 Ὄνόματα Τσιφλικίων/
 Μπομποστίτσα (1) κατεχρεώθη εἰς τοὺς
 κατοίκους/ τὸν ὅρον αὐτοῦ
 προπληρώσαντας χιλίας λίρας./
 Τὰς δὲ ὑπολοίπους εἰς διάστημα ἐνὸς
 ἔτους ὑπὸ/τρεῖς πληρωμᾶς,
 ἀλληλεγγυομένων τῶν κα-/τοίκων, ὡς
 ἀκολούθως:/

Προεπληρώθησαν 1000/
 Αἱ δόσεις 15 Δεκεμβρίου 1874 1852/
 Αἱ δόσεις 15 Ἀπριλίου 1875 1852/
 Καὶ ἡ 15 Αὐγούστου 1875/
 Ἀντίτιμον/ Ὅρισμός περὶ Ὄθωμανικῶν
 οἰκία, μύλος, ἐργαστήριον
 6555 129 3/
 Στρέμματα κτήματα δένδρα ὄπωροφόρα/
 3522 677 416/

Qeveria lëshoi dokumentin përkatës
 të shitjes, i cili, i përkthyer nga gjuha
 turke, ka këtë përmbajtje:
 Tokat e përfshira të imllakut të
 pronave perandorake në Vilajetin e
 Manastirit, që ndodhen në krahinën
 e Korçës, bashkë me tokat e punuara
 dhe të papunuara.

Procesverbal
 Emrat e Çifligjeve
 Boboshtica (1) iu ngarkua banorëve
 të saj me kusht që të parapaguajnë
 një mijë lira.
 Shumat e mbetura do të paguheshin
 brenda një viti në tre këste, me
 përgjegjësi të përbashkët të
 banorëve, si më poshtë:
 Parapaguar: 1000
 Kësti 15 Dhjetor 1874: 1852
 Kësti 15 Prill 1875: 1852
 Dhe 15 Gusht 1875: 1875
 Çmimi i përgjithshëm:
 Vlera në lira osmane: 6555
 Shtëpi: 129
 Mullinj: 3
 Sipërfaqe në dymë: 3522
 Prona: 677
 Pemë frutore: 416

-44=1)	Μπομποσίτσα	έπωλήθη	διὰ	6555	λίρας
	Δρένοβον	έπωλήθη	διὰ	4553	λίρας
	Λέσνια	έπωλήθη	διὰ	1622	λίρας
	Τουίτσα	έπωλήθη	διὰ	1000	λίρας
	Σόφιαν	έπωλήθη	διὰ	160	λίρας
	Πολιόσκα	έπωλήθη	διὰ	461	λίρας
	Σενεντιέλα	έπωλήθη	διὰ	541	λίρας
	Τὸ ὅλον			14892	

Τὸ ἴσον.

Πρὸς τὴν Νομαρχίαν Βιτωλίων

Ἐπειδὴ δυνάμει τῆς Αὐτοκρατορικῆς διαταγῆς
 διετάχθη/ ὅπως τὰ ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Κορυτσᾶς
 κείμενα τσιφλίκια/ τῶν αὐτοκρατορικῶν
 κτήσεων, πλειστηριασθέντα, κα-/
 τεκυρώθησαν τελείως εἰς τοὺς ζητοῦντας
 αὐτά, διὰ τοῦτο/
 ὁ ἐκ μέρους τοῦ Αὐτοκρατορικοῦ ταμείου
 διορισθεὶς/ ὑπάλληλος Φαῖκ Εφέντης, ἐλθὼν
 εἰς Κορυτσάν, ἐπλει-/ στηρίασε ἐν πρώτοις ἐν
 Θεσσαλονίκῃ τὰ ἀκίνητα/ τοῦ Μασμάτου
 σεσημειωμένα, καθὼς τὸν πρῶτον πλεισ-/
 τηριασμὸν εἰς ὀγδοήκοντα δύο χιλιάδας καὶ/
 διακόσια γρόσια (82200) ἐκτιμηθέντα
 αὐτοκρα-/τορικά κτήματα. Ἐπομένως ἐδέησεν
 ὅπως ὁ εἰρη-/ μένος ὑπάλληλος μεταβῆ εἰς
 Κεσρέ (Καστοριάν) Βιτώλια,/ ὅπου ἤρξατο διὰ
 τηλεγραφι-/
 κῶν ἀνταποκρίσεων καὶ μετὰ τῶν ἐκεῖ εὐ-/
 ρισκομένων ζητητῶν πλειστηριασμὸν
 κατεκυρώ-/

1. Μπομποσίτσα ἐπωλήθη διὰ 6555 λίρας/
 Δρένοβον ἐπωλήθη διὰ 4553 λίρας/
 Λέσνια ἐπωλήθη διὰ 1622 λίρας/
 Τουίτσα ἐπωλήθη διὰ 1000 λίρας/
 Σόφιαν ἐπωλήθη διὰ 160 λίρας/
 Πολιόσκα ἐπωλήθη διὰ 461 λίρας/
 Σενεντιέλα ἐπωλήθη διὰ 541 λίρας/
 Τὸ ὅλον 14892

1. Boboshtica u shit për 6555 lira
 Drenova u shit për 4553 lira
 Leshnja u shit për 1622 lira
 Tuica u shit për 1000 lira
 Sovjani u shit për 160 lira
 Poloska u shit për 461 lira
 Shënedjela u shit për 541 lira
 Gjithsej: 14.892 lira

Πρὸς τὴν Νομαρχίαν Βιτωλίων/
 Ἐπειδὴ δυνάμει τῆς Αὐτοκρατορικῆς διαταγῆς
 διετάχθη/ ὅπως τὰ ἐν τῇ ἐπαρχίᾳ Κορυτσᾶς
 κείμενα τσιφλίκια/ τῶν αὐτοκρατορικῶν
 κτήσεων, πλειστηριασθέντα, κα-/
 τεκυρώθησαν τελείως εἰς τοὺς ζητοῦντας
 αὐτά, διὰ τοῦτο/
 ὁ ἐκ μέρους τοῦ Αὐτοκρατορικοῦ ταμείου
 διορισθεὶς/ ὑπάλληλος Φαῖκ Εφέντης, ἐλθὼν
 εἰς Κορυτσάν, ἐπλει-/ στηρίασε ἐν πρώτοις ἐν
 Θεσσαλονίκῃ τὰ ἀκίνητα/ τοῦ Μασμάτου
 σεσημειωμένα, καθὼς τὸν πρῶτον πλεισ-/
 τηριασμὸν εἰς ὀγδοήκοντα δύο χιλιάδας καὶ/
 διακόσια γρόσια (82200) ἐκτιμηθέντα
 αὐτοκρα-/τορικά κτήματα. Ἐπομένως ἐδέησεν
 ὅπως ὁ εἰρη-/ μένος ὑπάλληλος μεταβῆ εἰς
 Κεσρέ (Καστοριάν) Βιτώλια,/ ὅπου ἤρξατο διὰ
 τηλεγραφι-/
 κῶν ἀνταποκρίσεων καὶ μετὰ τῶν ἐκεῖ εὐ-/
 ρισκομένων ζητητῶν πλειστηριασμὸν
 κατεκυρώ-/

Drejtuar Prefekturës së Manastirit,
 Meqenëse, në bazë të urdhrin
 Perandorak, u vendos që çifligjet e
 pronave perandorake që ndodheshin në
 krahinën e Korçës, pasi u nxorën në
 ankand, të miratoheshin plotësisht për
 ata që i kërkonin, për këtë arsye
 nëpunësi i caktuar nga arka
 Perandorake, Faik Efendiu, duke ardhur
 në Korçë, në fillim zhvilloi ankand në
 Selanik për pronat e paluajtshme të
 Masbatës, të regjistruara dhe të
 vlerësuar në tetëdhjetë e dy mijë e
 dyqind grosh (82.200) si prona
 perandorake.
 Prandaj u pa e nevojshme që nëpunësi i
 përmendur të shkojë në Kesre (Kostur)
 – Manastir, ku filloi përmes
 komunikimeve telegrafike dhe me
 kërkuesit që ndodheshin atje
 procedurën e ankandit dhe kaloi në
 pronësi—

θησαν άπέναντι τών 14892 λιρών Όθωμανι-
/κών, μετά τών έν τῷ στύλῳ (?) τών
πρακτικῶν δια-/λαμβανομένων ὄρων τε καί
πληρωμῶν καί ἐγγυ-/ητῶν εἰς τοὺς
διαφόρους ζητητάς, καί ἰδιαίτέρως εἰς τοὺς
ἐφεξῆς ὄρους.

“Ότι συμφώνως τῶν κανονισμῶν τῶν γαιῶν/
ἐκ τῶν εἰρημένων κτημάτων αἱ μέν γαῖαι
ἐξου-/σιασθήσονται διά ταπίου, τὰ δὲ κτήρια
δι’ ἱερο-/δικαστικῶν δηλωτικῶν (χοστείων),
καί ὅτι ἀπό/ τὰς ἡμερομηνίας τῆς
κατακυρώσεως ἀποτίσωσιν ἐξ ἰδίων τοὺς
δικαστικούς φόρους καί ἰδιαίτέρως δοσίμα-
/τα καί διάφορα τέλη τοῦ Ὑψηλοῦ Κράτους
κατά/ τοὺς ἐπὶ τούτῳ νομίμους φόρους καί
διατυπώσεις.

Καί/ ἐπειδὴ ἡ ἐφετινὴ ἐσοδεῖα τῶν
εἰρημένων κτήσεων,/ πλειστηριασθεῖσα
προηγούμενως, εἶχεν ἐνοικιασθεῖ/ εἰς
ἄλλους, διά τοῦτο δέ/ ὅσον χρόνον ὅστις
εἶχεν πα-/ρέλθει μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς
κατακυρώσεως, ἀφού κατά/
τὰς διατυπώσεις λογαριασθῆ τὸ ἀναλογοῦν
εἰς τὸ πα-/ρελθὸν διάστημα ποσόν, νὰ
κρατηθῆ διά/λογαριασμόν τοῦ
Αὐτοκρατορικοῦ Ταμείου, τὸ δὲ ἐ-/πιπλέον
νὰ δοθῆ τοῖς ἰδίοις.

Ό δὲ ἐνοικιαστῆς συμ-/φώνως τῷ ὄρῳ Ἰχαλέ
νὰ παραδώσῃ τοῖς εἰρημένοις,/καί ἐπειδὴ τὰ
ρήθέντα κτήματα ἐπλειστηριάσθησαν/
εἰς ἣν κατάστασιν εὐρίσκονται σήμερον, διά
τοῦτο/τὸ τε ἐλλείπον καί περισσεῦον τῶν
γαιῶν, τῶν ὁποίων τὰ/
τε σύνορα καί ἡ ποσότης εἰσὶ
κατακεχωρημένα—

kundrejt shumë prej 14.892 lirash
osmane, me kushtet e përfshira në kolonën
e procesverbalit, përfshirë termat e
pagesave dhe garancive ndaj kërkuesve të
ndryshëm, dhe veçanërisht sipas kushteve
të mëposhtme.

Se, sipas rregullave mbi tokat, nga pronat e
përmendura, tokat do të pajisen me tapi,
ndërsa ndërtesat me dokumente gjyqësore
deklarative (hoxhetë), dhe se nga data e
miratimit përfundimtar do të paguhen nga
vetë blerësit taksat gjyqësore dhe
veçanërisht detyrimet dhe tarifatat e
ndryshme të Shtetit të Lartë, sipas ligjeve
dhe procedurave përkatëse.

Dhe meqenëse prodhimi bujqësor i këtij
viti i pronave të përmendura, i nxjerrë më
parë në ankand, ishte dhënë me qira të
tjerëve, për këtë arsye, për atë kohë sa
kishte kaluar deri në ditën e miratimit
përfundimtar, pasi sipas procedurave të
llogaritet pjesa përkatëse për periudhën e
kaluar, shuma përkatëse të mbahet për
llogari të Arkës Perandorake, ndërsa
teprica t’u jepet vetë blerësve.

Qiramarrësi, sipas kushtit “Ihale”, duhet
t’ua dorëzojë atyre.

Dhe meqenëse pronat e përmendura u
nxorën në ankand në gjendjen në të cilën
ndodhen sot, për këtë arsye çdo mungesë
apo tepricë në tokat, kufijtë dhe sipërfaqja
e të cilave janë regjistruar—

=45= εἰς εἰδικὰ βιβλία καὶ εὐρισκόμενα ἐκτὸς τῶν
κύ- / κλων συνόρων, θέλουσιν ἀνήκει τοῖς
ἰδίοις· ε- / ἂν δὲ δι' ἐξετάσεως αὐτοδηλωθῇ ὅτι
παρεσιωπήθη / γῆ ἐντὸς τῶν συνόρων
κειμένη, ἐκ τοιαύτων γαιῶν / οἱ
πλειστηριάζοντες θέλουσι κατεκυρωθῶσιν
ἰδιαιτέρως / ἐκ μέρους τῆς Κυβερνήσεως.
Καὶ ἀκόμη, ἐὰν εἶναι ἐντὸς τῶν /
ῤηθειςῶν γαιῶν εὐρεθῶσι γαῖαι ἀνήκουσαι /
διατύπως εἰς τὴν κατοχὴν ἄλλων, δὲν
θέλουσιν ἔχει / τὸ δικαίωμα ἵνα ἐξουσιάζωσι
τὰς τοιαύτας γαῖας, διὰ τὸ μόνον ὅτι
εὐρίσκονται ἐντὸς τῶν συνόρων. Ἀκόμη καὶ / οἱ
ἐντὸς τῶν τσιφλικίων κατοικοῦντες
αὐλακιδάδες / καὶ γιρωτσίδες (οὕτως
ἐννοοῦνται οἱ παρεπιδημοῦν- / τες κ.τ.λ.) δὲν
δύναται νὰ ἐξουσιάζωσιν οἰκίας, τὰς / ὁποίας
ἐπισκευάζοντες ἀξιοῦσιν ὅτι εἶναι κτήματα
αὐ- / τῶν, καὶ ὅτι ταῦτα τὰ τσιφλίκια
πωλοῦνται ἐν ἧ κα- / ταστάσει εὐρίσκονται.
Καὶ ἐντὸς τῶν εἰρημένων /
τσιφλικίων, ἐὰν ὑπάρχωσι γαῖαι αἱ
ἀνήκουσαι / εἰς Μοναστήρια καὶ Ἐκκλησίας,
ἐκ / τῶν τοιούτων γαιῶν, ἐὰν μὲν εὐρίσκονται
καταγε- / γραμμένοι εἰς τὸν Δεφθερχανέν ὅτι
ἀνέκαθεν ἀνή- /
κουσιν εἰς τὰ Μοναστήρια καὶ Ἐκκλησίας,
διὰ τὰς / τοιαύτας γαῖας ἔνεκεν δήλον ὅτι κατὰ
τὸν νόμον / δὲν εἶναι νὰ λεχθῇ οὐδέν.
Ὅσοι δὲ εὐρεθῶσι καὶ κα- / τακεχωρημένοι εἰς
τὸν Δεφθερχανέν αἱ τοιαῦται /
γαῖαι θεωροῦμεν Αὐτοκρατορικαὶ
κτήσεις—

εις ειδικα βιβλια και ευρισκόμενα εκτος των
κύ- / κλων συνόρων, θέλουσιν ἀνήκει τοῖς
ἰδίοις· ε- / ἂν δὲ δι' ἐξετάσεως αὐτοδηλωθῇ ὅτι
παρεσιωπήθη / γῆ ἐντὸς τῶν συνόρων
κειμένη, ἐκ τοιαύτων γαιῶν / οἱ
πλειστηριάζοντες θέλουσι κατεκυρωθῶσιν
ἰδιαιτέρως / ἐκ μέρους τῆς Κυβερνήσεως.
Καὶ ἀκόμη, ἐὰν εἶναι ἐντὸς τῶν /
ῤηθειςῶν γαιῶν εὐρεθῶσι γαῖαι ἀνήκουσαι /
διατύπως εἰς τὴν κατοχὴν ἄλλων, δὲν
θέλουσιν ἔχει / τὸ δικαίωμα ἵνα ἐξουσιάζωσι
τὰς τοιαύτας γαῖας, διὰ τὸ μόνον ὅτι
εὐρίσκονται ἐντὸς τῶν συνόρων. Ἀκόμη καὶ / οἱ
ἐντὸς τῶν τσιφλικίων κατοικοῦντες
αὐλακιδάδες / καὶ γιρωτσίδες (οὕτως
ἐννοοῦνται οἱ παρεπιδημοῦν- / τες κ.τ.λ.) δὲν
δύναται νὰ ἐξουσιάζωσιν οἰκίας, τὰς / ὁποίας
ἐπισκευάζοντες ἀξιοῦσιν ὅτι εἶναι κτήματα
αὐ- / τῶν, καὶ ὅτι ταῦτα τὰ τσιφλίκια
πωλοῦνται ἐν ἧ κα- / ταστάσει εὐρίσκονται.
Καὶ ἐντὸς τῶν εἰρημένων /
τσιφλικίων, ἐὰν ὑπάρχωσι γαῖαι αἱ
ἀνήκουσαι / εἰς Μοναστήρια καὶ Ἐκκλησίας,
ἐκ / τῶν τοιούτων γαιῶν, ἐὰν μὲν εὐρίσκονται
καταγε- / γραμμένοι εἰς τὸν Δεφθερχανέν ὅτι
ἀνέκαθεν ἀνή- /
κουσιν εἰς τὰ Μοναστήρια καὶ Ἐκκλησίας,
διὰ τὰς / τοιαύτας γαῖας ἔνεκεν δήλον ὅτι κατὰ
τὸν νόμον / δὲν εἶναι νὰ λεχθῇ οὐδέν.
Ὅσοι δὲ εὐρεθῶσι καὶ κα- / τακεχωρημένοι εἰς
τὸν Δεφθερχανέν αἱ τοιαῦται /
γαῖαι θεωροῦμεν Αὐτοκρατορικαὶ
κτήσεις—

të regjistruara në libra të posaçëm dhe
që ndodhen jashtë kufijve të përcaktuar
do t'u përkasin atyre vetë; nëse pas
shqyrtimit zbulohet se është fshehur
ndonjë tokë brenda kufijve, për toka të
tilla ankandi do të miratohet veçmas
nga ana e Qeverisë.
Dhe nëse brenda tokave të përmendura
gjenden toka që i përkasin ligjërisht
posedimit të të tjerëve, ata nuk do të
kenë të drejtë t'i zotërojnë ato toka
vetëm për faktin se ndodhen brenda
kufijve.
Gjithashtu, ata që banojnë brenda
çifligjeve, si "avllakitates" dhe
"jarotsides" (domethënë qëndrues të
përkohshëm etj.), nuk kanë të drejtë të
zotërojnë shtëpi të cilat i kanë riparuar
dhe të pretendojnë se janë prona të tyre;
dhe këto çifligje shiten në gjendjen në
të cilën ndodhen.
Dhe nëse brenda çifligjeve të
përmendura ekzistojnë toka që u
përkasin manastireve dhe kishave, nëse
ato janë të regjistruara në Defterhane-
Regjistër se gjithmonë iu përkasin
manastireve dhe kishave, për toka të
tilla, sipas ligjit, nuk ka asgjë për t'u
diskutuar.
Por ato që gjenden dhe janë të
regjistruara në Defterhane si prona
perandorake

πωλούνται αναποσπάστως· επειδή δὲ δυνάμει/ τοῦ νόμου τὰ διὰ τὰς δημοσίας γαίας τῶν εἰρημέ-/νων κτήσεων δηλωτικὰ δίδονται δωρεάν, ὅσα δη-/λωτικὰ θέλουσι δοθῆ διὰ τὰς ἀφιερωματικὰς/ γαίας, τὰ ἐξοδα τούτων καθὼς καὶ ὅλων τῶν/ ἐγγράφων τοῦ ταπίου (=συμβολαίου), μετὰ τῶν δηλωτικῶν καὶ/ σενετίων, ἐπίσης καὶ ἡ μεσιτεία θέλουσιν ἀνήκει/ τοῖς ἰδίοις. Καὶ ὅτι τὸ ἀντίτιμον θέλει πληρώνε-/σθαι ἐν τοῖς προσδιορισμένοις καιροῖς εἰς τὸ ταμεῖον (Μαλ Σεντιγιῆ³)/ πρὸς γρόσια 100 τὴν Ὀθωμανικὴν/ λίραν. Καὶ ὅτι, ἐὰν ἀντεβλημένοι αἱ/ πληρωμαὶ παρέλθῃ ἡ ὄρισμένη προθεσμία/τῶν πληρωμῶν, θέλει πληρώνεσθαι ἰδιαίτερος/ καὶ ὁ νόμιμος τόκος, ὥστε τὰ τε κεφάλαια καὶ/ οἱ τόκοι θέλουσιν ἀποπληρώνεσθαι τελείως ἐντὸς/ἐνὸς χρονικοῦ διαστήματος, καθ' ὅτι δὲν δικαι-/ οὔνται νὰ φέρωσιν εἰς μέσον οὐδεμίαν ἀγωγήν/ ἢ κρατήσωσιν χρήματα ἀπὸ τὸ ἀντίτιμον. Καὶ ἐὰν ἔτι κινηθῇ ἀγωγή τις, ἥτις δικαι-/ ωθεῖται ἀποδειχθῆ ἄληθής ὅτι ἔχουσι λαμβάνειν,/ ἢ τοιαύτη διαφορά θεωρουμένη θέλει δια-/ περαιωθῆ ἰδιαίτερος κατὰ τὸν νόμον, χωρὶς νὰ ἔ-/ χωσι τὸ δικαίωμα ἐπ' οὐδεμιᾶ προφάσει ἢ αἰτία/ ἵνα κρατήσωσι χρήματα ἐκ τοῦ ἀντιτίμου. Ὑπὸ τοιούτους λοιπὸν ὅρους κατεκυρώθη, ὡς προειρήται

shiten të pandashme; dhe meqenëse sipas ligjit dokumentet për tokat publike të pronave të përmendura jepen falas, ndërsa për tokat e dhuruara (vakëfe) dokumentet përkatëse do të jepen me shpenzim, të gjitha shpenzimet për këto, si edhe për të gjitha dokumentet e tapisë (kontratës), bashkë me deklaratat dhe senetet, si dhe ndërmjetësimi, do t'u takojnë vetë blerësve.

Çmimi do të paguhet në afatet e caktuara në arkë (Mal Sandığı⁴), me kursin 100 grosh për një lirë osmane.

Dhe nëse pagesat e caktuara nuk kryhen brenda afatit të përcaktuar, do të paguhet veçmas edhe interesi ligjor, në mënyrë që si kapitali ashtu edhe interesat të shlyhen plotësisht brenda një periudhe kohore, sepse nuk kanë të drejtë të ngrenë asnjë padi apo të mbajnë para nga shuma e pagesës.

Edhe nëse ngrihet ndonjë padi që, pasi të gjykohet, vërtetohet se është e drejtë dhe se ata kanë për të marrë diçka, një çështje e tillë do të zgjidhet veçmas sipas ligjit, pa pasur të drejtë, me asnjë pretekst apo arsye, të mbajnë para nga çmimi i shitjes.

Nën këto kushte, pra, u miratua përfundimisht, siç u tha më sipër

³ Το «Mal Sandığı» (οθωμ. τουρκ. *Mâl Sandığı*) ήταν το τοπικό δημόσιο ταμείο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αρμόδιο για την είσπραξη φόρων, την καταβολή δημοσίων οφειλών και τη διαχείριση των κρατικών γαίων (τσιφλικιών και μπλακίων). Η αναφορά στο πωλητήριο ότι το τίμημα «θέλει πληρώνεσθαι εἰς τὸ ταμεῖον (Μαλ Σεντιγιῆ)» δηλώνει ότι η εξαγορά πραγματοποιήθηκε μέσω του επίσημου κρατικού μηχανισμού και καταχωρήθηκε ως νόμιμη δημοσιονομική πράξη. Η κατάθεση των χρημάτων στο Mal Sandığı σήμαινε πλήρη νομική επικύρωση της μεταβίβασης, υπό την εποπτεία του Αυτοκρατορικού Ταμείου και σύμφωνα με το ισχύον οθωμανικό φορολογικό και κτηματολογικό δίκαιο.

⁴ «Mal Sandığı» (turqisht osmane *Mâl Sandığı*) ishte arka publike lokale e Perandorisë Osmane, përgjegjëse për mbledhjen e taksave, pagesën e detyrimeve shtetërore dhe administrimin e tokave shtetërore (çifligjeve dhe imllakeve). Përmendja në aktin e shitjes se çmimi “do të paguhet në arkë (Mal Sandığı)” tregon se riblerja u krye përmes mekanizmit zyrtar shtetëror dhe u regjistrua si

ἐπ' ὀνόματι τοῦ παρόντος Μασμπατά/
ἀναφερομένην. Ὅθεν ἐπειδὴ παρητήθησαν
οἱ ἄλλοι/ πλειοδόται καὶ ἐπειδὴ κατὰ τὸν
γενόμενον λογισμὸν/ εἰς τὸ εἰρημένον
ἀντίτιμον φθάνουσιν εἰς τὸ ἐνενηκοστὸν/
δεύτερον ἔτος τῶν διαλειφθέντων κτήσεων,
ἐκ τούτων/ προκύπτει ὅτι ἡ τιμὴ αὕτη, οὐσα
εἰς τὸν δέοντα/ βαθμὸν, καὶ ἔτι ἡ
κατάστασις τε καὶ ἀξιώτης τῶν εἰρημένων/
εἶναι ἐπαρκῆς εἰς τὸ νὰ ἀποτίσῃ ἐν ταῖς
προσδιορισμέναις ἐποχαῖς τὰ εἰρημένα
ποσά καὶ/ ἐπειδὴ ἡ τοιαύτη κατακύρωσις
ἔθεωρήθη ἐπωφελῆς/ διὰ τὸ
Αὐτοκρατορικὸν ταμεῖον, διὰ τοῦτο, ἀφοῦ/
ἔξετελέσθη ἡ τελικὴ κατακύρωσις, τὰ
ληφθέντα/ ὁμόλογα ἐστάλησαν εἰς τὸ
λογιστήριον τῆς Νομαρχί-/ας· ἔτι δὲ πρὸς
τὸν σκοπὸν τοῦ νὰ δοθῶσιν τὰ/ σενέτια τῶν
ταπιῶν μετὰ τῶν ὑπὲρ δικαστικῶν δη-
/λωτικῶν ἐστάλησαν καὶ ἐδόθησαν εἰς τὰ
ἀρμόδια μέρη/ αἱ ἀπαιτούμεναι ἀποδείξεις
(ἰλμιουχαμπέρια)/ Ὅθεν κατὰ τοὺς
διαληφθέντας ὅρους ἐκ τῶν 68500/ γροσιῶν
τὰ ἐνοίκια τῆς ἐφετινῆς ἐσοδείας τῶν ἐν
λόγω/ τσιφλικίων, τὰ μὲν ἕως τὴν 15
Αὐγούστου διάστημα/ πέντε μηνῶν
ἀναλογοῦσιν 31398 γρόσια, ληφθέντα διὰ/
λογαριασμὸν τοῦ Αὐτοκρατορικοῦ ταμεῖου
ἐτελέ-/σθη· ὡς πρὸς τὰ ὑπόλοιπα δὲ καὶ
ὅπως αἱ εἰρημέναι/

në emër të Masmbatasë së tanishme/ të
përmendur. Prandaj, meqenëse u tërhoqën
ofruesit e tjerë dhe meqenëse sipas
llogaritjes së bërë çmimi i përmendur arrin
në vitin e nëntëdhjetë e dytë të pronave të
ndërrpera, prej këtyre del se ky çmim, duke
qenë në nivelin e duhur, si nga gjendja
ashtu edhe nga besueshmëria e të
përmendurve janë të mjaftueshme për të
paguar në afatet e caktuara shumat e
përmendura dhe, meqenëse një miratim i
tillë u konsiderua i dobishëm për Arkën
Perandorake, për këtë arsye, pasi u krye
miratimi përfundimtar, obligacionet e
marra u dërguan në zyrën e llogarive të
Prefekturës; gjithashtu, me qëllim që të
jepeshin senetet e tapive bashkë me
deklaratat gjyqësore përkatëse, u dërguan
dhe iu dorëzuan autoriteteve përkatëse
vërtetimet e nevojshme (ilmihaberia).
Prandaj, sipas kushteve të përcaktuara, nga
68.500 groshët, qiratë e prodhimit bujqësor
të këtij viti të çifligjeve në fjalë, për
periudhën deri më 15 gusht, prej pesë
muajsh, arrijnë në 31.398 groshë, të marra
për llogari të Arkës Perandorake; ndërsa
për pjesën e mbetur dhe ashtu siç u
përmend

një veprim financiar i ligjshëm. Depozitimi i shumës në Mal Sandığı nënkuptonte miratim të plotë juridik të transferimit të pronësisë, nën mbikëqyrjen e Arkës Perandorake dhe në përputhje me legjislacionin fiskal dhe kadastral osman në fuqi.

κτήσεις ένοικιάσθησαν εις άλλους δια 15 έτη/ άτινα θέλουσι λήξει εις τὸ τέλος τοῦ 1893 έτους· έ-/νοικιάσεως δέον ἵνα άκυρωθῆ εις τὸ τέλος τοῦ/ ένεστῶτος έτους 1290 κατὰ τὰ ειρημένα Τσιφλίκ-/κια παραδοθῶσιν εις τοὺς ειρημένους. Ταῦτα/ λοιπόν νὰ γνωστοποιηθῶσιν εις τοὺς άρμοδίους,/ ὥστε τοιουτοτρόπως και σβυσθῶσι τὰ και δια/ τῶν εισπρακτόρων (Μαλ Μουδήρω⁵) και δια/ περαιτέρω δέον ἵνα έκτελεσθῶσι δια τῆς/ ὑψηλῆς Νομαρχίας τὰ δέοντα./

Τῆ 28 Αὐγούστου 1290 Ὁθωμανικοῦ έτους/ και 1874 Σωτηρίου έτους, ὅτι άκριβές αντίγρα-/φον τοῦ εις τὴν ὑψηλὴν Νομαρχίαν Μοναστη-/ρίου έπιδοθέντος Μαζμπάτου τῆ 26 Αὐγούστου/ 1290-1874./

Σφραγίς/
Διοικητ. Συμβ./
Έπαρχ. Κορυτσᾶς./
Έγγραφον πλειστηριασμοῦ/

Ὅπως κατεκυρώθη δια τούτου έπ' ὀνόματι τῶν πλειο-/δοτησάντων συμφώνως τοῖς άνωθεν τοῦ παρόντος σεση-/μειωμένοις ὅροις, τὸ εκ τῶν εν τῷ διαμερίσματι/ εντὸς τοῦ Δήμου Κορυτσᾶς τῆς ὁμωνύμου/ έπαρχίας κειμένων αυτοκρατορικῶν κτήσεων Μπο-/

pronat ishin dhënë me qira të tjerëve për 15 vjet, të cilat do të përfundojnë në fund të vitit 1893; qiraja duhet të anulohet në fund të vitit aktual 1290, dhe sipas kushteve të përmendura çifligjet të dorëzohen të përmendurve. Këto, pra, duhet t'u njoftohen autoriteteve përkatëse, në mënyrë që kështu të shuhen përmes arkëtarëve (Mal Müdüğü⁶) dhe më tej të kryhen nga Prefektura e Lartë veprimet e nevojshme.

Më 28 gusht të vitit 1290 osman dhe 1874 të erës së krishterë, si kopje e saktë e Mazbatës së dorëzuar në Prefekturën e Lartë të Manastirit më 26 gusht 1290–1874.

Vulë
Këshilli Administrativ
Nënprefektura e Korçës
Dokument ankandi

Si u miratua me këtë në emër të ofertuesve fitues, sipas kushteve të shënuara më sipër në këtë dokument, nga pronat perandorake që ndodhen në rrethin brenda Bashkisë së Korçës të krahinës me të njëjtin emër, Bob—

⁵ Ο όρος «Mal Müdüğü» (οθωμ. τουρκ. Mâl Müdüğü) δηλώνει τον διευθυντή των δημοσίων οικονομικών της επαρχίας, αρμόδιο για τη διαχείριση του Δημοσίου Ταμείου (Mal Sandığı), την είσπραξη φόρων και την εκτέλεση οικονομικών αποφάσεων της Οθωμανικής διοίκησης.

⁶ «Mal Müdüğü» ishte drejtori i financave publike në nivel krahine në Perandorinë Osmane, përgjegjës për administrimin e arkës shtetërore (Mal Sandığı), mbledhjen e taksave dhe zbatimin e vendimeve financiare të administratës osmane

=47= μεταθέτων Τσαχλιμικήων καί των άλλων ενοικιασθέντων
 των κτηρίων τε καὶ γαϊών καὶ των λοιπῶν ἐμπεριε-/χομένων
 χωρίων.

Ἐπιπέδου ἀποθησαυριστῶν τῶν 1^{ης} Μαρτίου 1290 ὁθωμανικῶν
 καὶ 1874 Σωτηρίων ἔτους.

Δύναμις	Μίχλι	Χαρ. Ἐφίμ.	καρ.	αἰμαγ.	Ἐφίμ.	Κομ.	Κινοστέρμ.	καρ.
129	3	1605	461	6	4	32 1/2	113	
Τσαϊρία	Ἐφίμ.	Κομ.	Ὀπωροφόρα δένδρα	Τσαχλιμική	Ἐφίμ.			
128	86	416		1500				

Ἐπιπέδου ἀποθησαυριστῶν ἀντικείμενον αἰ μὲν χίλια καὶ ἑκατὸν
 (1000) δὲν ἐκχωρήθη τῶν μετεπειτα ἐπιπέδου καὶ δεχόμενος
 ἐφορῶν ἐν διαστήματι ἐνὸς ἔτους ἐς 3 δόσεις ἢ προεὶρηται
 Ἐπειδὴ διαδῶν 14 Ἀυγούστου 1290 χρονολογίας τηλεγρα-/φήματος
 τοῦ Φαϊκ Ἐφεντή ἐγνωστοποιήθη ὅτι ἐν Μοναστη-/ρίῳ
 πλειοδότης παρητήθη, διὰ τοῦτο ἐσυμφωνήθη ἐνταῦ-/θα,
 παραδεχθέντες ἀπέναντι ἐξ χιλιάδων πεντακοσίων/ πενήκοντα
 πέντε λιρῶν ὁθωμανικῶν, κύρος ὑπο-/γράφομεν/ Ἐνταῦθα τῇ 14
 Ἀυγούστου 1874 Σωτηρίου ἔτους καὶ 1290 ὁθωμανικῶν,
 ὡς παραδεχθέντες τὸ κύρος τῆς ἀγορᾶς ὑπε-/γράφησαν οἱ
 ἀκόλουθοι/

Ἐνταῦθα τῇ 14 Ἀυγούστου 1874 Σωτηρίου ἔτους καὶ 1290 ὁθωμανικῶν,
 ὡς παραδεχθέντες τὸ κύρος τῆς ἀγορᾶς ὑπε-/γράφησαν οἱ
 ἀκόλουθοι/

Παπᾶ Θεόδωρος	Νικόλαος Γερμάνης
Εὐθύμιος Μέλιου	Δημήτριος Θ. Τσάντσου
Χρῆστος Γερμάνης	Κωνσταντῖνος Γ. Κουνέσκα
Μανώλης Κάρδου	Εὐθύμιος Γ. Λιόλιου

Μπομποστίσαν τσιφλίκι μετὰ τῶν
 κάτωθι ἀναφερομέ-/νων κτηρίων τε καὶ
 γαϊῶν καὶ τῶν λοιπῶν ἐμπεριε-/χομένων/
 Πρῶτος πλειστηριασμός τῇ 1 Μαρτίου
 1290 Ὅθωμανι/κοῦ καὶ 1874 Σωτηρίου
 ἔτους/ Οἰκία 129 Μύλοι 3 Χωρ. στρ.
 1605, κομμάτια 46, Κῆποι στρ. 32 1/2
 κομμάτια 113, Τσαϊρία στρ. 128 κομ. 86,
 Ὀπωροφόρα δένδρα 416, Ριαζλάκια
 στρέμματα 1500/ Ἐκ τοῦ
 προσδιορισμένου ἀντιτίμου αἰ μὲν χίλια
 λίρα/(1000) θὰ πληρωθῶσι τοῖς
 μετρητοῖς, αἱ δὲ λοιπαὶ θέλουσι/
 ἐξοφληθῆ ἐν διαστήματι ἐνὸς ἔτους εἰς
 τρεῖς δόσεις, ὡς προεὶρηται/ ἐπειδὴ δι'
 ἀπὸ 14 Ἀυγούστου 1290 χρονολογίας
 τηλεγρα-/φήματος τοῦ Φαϊκ Ἐφεντή
 ἐγνωστοποιήθη ὅτι ἐν Μοναστη-/ρίῳ
 πλειοδότης παρητήθη, διὰ τοῦτο
 ἐσυμφωνήθη ἐνταῦ-/θα, παραδεχθέντες
 ἀπέναντι ἐξ χιλιάδων πεντακοσίων/
 πενήκοντα πέντε λιρῶν ὁθωμανικῶν,
 κύρος ὑπο-/γράφομεν/ Ἐνταῦθα τῇ 14
 Ἀυγούστου 1874 Σωτηρίου ἔτους καὶ
 1290 Ὅθωμανικῶν, ὡς παραδεχθέντες τὸ
 κύρος τῆς ἀγορᾶς ὑπε-/γράφησαν οἱ
 ἀκόλουθοι/
 Παπᾶ Θεόδωρος Νικόλαος Γερμάνης/
 Εὐθύμιος Μέλιου Δημήτριος Θ.
 Τσάντσου/
 Χρῆστος Γερμάνης Κωνσταντῖνος Γ.
 Κουνέσκα/
 Μανώλης Κάρδου Εὐθύμιος Γ. Λιόλιου/

Çifligu i Boboshticës me ndërtesat
 dhe tokat e përmendura më poshtë
 dhe me të gjitha përbërësit e tyre/
 Ankandi i parë më 1 mars 1290
 osman dhe 1874 të erës së krishterë/
 Shtëpi 129, Mullinj 3, Ara 1605
 dynymë, 46 parcela, Kopshte 32 1/2
 dynymë, 113 parcela, Çajre 128
 dynymë, 86 parcela, Pemë frutore
 416, Rjazllakë 1500 dynymë/ Nga
 çmimi i përcaktuar, një mijë lira
 (1000) do të paguhen me para në
 dorë, ndërsa pjesa tjetër do të shlyhet
 brenda një viti në tre këste, siç u tha
 më sipër/ meqenëse me telegram të
 datës 14 gusht 1290 nga Faik
 Efendiu u njoftua se në Manastir një
 ofertues u tërhoq, për këtë arsye u ra
 dakord këtu, duke pranuar shumën
 prej gjashtë mijë e pesëqind e
 pesëdhjetë e pesë lirash osmane, dhe
 nënshkruajmë vlefshmërinë/ Këtu
 më 14 gusht 1874 të erës së krishterë
 dhe 1290 osmane, duke pranuar
 vlefshmërinë e blerjes, nënshkruan
 këta/
 Papa Theodori – Nikolla Gjermani/
 Efthim Meliu – Dhimitrio Th.
 Canco/ Kristo Gjermani – Kostandin
 I. Kuneshka/ Manoli Kárdu – Efthim
 G. Lolo/

Χρῆστος Μήλιου Γεώργιος Γαβριλά-44=
 Ἰωάννης Εὐθ. Μηλέση Πέτρος Ἀν. Μιλιού
 Βησσαρίων Γ. Βέτζιου Χρῆστος Γραίκου
 Κωνσταντῖνος Α. Χηουκο Ἰωάννης Μήλιου
 Βάσσοσ Γ. Κότη Θεμέλις Τσάμου.
 Ἐπειδὴ διὰ τὸ ἐπισημασθῆναι τὴν 14 Αὐγούστου 1874
 τηλεγράφησον τὸ ὑπαλλήλου τοῦ ἐνδόξου Φαίικ Ἐ./
 Φεντή ἐγνώσθη ὅτι ὁ εἰρημένος Ἠλίας Ἀγᾶ/
 παρητήθη καὶ ἐπειδὴ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ δὲν εὐ-
 ρέθη ἄλλος ζητητῆς ἢ πλειοδότης καὶ ἐπειδὴ
 τὸ εἰρημ-μένον ἀντίτιμον, παράδοσις καὶ
 κατακύρωσις τοῦ/ τσιφλικίου Μπομποστίτσας,
 θέλει εἶσθε ἐπωφελῆς διὰ/ τὸ Αὐτοκρατορικὸν
 Ταμεῖον· Τῆς 25 Ρετζέπ 1291/ καὶ Αὐγούστου
 1290-1874 (οὕτως εἶχεν ἢ ἐκ τοῦ/ ὀθωμανικοῦ
 μετάφρασις)/ Ὑπογραφαί· Καϊμακάμης. Καδῆς.
 Μουφτής/ Εἰσπράκτωρ Κορυτσᾶς Μέλιος/
 Γραμματεὺς Μέλιος Βεκίλης/ Τὰ λοιπὰ
 δυσανάγνωστα ἐκ τοῦ ὀθωμανικοῦ
 κειμένου/ Ὅροι γενικοῦ/ Ἐπειδὴ δὲ
 Αὐτοκρατορικῆς διαταγῆς διετάχθη ὅπως
 πο-/ληθῶσιν εἰς τοὺς ἀγοραστὰς τὰ τε
 Αὐτοκρατορικοῦ Τσιφλι-/κίου ἢ αὐτὰ
 Ἰμλάκια καλούμενα καὶ ὅσα δη-/

Χρῆστος Μήλιου Γεώργιος Γαβριλά/
 Ἰωάννης Εὐθ. Μηλέση Πέτρος Ἀν. Μιλιού/
 Βησσαρίων Γ. Βέτζιου Χρῆστος Γραίκου/
 Κωνσταντῖνος Α. Χηουκο – Χρῆστος Ἀν. Μιλιού/
 Βάσσοσ Γ. Κότη Θεμέλις Τσάμου/ Ἐπειδὴ ἐκ
 τῆς ἡμερομηνίας 14 Αὐγούστου 1874/
 τηλεγράφου τοῦ ὑπαλλήλου τοῦ
 ἐνδόξου Φαίικ Ἐ./ Φεντή ἐγνώσθη ὅτι ὁ
 εἰρημένος Ἠλίας Ἀγᾶ/ παρητήθη καὶ
 ἐπειδὴ ἐκ τοῦ ἐξωτερικοῦ δὲν εὐ-/ρέθη
 ἄλλος ζητητῆς ἢ πλειοδότης καὶ ἐπειδὴ
 τὸ εἰρημ-/μένον ἀντίτιμον, παράδοσις
 καὶ κατακύρωσις τοῦ/ τσιφλικίου
 Μπομποστίτσας, θέλει εἶσθε ἐπωφελῆς
 διὰ/ τὸ Αὐτοκρατορικὸν Ταμεῖον· Τῆς 25
 Ρετζέπ 1291/ καὶ Αὐγούστου 1290-
 1874 (οὕτως εἶχεν ἢ ἐκ τοῦ/ ὀθωμανικοῦ
 μετάφρασις)/ Ὑπογραφαί· Καϊμακάμης.
 Καδῆς. Μουφτής/ Εἰσπράκτωρ Κορυτσᾶς
 Μέλιος/ Γραμματεὺς Μέλιος Βεκίλης/
 Τὰ λοιπὰ δυσανάγνωστα ἐκ τοῦ
 ὀθωμανικοῦ κειμένου/
 Ὅροι γενικοῦ/
 Ἐπειδὴ δὲ Αὐτοκρατορικῆς διαταγῆς
 διετάχθη ὅπως πο-/ληθῶσιν εἰς τοὺς
 ἀγοραστὰς τὰ τε Αὐτοκρατορικοῦ
 Τσιφλι-/κίου ἢ αὐτὰ Ἰμλάκια
 καλούμενα καὶ ὅσα δη-/

Kristo Mileci – Gjergji Gavril/ Joan
 Eftth. Mileci – Petro An. Miliu/
 Vissarion G. Vexhu – Kristo Greku
 (Greco)/ Kostandin A. Xhouko –
 Kristo An. Miliu/ Vassos G. Koti –
 Themeli Xhamo/ Meqenëse nga
 telegrami i datës 14 gusht 1874 i
 nëpunësit të nderuar Faik Efendi u bë e
 ditur se i përmenduri Ilia Aga u tërhoq
 dhe meqenëse nga jashtë nuk u gjet
 tjetër kërkues apo ofertues dhe
 meqenëse çmimi i përmendur,
 dorëzimi dhe miratimi i çifligut të
 Boboshticës do të jenë të dobishme për
 Arkën Perandorake; më 25 Rexhep
 1291 dhe gusht 1290-1874 (kështu
 ishte në përkthimin nga osmanishtja)./
 Nënshkrime: Kajmekami. Kadia.
 Myftiu/ Arkëtari i Korçës Melio/
 Sekretari Melio Veqili/ Pjesa tjetër e
 palexueshme nga teksti osman/
 Meqenëse me urdhër Perandorak u
 vendos që të shiten blerësve si çifligjet
 perandorake ashtu edhe ato që quhen
 imllake dhe çdo gjë që—

AP. M.

=48= μίσια κτήματα οἷον ἐργαστήρια λουτρά καὶ
μύλοι πρὸς τὸν σκοπὸν τοῦτον
ἐδιορίσθη ἐκ μέρους τοῦ/ Αὐτοκρατορικοῦ
Ταμείου εἰδικὸς πληρεξούσιος ὑπάλ-
/ληλος, ἔτι δὲ συνεστήθη καὶ μία ἐπιτροπὴ
καὶ/ ἀπεφασίσθη ὅπως, πλειστηριασθέντα
τὰ τοιαῦτα κτή-/ματα, πωλήσωσι καὶ
κατακυρώσωσιν αὐτὰ ἐν ὀνόμα-/τι τῶν
ἀγοραστῶν, ἅμα ἤθελεν εὔρεθῆ ἢ δέουσα
τιμῆ,/ ἄνευ ἐτέρας ἀδείας τοῦ
Αὐτοκρατορικοῦ Ταμείου/ καὶ κατὰ τοὺς ἐν
τοῖς καταλόγοις διαλαμβανομένους ὄ-/ρους
πωληθῶσιν ἢ κατακυρωθῶσι τελείως,
μερικῶς τε/ καὶ γενικῶς, εἰς τοὺς
ἀγοραστὰς αὐτῶν/ διὰ τοῦτο γνωστο-
/ποιοῦνται ὅτι δέον ὅπως οἱ τοιοῦτοι
πλειοδότη/ ἀποτανθῶσιν εἰς τὴν ἐν
Νομαρχία ἐπιτροπὴν καθὼς/ καὶ τὸ
διοικητικὸν συμβούλιον τῶν δήμων
(καζάδων)/ εἰσαγομένων εἰς τὰς ἐπαρχίας.
Ἡ παραδοχὴ τῆς πλειο-/δοσίας τῶν
ἀγοραστῶν θέλει ἐξαρτᾶσθαι ἀπὸ τῆς
παρα-/δόσεως μᾶς ἐξιοχρέου ἐγγυήσεως.
Ἐπειδὴ τὰ εἰρημμένα/ τσιφλίκια καὶ
κτήματα μέλλουσι νὰ πωληθῶσι διὰ/ ταποῦ
καὶ ἀπὸ τὰς ἡμέρας τῆς κατακυρώσεως
τῶν/ ἀπότισις τῶν τε δεκατικῶν ἢ
ἰδιαιτέρων φόρων μετὰ/ τῶν λοιπῶν
δασμῶν τοῦ Ὑψηλοῦ Κράτους συμφώνως/
τοῦ νόμου καὶ τῶν διατυπώσεων ἀνήκει εἰς
τοὺς ἀ-/γοραστὰς· καὶ ἐπειδὴ ἡ ἐσοδία τοῦ
ἐνεστῶτος ἔτους/ 1290,
πλειστηριασθέντων, εἶχε προενοικιασθῆ
εἰς/ ἄλλους, ἀφοῦ κατὰ τὰ νενομισμένα
λογαριάσθη—

Prona publike si punishte, banja dhe
mullinj; për këtë qëllim u caktua nga
Arka Perandorake një nëpunës i
posaçëm me autorizim të plotë;
gjithashtu u formua një komision dhe u
vendos që, pasi këto prona të nxirreshin
në ankand, të shiteshin dhe të
miratoheshin në emër të blerësve sapo të
arrihej çmimi i duhur, pa pasur nevojë
për leje tjetër nga Arka Perandorake, dhe
sipas kushteve të përfshira në regjistra të
shiteshin ose të miratoheshin plotësisht,
pjesërisht apo në tërësi, në favor të
blerësve të tyre; për këtë arsye njoftohet
se ofertuesit e tillë duhet t'i drejtohen
komisionit të prefekturës si edhe
këshillit administrativ të kazave të
përfshira në rrethe. Pranimi i ofertës së
blerësve do të varet nga dorëzimi i një
garancie të vlefshme. Meqenëse çifligjet
dhe pronat e përmendura do të shiten me
tapi dhe nga dita e miratimit të tyre
pagesa e të dhjetave ose taksave të
veçanta, si dhe e taksave të tjera të
Shtetit të Lartë, sipas ligjit dhe
formaliteteve, do t'u përkasë blerësve;
dhe meqenëse prodhimi i vitit aktual
1290, pas ankandit, ishte dhënë më parë
me qira të tjerëve, pasi sipas rregullave
ishte bërë llogaritja—

ἡ δὲ ἀγορὴ μὴδεῖς ἢ ἀντίμακτρον ἢ ἀντιμακτροῦς = 48 =
ἀπορριπτομένων διαδοχικῶς, εἰσαγοῦν ὑποὶ
τῆς ἐπιτροπῆς διὰ λογαριασμὸν τοῦ ὕψιλλου
ταμείου, / τὸ δὲ ὑπόλοιπον δοθήσεται τοῖς
ἀγορασταῖς. Κα-/ θῶς καὶ ὁ ἐνοικιαστής,
ἀφοῦ τὸ διοικῆσθαι ἄχρι/ τέλους τοῦ ἔτους,
θέλει τὰ παραδώσει εἰς τοὺς ἀγο-/ ραστάς·
ὅσα δὲ μέρη τῶν ἐν λόγῳ κτημάτων ἐκμε-
/ ταλλεύονταν μέσῳ τῆς Κυβερνήσεως, τὰ
τε κέρδη/ καὶ εἰσοδήματα τοῦ εἰρημένου
ἔτους θέλου-/ σιν ἀνήκει ἐπίσης εἰς τὴν
Κυβέρνησιν.
Τὰ προσδιορισμένα ἀντίτιμα τῶν μερικῶς
τε καὶ/ ὀλοκλήρως πωληθησομένων μερῶν
δέον ἵνα/ προπληρωθῶσιν εἰς τὸ τῆς
Θεσσαλονίκης ταμείου/ (Μαλ Σαντιγῆ)
πρὸς 100 γρόσια τὴν Ὀθωμανικὴν λίραν.
Ἀλλὰ ἐπειδὴ οἱ κάτοικοι τῶν ἀπο-
/ καταστάσει τσιφλικίων δὲν εἰσὶν εἰς
κατάστασιν/ ὅπως πληρώσωσι τοῖς
μετρητοῖς, ἐξ αὐτῶν ἐκεῖνοι οἱ-/ τινες
ἤθελον προτιμήσει τὸ ἀδύνατον τῆς
προθεσμίας/ νὰ ἀναλάβωσι τὴν
ὑποχρέωσιν ὅπως ἐξ ἀνάγκης/
πληρῶνωσιν κατὰ διαλείμματα κεφάλαια
καὶ/ τόκους· δὲ ὅσα κτήματα ἤθελον
παραλάβει ἐκ/ μέρους τῆς Κυβερνήσεως
καὶ ὡς ἐκ τούτου ζημιω-/ θῶσιν, διὰ τοῦτο
ὅπως μὴ γένη αὐτοῖς ἡ τοιαύτη/ ζημία
ἐκρίθη εὐλογον ἵνα τοῖς τοιοῦτοις
κατοικοῖς—

τὸ ὅπερ μέχρι τῆς ἡμέρας τῆς
κατακυρώσεως/ παρελθόντος
διαστήματος, ἀναλογοῦν ποσόν/ θέλει
κρατηθῆ διὰ λογαριασμὸν τοῦ ὕψιλλου
Ταμείου, / τὸ δὲ ὑπόλοιπον δοθήσεται τοῖς
ἀγορασταῖς. Κα-/ θῶς καὶ ὁ ἐνοικιαστής,
ἀφοῦ τὸ διοικῆσθαι ἄχρι/ τέλους τοῦ ἔτους,
θέλει τὰ παραδώσει εἰς τοὺς ἀγο-/ ραστάς·
ὅσα δὲ μέρη τῶν ἐν λόγῳ κτημάτων ἐκμε-
/ ταλλεύονταν μέσῳ τῆς Κυβερνήσεως, τὰ
τε κέρδη/ καὶ εἰσοδήματα τοῦ εἰρημένου
ἔτους θέλου-/ σιν ἀνήκει ἐπίσης εἰς τὴν
Κυβέρνησιν.
Τὰ προσδιορισμένα ἀντίτιμα τῶν μερικῶς
τε καὶ/ ὀλοκλήρως πωληθησομένων μερῶν
δέον ἵνα/ προπληρωθῶσιν εἰς τὸ τῆς
Θεσσαλονίκης ταμείου/ (Μαλ Σαντιγῆ)
πρὸς 100 γρόσια τὴν Ὀθωμανικὴν λίραν.
Ἀλλὰ ἐπειδὴ οἱ κάτοικοι τῶν ἀπο-
/ καταστάσει τσιφλικίων δὲν εἰσὶν εἰς
κατάστασιν/ ὅπως πληρώσωσι τοῖς
μετρητοῖς, ἐξ αὐτῶν ἐκεῖνοι οἱ-/ τινες
ἤθελον προτιμήσει τὸ ἀδύνατον τῆς
προθεσμίας/ νὰ ἀναλάβωσι τὴν
ὑποχρέωσιν ὅπως ἐξ ἀνάγκης/
πληρῶνωσιν κατὰ διαλείμματα κεφάλαια
καὶ/ τόκους· δὲ ὅσα κτήματα ἤθελον
παραλάβει ἐκ/ μέρους τῆς Κυβερνήσεως
καὶ ὡς ἐκ τούτου ζημιω-/ θῶσιν, διὰ τοῦτο
ὅπως μὴ γένη αὐτοῖς ἡ τοιαύτη/ ζημία
ἐκρίθη εὐλογον ἵνα τοῖς τοιοῦτοις
κατοικοῖς—

e shumë qe i perket periudhes se kaluar
deri ne ditën e miratimit përfundimtar do
të mbahet për llogari të Arkës së Lartë
Perandorake, ndërsa pjesa tjetër do t'u
jepet blerësve. Po ashtu edhe
qiramarrësi, pasi ta administrojë deri në
fund të vitit, do t'ua dorëzojë blerësve;
ndërsa pjesët e pronave në fjalë që
shfrytëzoheshin nga qeveria, fitimet dhe
të ardhurat e atij viti do t'i përkasin
gjithashtu qeverisë.
Çmimet e përcaktuara të pjesëve që do të
shiten pjesërisht ose tërësisht duhet të
paguhen paraprakisht në arkën e
Thessalonikës (Mal Sandiği) me kursin
100 grosh për një lirë osmane. Por
meqenëse banorët e çifligjeve të
rikthyera nuk janë në gjendje të paguajnë
me para në dorë, nga ata që do të
preferojnë të marrin përsipër këtë
detyrim do të kërkohet që, për shkak të
pamundësisë së afatit, të paguajnë në
intervale si kapitalin ashtu edhe interesat;
ndërsa për pronat që mund të marrin nga
qeveria dhe për këtë arsye mund të
pësojnë dëm, që të mos u shkaktohet një
humbje e tillë u gjykua e arsyeshme që
për këta banorë

τσιφλίκια τὰ ὅποια πολοῦνται ἐν ἧ καταστάσει εὐρί-/σκονται. Ἐκ τῶν γαιῶν αἴτινες εὐρίσκονται ἐντὸς τῶν/ Αὐτοκρατορικῶν Τσιφλικίων, ἐὰν εὐρεθῶσι γαῖαι αἴτινες/ ἀπεδείχθησαν ὅτι ἀνήκουσιν εἰς Μοναστήρια καί/ Ἐκκλησίας, ἐκ τῶν τοιούτων γαιῶν ὅσαι μὲν ἤθελον εὐ-/ρεθῆ καταγεγραμμέναι εἰς τὸν Δεφτερχανέν ὅτι ἀνή-/κουσιν ἐκ παλαιοῦ εἰς τὰ Μοναστήρια καί Ἐκκλησίας,/ διὰ τὰς τοιαύτας γαῖας εἶναι δῆλον ὅτι κατὰ/ τὸν νόμον δὲν δύναται νὰ λεχθῆ τίποτε· ὅσαι δέ/ ἤθελον εὐρεθῆ καταγεγραμμένοι οὕτω, λογιζόμεναι/ αὐτοκρατορικαὶ κτήσεις, πωληθήσονται ἀναπο-/σπάστως. — Τὰ τέλη τῆς κατακυρώσεως καὶ μετα-/βίβασεως τῶν εἰρημένων κτημάτων, καθὼς καὶ αἱ/ τιμαὶ τῶν χαρτιῶν τοῦ ταπίου καὶ ἔξοδα τῶν ἰ-/δαιατέρων ἱεροδικαστικῶν δηλωτικῶν τε καὶ σενε-/τίων, εἶναι εἰς βάρος τῶν ἀγοραστῶν· ἡ δὲ μεσιτεία/ ἀνήκει εἰς τὸ Αὐτοκρατορικὸν Ταμεῖον. Ἐπειδὴ/ διὰ τελευταίας ἀποφάσεως ἀπεφασίσθη ὅπως ἡ με-/σιτεία πληρωθῆ ἐκ μέρους τῶν ἀγοραστῶν ἐνταῦθα./ Αὕτη ἡ μετάφρασις ἐγένετο ἐκ τοῦ ὀθωμανικοῦ κα-/τακυρωτικοῦ ἐγγράφου, ἐν Κωνσταντινουπόλει τῆ 26 Δεκεμβρίου/ 1874, ὑπὲρ ἧς ἐπληρώθησαν τῶ μεταγραφεῖ δύο ὀθω-/μανικαὶ λίραι. Ἀφοῦ ἔληξαν αἱ δημοπρασίαι καί/ ἀφοῦ ἐδόθη ἡμῖν τὸ κατακυρωτικὸν ἐγγραφοῦ ἐν/ Κορυτσα ἀπὸ τοῦ Διοικητήριου αὐτῆς κατὰ τὴν

çifligje të cilat shiten në gjendjen në të cilën ndodhen. Nga tokat që ndodhen brenda çifligjeve perandorake, nëse gjenden toka që provohet se u përkasin manastireve dhe kishave, nga këto toka ato që gjenden të regjistruara në Defterhane se që prej kohësh u përkasin manastireve dhe kishave, për këto toka është e qartë se sipas ligjit nuk mund të thuhet asgjë; ndërsa ato që gjenden të regjistruara ndryshe dhe konsiderohen prona perandorake do të shiten të pandara. — Shpenzimet e miratimit dhe të transferimit të pronave të përmendura, si edhe çmimet e dokumenteve të tapisë dhe shpenzimet e deklaratave të veçanta gjyqësore dhe të seneteve, janë në ngarkim të blerësve; ndërsa ndërmjetësimi i përket Arkës Perandorake. Meqenëse me vendimin e fundit u përcaktua që ndërmjetësimi të paguhet nga ana e blerësve këtu. Ky përkthim u bë nga dokumenti osman i miratimit përfundimtar në Kostandinopojë më 26 dhjetor 1874, për të cilin përkthyesi u pagua me dy lira osmane. Pasi përfunduan ankandet dhe pasi na u dorëzua dokumenti i miratimit në Korçë nga administrata e saj gjatë

Επισκεν ο γωφρονται
 Παναγι Μανωλιου Γιουλιου Κωλου
 Διευθυντη Δ. Γεωργίου Γεωργίου Βανου
 Νικολαου Ν. Γιαντη Αθανασίου Λαζαρου
 Αρεσθιασος Γεωργίου Χαλάρου Μανου
 Νικολου Στιβου Γεωργίου Βανου
 Βανου Νικολου Διευθυντη Μανου Κωλου
 Βανου Γεωργίου Γεωργίου Βανου
 Αθανασίου Βανου Γεωργίου Βανου
 Κωνσταντίνου Γεωργίου Γεωργίου Βανου
 Γεωργίου Γεωργίου Γεωργίου Βανου
 Ημερομηνία 15 Μαρτίου 1879
 Επληρωθησαν οι χιλιαι ληρα εις το εν Κορυθα ταμειον αι δε υπολοιπαι δόσεις δεν επληρωθησαν κατα την συμφωνίαν
 αι δε υπολοιπαι δόσεις δεν επληρωθησαν κατα την συμφωνίαν
 αι δε υπολοιπαι δόσεις δεν επληρωθησαν κατα την συμφωνίαν
 αι δε υπολοιπαι δόσεις δεν επληρωθησαν κατα την συμφωνίαν
 αι δε υπολοιπαι δόσεις δεν επληρωθησαν κατα την συμφωνίαν
 αι δε υπολοιπαι δόσεις δεν επληρωθησαν κατα την συμφωνίαν
 αι δε υπολοιπαι δόσεις δεν επληρωθησαν κατα την συμφωνίαν

υπέγραψαν οι επόμενοι./ Παπα Ναουμ Ίσιδωρος Κώτσο/ Θεμέλης Χ. Γερμάνη Γεώργιος Παλαμήδης/ Νικόλαος Ν. Γιάντση Αθανάσιος Πρώκου/ Αναστάσιος Λαζάρου Χαράλαμπος Μπάνου/ Νάτσος Στέφου Ιωάννης Βάντου/ Βησσαρίων Δεδούλα Νικόλαος Κώτσου/ Βασίλειος Τζαυρά Γεώργιος Τζάμου/ Αθανάσιος Βέλιου Χρήστος Τζάβου/ Ευθύμιος Λ. Δάμανου Σπυρίδων Κονδύλης/ Γεώργιος Γούσιος/ Αφοῦ υπεγράφησαν οι άνω ειρημένοι εις τὸ χρε-όγραφο, δὲν ἐζητήθησαν πλέον ἄλλοι./ Κατὰ τὴν συμφωνίαν μετὰ τῶν τελεσάντων αὐτὸ/ εἰρημένων ἐπληρώθησαν αἱ χιλιαί λήρα/ εἰς τὸ ἐν Κορυθα ταμειῶν· αἱ δὲ ὑπόλοιποι/ δόσεις δὲν ἐπληρώθησαν κατὰ τὴν συμφωνίαν,/ ἄλλὰ μόλις μετὰ χρόνια, ἤτοι ἀπὸ 20 Αὐ-γούστου 1874 μέχρι 15 Μαρτίου 1879 ἐπλη-ρώθη τὸ ἀντίτιμον τῆς ἀγορᾶς μετὰ πολλῶν/ κόπων καὶ μόχθων καὶ ζημιῶν εἰς πληρωμᾶς τόκων/ εἰς τὸ χρονικὸν τοῦτο διάστημα, καθότι οἱ χωρια- /νοὶ χρήματα δὲν εἶχον καὶ δὲν εὔρισκαν/

nënshkruan këta që vijojnë:/ Papa Naum – Isidor Koco/ Themeli K. Gjermani – Gjergji Palamidhi/ Nikolla N. Gjançi – Athana Proku/ Anastas Llazari – Harallamb Banu/ Naço Stefu – Joan Vandu/ Visar Dedula – Nikolla Koçiu/ Vasil Xhavra – Gjergji Xhamo/ Athanas Veliu – Kristo Xhavu/ Efthim L. Damanu – Spiridhon Kondili/ Gjergji Gusho/ Pasi nënshkruan të sipërpërmendurit në dokumentin e borxhit, nuk u kërkuan më nënshkrime të tjera./ Sipas marrëveshjes me ata që e përfunduan këtë çështje, një mijë lirat u paguan në arkën e Korçës; ndërsa këstet e tjera nuk u paguan sipas marrëveshjes, por vetëm pas disa vitesh, domethënë nga 20 gusht 1874 deri më 15 mars 1879 u pagua çmimi i blerjes me shumë mundime, lodhje dhe humbje nga pagesat e interesave gjatë kësaj periudhe, sepse fshatarët nuk kishin para dhe nuk mund të gjenin—

=51= Περὶ τῆς εἰς Ρουμανίαν μεταβάσεως
 τοῦ Γρηγορίου Θεμελῆ καὶ τῶν ἐκεῖ
 γενομένων συνεισφορῶν.

Κατὰ μῆνα Ἰανουάριον τοῦ ἔτους 1875 ὁ
 Γρηγόριος Θεμέ-λης μετέβη εἰς
 Βουκουρέστιον τῆς Ρουμανίας, ἵνα διε-
 νεργήσῃ ἐκεῖ ἐράνους πρὸς ἐξαγοράν τῆς
 Βοβοστί-της ἐκ τοῦ Ἴμλακίου παρὰ τῶν
 ἐκεῖ παρεπιδη-μούντων Βοβοστιανῶν καὶ
 ἄλλων δυναμένων νὰ συν-εισφέρωσιν. Ἐκεῖ
 παραλαβὼν καὶ τὸν αὐτόθι παρε-
 πιδημοῦντα Μανώλην Κάρδον περιήρχετο
 τοὺς Βοβοστιανούς αιτοῦντες βοήθειαν
 οἰανδήποτε./ Ποῦ μὲν ἐτύγγανον εὐμενοῦς
 ὑποδοχῆς, ποῦ δὲ δυσ-μενοῦς, πλὴν δὲν
 ἀπεθαρρύνοντο, ὀρμώμενοι καὶ φλεγόμενοι
 ὑπὸ τοῦ πατριωτικοῦ ἔρωτος./ Τὰ ὀνόματα
 τῶν/ συνδρομούντων καὶ προσφερόντων τὸν
 ὀβολὸν/ ὑπὲρ τοῦ ἱεροῦ σκοποῦ εἶναι οἱ
 ἐπόμενοι./

Νικόλαος Ἰωάννη Γεράση, φλωρία	Αὐστριακά/ Μύντεσειαν προσέφερεν	500/
Λάζαρος Γεωργ. Γεράση, λίρας ὀθωμανικάς	30/	
Θεμελῆς Δημάσης ἐκ Δάρδας, λίρας ὀθωμανικάς	15/	
Γεώργιος Χρηστίδης Σάτκος, Μακεδῶν, λίρας ὀθωμ.	15/	
Ἰωάννης Γεωργίου Στήχου, λίρας ὀθ.	5/	
Ὁ αὐτὸς διὰ τὸν Νώνταν Σωτηράκη, λίρας ὀθ.	2/	
Γρηγόριος Ἰωάννου Βαμβούλαν, λίρας ὀθ.	3/	
Σπυρίδων Ἰωάννου Δούρου ἐκ Δρενόβου, λίρας ὀθ.	10-	

Περὶ τῆς εἰς Ρουμανίαν μεταβάσεως/
 Γρηγορίου Θεμελῆ καὶ τῶν ἐκεῖ/
 γενομένων συνεισφορῶν./

Κατὰ μῆνα Ἰανουάριον τοῦ ἔτους 1875 ὁ
 Γρηγόριος Θεμέ-λης μετέβη εἰς
 Βουκουρέστιον τῆς Ρουμανίας, ἵνα διε-
 νεργήσῃ ἐκεῖ ἐράνους πρὸς ἐξαγοράν τῆς
 Βοβοστί-της ἐκ τοῦ Ἴμλακίου παρὰ τῶν
 ἐκεῖ παρεπιδη-μούντων Βοβοστιανῶν καὶ
 ἄλλων δυναμένων νὰ συν-εισφέρωσιν. Ἐκεῖ
 παραλαβὼν καὶ τὸν αὐτόθι παρε-
 πιδημοῦντα Μανώλην Κάρδον περιήρχετο
 τοὺς Βοβοστιανούς αιτοῦντες βοήθειαν
 οἰανδήποτε./ Ποῦ μὲν ἐτύγγανον εὐμενοῦς
 ὑποδοχῆς, ποῦ δὲ δυσ-μενοῦς, πλὴν δὲν
 ἀπεθαρρύνοντο, ὀρμώμενοι καὶ φλεγόμενοι
 ὑπὸ τοῦ πατριωτικοῦ ἔρωτος./ Τὰ ὀνόματα
 τῶν/ συνδρομούντων καὶ προσφερόντων τὸν
 ὀβολὸν/ ὑπὲρ τοῦ ἱεροῦ σκοποῦ εἶναι οἱ
 ἐπόμενοι./

Νικόλαος Ἰωάννη Γεράση, φλωρία
 Αὐστριακά/ Μύντεσειαν προσέφερεν 500/
 Λάζαρος Γεωργ. Γεράση, λίρας ὀθωμανικάς
 30/
 Θεμελῆς Δημάσης ἐκ Δάρδας, λίρας
 ὀθωμανικάς 15/
 Γεώργιος Χρηστίδης Σάτκος, Μακεδῶν,
 λίρας ὀθωμ. 15/
 Ἰωάννης Γεωργίου Στήχου, λίρας ὀθ. 5/
 Ὁ αὐτὸς διὰ τὸν Νώνταν Σωτηράκη, λίρας
 ὀθ. 2/
 Γρηγόριος Ἰωάννου Βαμβούλαν, λίρας ὀθ.
 3/
 Σπυρίδων Ἰωάννου Δούρου ἐκ Δρενόβου,
 λίρας ὀθ. 10/

Mbi udhëtimin në Rumani/ të Grigor
 Themelit dhe kontributet/ e mbledhura
 atje./

Në muajin janar të vitit 1875 Grigor Themeli
 shkoi në Bukuresht të Rumanisë për të
 organizuar mbledhje ndihmash për blerjen e
 Boboshticës nga pronat perandorake
 (Imlak), nga boboshtarët që jetonin atje dhe
 nga të tjerë që mund të kontribuonin. Atje ai
 mori me vete edhe Manol Kardhon, i cili
 gjithashtu jetonte në atë vend, dhe të dy
 shkonin nga një boboshtar tek tjetri duke
 kërkuar çfarëdo ndihme. Diku pritëshin me
 mirësi e diku me ftohtësi, por nuk u
 dekurajuan, sepse i shtynte dhe i ndizte
 dashuria patriotike. Emrat e atyre që
 kontribuuan dhe dhanë ndihmën e tyre për
 këtë qëllim të shenjtë janë si më poshtë:/
 Nikolla J. Gjerasi – 500 florinj austriakë
 (monedha të quajtura “Myntezeian”)/
 Lazar Gjergj. Gjerasi – 30 lira osmane/
 Themeli Dimashi nga Dardha – 15 lira
 osmane/
 Gjergji Kristidhi Satkos, maqedonas (jo
 sllav) – 15 lira osmane/
 Joan Gjergji Stihu – 5 lira osmane/
 I njëjti për Nonda Sotiraqi – 2 lira osmane/
 Grigor Joan Bambulla – 3 lira osmane/
 Spiridhon Joan Duro nga Drenova – 10 lira
 osmane/

Βασίλειος ἡ αὐτοῦ γραῖα τοῦ Χρήστου Τέρπου λ. ὀθ. 8 - 3/	8 - 3/
Λεωνίδα Φραγγόπουλος Ζαγορίτης λ. ὀθ. 2/	2 -
Λάζαρος καὶ Κωνσταντῖνος ἐκ Δρενόβου λ. ὀθ. 10/	10 -
Ζήσης Βασιλείου Μαρίνκας λ. ὀθ. 2/	2 -
Νάστος Ζωγράφος λ. ὀθ. 3/	3 -
Νικόλαος Φῶτος ἀνεπιὸς τοῦ λ. ὀθ. 1/	1 -
Γεώργιος Δημητρίου Βυθκουκιάτης λ. ὀθ. 0/	0 -
Ζήσης Δημητρίου λ. ὀθ. 2/	2 -
Ἀθανάσιος Μέντου ἐκ Δρενόβου λ. ὀθ. 5/	5 -
Εὐθύμιος Μπόσαν λ. ὀθ. 1/	1 -
Κωνσταντῖνος Ἰωάννου Δούρου λ. ὀθ. 2/	2 -
Νικόλαος Ν. Βυτουλιάνων λ. ὀθ. 0/	0 -
Ἀνδρέας Ἰωαν. Ἐμπορία λ. ὀθ. 0/	0 -
Βασίλειος καὶ Ἡρακλῆς Εὐθ. Δούρου λ. ὀθ. 5/	5 -
Ναοὺμ Εὐαγγ. Τεσπέρη λ. ὀθ. 3/	3 -
Ἀθανάσιος Παπαδοπούλου λ. ὀθ. 2/	2 -
Ἀναστάσιος Ν. Τάτσου λ. ὀθ. 5/	5 -
Εὐάγγελος Ἀθαν. Ἄντσε λ. ὀθ. 1/	1 -
Χρήστος Π. Δογάνη λ. ὀθ. 2/	2 -
Βιτσέντος Ἰταλὸς ἐκ Τοσκάνης λ. ὀθ. 0/	0 -
Διονύσιος Ἰωαν. Μπέλιου λ. ὀθ. 1/	1 -

Βασίλειος καὶ ἡ αὐτοῦ γραῖα τοῦ
Χρήστου Τέρπου λ. ὀθ. 8 - 3/
Λεωνίδα Φραγγόπουλος Ζαγορίτης λ.
ὀθ. 2/
Λάζαρος καὶ Κωνσταντῖνος ἐκ
Δρενόβου λ. ὀθ. 10/
Ζήσης Βασιλείου Μαρίνκας λ. ὀθ. 2/
Νάστος Ζωγράφος λ. ὀθ. 3/
Νικόλαος Φῶτος ἀνεπιὸς τοῦ λ. ὀθ. 1/
Γεώργιος Δημητρίου Βυθκουκιάτης λ.
ὀθ. 0/
Ζήσης Δημητρίου λ. ὀθ. 2/
Ἀθανάσιος Μέντου ἐκ Δρενόβου λ. ὀθ.
5/
Εὐθύμιος Μπόσαν λ. ὀθ. 1/
Κωνσταντῖνος Ἰωάννου Δούρου λ. ὀθ.
2/
Νικόλαος Ν. Βυτουλιάνων λ. ὀθ. 0/
Ἀνδρέας Ἰωαν. Ἐμπορία λ. ὀθ. 0/
Βασίλειος καὶ Ἡρακλῆς Εὐθ. Δούρου λ.
ὀθ. 5/
Ναοὺμ Εὐαγγ. Τεσπέρη λ. ὀθ. 3/
Ἀθανάσιος Παπαδοπούλου λ. ὀθ. 2/
Ἀναστάσιος Ν. Τάτσου λ. ὀθ. 5/
Εὐάγγελος Ἀθαν. Ἄντσε λ. ὀθ. 1/
Χρήστος Π. Δογάνη λ. ὀθ. 2/
Βιτσέντος Ἰταλὸς ἐκ Τοσκάνης λ. ὀθ.
0/
Διονύσιος Ἰωαν. Μπέλιου λ. ὀθ. 1/

Vasileios dhe gruaja e tij e moshuar e
Kristo Tërpos - 8 dhe 3 lira osmane/
Leonidas Frangopoulos nga Zagoria - 2
lira osmane/
Llazar dhe Kostandin nga Drenova - 10
lira osmane/
Zisi Vasil Marinka - 2 lira osmane/
Nastos Zografos - 3 lira osmane/
Nikolla Foto, nipi i tij - 1 lirë osmane/
Gjergji Dhimitriu nga Vithkuqi - 0/
Zisi Dhimitriou - 2 lira osmane/
Athanas Mentou nga Drenova - 5 lira
osmane/
Efthim Boso - 1 lirë osmane/
Kostandin Joanu Duru - 2 lira osmane/
Nikolla N. nga Bitola - 0/
Andreas Joan. nga Emporia (Mborja) -
0/
Vasileios dhe Iraklis Efth. Duro - 5 lira
osmane/
Naum Evangjel Tesperi - 3 lira osmane/
Athanasios Papadhopulos - 2 lira
osmane/
Anastasios N. Tacu - 5 lira osmane/
Evangjel Athan. Antse - 1 lirë osmane/
Kristo P. Dogani - 2 lira osmane/
Vincenzo, italian nga Toskana - 0/
Dionis Joan. Bello - 1 lirë osmane/

= 52 =

Χρηστάκης Σπ. ἐκ Δρενόβου	λ. ὀθ. 1-
Χρηστάκης Κοσμάς ἐκ Μπαρμάση	Ναπολ. 1-
Χρηστάκης Ν. Διονίτσα	λ. ὀθ. 20-
Μαρία ἡ σύζυγος αὐτοῦ	λ. ὀθ. 1-

Μικροὶ γὰρ Κεῖται ἐστὶν ἐπὶ τὸν ἀγρὸν
 ἡμῶν Ἰγνατίου δι' ἐπισκευὴν καὶ ἰατρῶν
 2 λίρ. ὀθωμ. Τοσαύτη ἦν ἡ χρημα-
 τικὴ βοήθεια ἡ ἐλθοῦσα ἐκ
 Βουκουρ-/ρεστίου. Πλὴν τῶν πληρωμῶν
 ὡς 6555 λιρ./ ὀθωμανῶν
 ἔδαπανήθησαν καὶ πολλὰ ἄλλα/ ποσά,
 οἷον δωροδοκίματα, διὰ τὰ μὴν/
 πλειστηριάζωσι καὶ ἄλλα./

Περὶ τῶν πληρωμῶν τοῦ ἀντιτίμου εἰς
 τὸ/ Αὐτοκρατορικὸν Ταμεῖον/ -----
 Ἐξ αἰτίας τοῦ ἐπισυμβάντος
 ρωσσοτουρκικοῦ/ πολέμου ἡ
 Ὀθωμανικὴ Κυβέρνησις ἐπέσπευσε καὶ
 πί-/εξε πρὸς πληρωμὴν τοῦ ἀντιτίμου/
 τῆς ἀγο-/ράς τοῦ χωρίου. Ἐξ ἄλλου
 ὅμως καὶ ἡ σύναξις/ τοῦ ἀντιτίμου παρὰ
 τῶν κατοίκων τοῦ χω-/ριοῦ ἦτο λίαν
 δυσχερὴς ἐξ αἰτίας τῶν ἀλ-/επαλλήλων
 φόρων αἰτουμένων παρὰ/ τῶν ἀρχῶν ἐξ
 αἰτίας τοῦ πολέμου καὶ/ διότι οἱ
 κάτοικοι ὄντες ἀνάργυροι—

Ἡρακλῆς Σπ. ἐκ Δρενόβου λ. ὀθ. 1/
 Χρηστάκης Κοσμάς ἐκ Μπαρμάση
 Ναπολ. 1/
 Χρηστάκης Ν. Διονίτσα λ. ὀθ. 20/
 Μαρία ἡ σύζυγος αὐτοῦ λ. ὀθ. 1/
 Νικολάκης Ἰωάν. Γεράσης ἔστειλεν εἰς
 τὸν ἡγού-/μενον Ἰγνατίου δι' ἐπισκευὴν
 γέφυρας/ 2 λίρ. ὀθωμ. Τοσαύτη ἦν ἡ
 χρημα-/τική βοήθεια ἡ ἐλθοῦσα ἐκ
 Βουκουρ-/ρεστίου. Πλὴν τῶν πληρωμῶν
 ὡς 6555 λιρ./ ὀθωμανῶν
 ἔδαπανήθησαν καὶ πολλὰ ἄλλα/ ποσά,
 οἷον δωροδοκίματα, διὰ τὰ μὴν/
 πλειστηριάζωσι καὶ ἄλλα./
 Περὶ τῶν πληρωμῶν τοῦ ἀντιτίμου εἰς
 τὸ/ Αὐτοκρατορικὸν Ταμεῖον/ -----
 Ἐξ αἰτίας τοῦ ἐπισυμβάντος
 ρωσσοτουρκικοῦ/ πολέμου ἡ
 Ὀθωμανικὴ Κυβέρνησις ἐπέσπευσε καὶ
 πί-/εξε πρὸς πληρωμὴν τοῦ ἀντιτίμου/
 τῆς ἀγο-/ράς τοῦ χωρίου. Ἐξ ἄλλου
 ὅμως καὶ ἡ σύναξις/ τοῦ ἀντιτίμου παρὰ
 τῶν κατοίκων τοῦ χω-/ριοῦ ἦτο λίαν
 δυσχερὴς ἐξ αἰτίας τῶν ἀλ-/επαλλήλων
 φόρων αἰτουμένων παρὰ/ τῶν ἀρχῶν ἐξ
 αἰτίας τοῦ πολέμου καὶ/ διότι οἱ
 κάτοικοι ὄντες ἀνάργυροι—

Irakli Sp. nga Drenova – 1 lirë osmane/
 Kristaq Kosma nga Barmashi i
 Napoleonëve – 1 lirë osmane/
 Kristaq N. Dishnica – 20 lira osmane/
 Maria, bashkëshortja e tij – 1 lirë
 osmane/
 Nikollaq Joan. Gjerasi dërgoi tek
 igumeni Ignati për riparimin e një ure –
 2 lira osmane. Kaq ishte ndihma
 financiare që erdhi nga Bukureshti.
 Përveç shumë prej 6555 lirash osmane,
 u shpenzuan edhe shumë shuma të
 tjera, si rryshfete, që të mos nxirreshin
 në ankand edhe prona të tjera./
 Mbi pagesat e çmimit në Arkën
 Perandorake/ -----
 Për shkak të luftës ruso-turke që
 shpërtheu, qeveria osmane përshpejtoi
 dhe ushtronte presion për pagesën e
 çmimit të blerjes së fshatit. Nga ana
 tjetër, mbledhja e kësaj shume nga
 banorët e fshatit ishte shumë e vështirë
 për shkak të taksave të njëpasnjëshme
 të kërkuara nga autoritetet për shkak të
 luftës dhe sepse banorët ishin pa para—

52
δυσκολεύοντο εις την πληρωμήν του αντι-
τίμου. Παρεπιδημών εν τῷ χωρίῳ ὁ/
Μητροπολίτης Κορυθαῖς Δωρόθεος,
ὅστις/ και ἐπίνγη μετὰ καιρὸν περιοδεύων
τὴν ἐπαρ-/χίαν του κατὰ τὴν Πρεμετὴν,
ἔδωκεν/ τοῖς κατοικοῖς τὴν συμβολὴν
αὐτοῦ πρὸς/ σύναξιν χρημάτων, ὡς
ἀκολούθως:/
Σήμερον τὴν εἰκοστὴν πρώτην τοῦ
Ἰουλίου/ μηνὸς τοῦ 1874 ἔτους,
ἡμέραν Δευτέραν, συνελθόντες/ οἱ
ὑποφαινόμενοι πρόκριτοι τοῦ χωρίου
Βοβο-/σίτισης ἐν τῷ κατ' αὐτὸ
Μοναστηρίῳ τῆς Θεο-/τόκου ὑπὸ τὴν
προεδρίαν τοῦ Σεβασμιω-/τάτου
κυριάρχου ἡμῶν Ἁγίου Κορυθαῖς κ. Δω-
/ροθέου και συσκεφθέντες ὠρίμως περὶ
τοῦ πῶς θέλου-/μεν ἀσφαλῶς και ἀζημίως
πληρώσαι τὰ εἰς/ τὸ Αὐτοκρατορικὸν
Ταμεῖον ὀφειλόμενα/ χρήματα λ. 6555,
μοιρασμένα εἰς τρία κε-/στία
πληρωθησόμενα τὴν 5 Δεκεμβρίου τοῦ
τρέχον-/τος ἔτους 1875, καθὼς και περὶ τῆς
δικαίας ἐκ-/τιμήσεως και διανομῆς τῶν τε
χωραφίων τοῦ καμ-/ποῦ και τῶν οἰκῶν
ἐκάστου, ἀπεφασίσαμεν:/
1. Διορίσαμεν ὀκταμελῆ ἐπιτροπὴν
συγκεκ-/ριμένην ἀπὸ τοὺς
συμπολίτας ἡμῶν κυρίου/ Παπᾶ
Σακελλάριον Ναοῦμ, Χρήστον
Μή-

Ata e kishin shumë të vështirë të paguanin çmimin e blerjes. Ndërkohë në fshat ndodhej edhe Mitropoliti i Korçës, Dorotheu, i cili më vonë u mbyt gjatë një vizite baritore në krahinë e Përmetit. Ai u dha banorëve ndihmën dhe këshillën e tij për mbledhjen e parave, si më poshtë:/

Sot, më njëzet e një tetor të vitit 1874, ditën e hënë, ne të nënshkruarit, paria e fshatit Boboshticë, të mbledhur në manastirin e Hyjllindëses së këtij fshati, nën kryesinë e të përndershmit hierarkut tonë, Mitropolitit të Korçës, z. Dhorotheos, dhe pasi u këshilluam me kujdes se si mund të paguajmë në mënyrë të sigurt dhe pa humbje shumë që i detyrohemi Arkës Perandorake, domethënë 6555 lira, të ndara në tre këste që do të paguheshin më 5 dhjetor të vitit në vazhdim 1875, si dhe për vlerësimin dhe ndarjen e drejtë të tokave të fushës dhe të shtëpive të secilit, vendosëm:/

1. Të caktojmë një komision prej tetë vetash të përbërë nga bashkëfshatarët tanë: Papa Sakellarios Naum, Kristo Mi-

1. Të caktojmë një komision prej tetë vetash të përbërë nga bashkëfshatarët tanë: Papa Sakellarios Naum, Kristo Mi-

=53= *Νικολαον Κώτιον, Χρήστον Γερμάνην, Εὐθύμιον Μέλιον, Νικόλαον Γερμάνην, παπᾶ Θεόδωρον, Δημήτριον Τσάντσου, αἵτινες θέλουσιν ἀναλάβη τὴν μέριμναν τῆς/ διακονίας καταμετρήσεως καὶ τῆς ποσότητος/ τῶν χωραφίων καὶ λοιπῶν κτημάτων καὶ/ ἐν φόβῳ Θεοῦ θέλουσιν ἀποφασίσει τὴν τιμὴν/ ἐκάστου χωραφίου· τὸ ὅποιον δὲ ἔγγραφον/ αὐτῶν θέλει γένει ἐπίσημος κώδιξ, ἐν/ ᾧ θέλουσι καταγραφή τὸ τε ποσὸν καὶ ἡ τιμὴ/ ἐκάστου χωραφίου καὶ τὸ πρόσωπον εἰς ὃ/ θέλει κατακυροῦσθαι τὸ αὐτὸ θέλει γένει/ καὶ δι' ἐκάστην οἰκίαν μετὰ τῶν παρεπομένων/ αὐτῇ ἐκάστης συκαμίνων, ἀχειρώνων, λειβαδίων,/ καρυῶν καὶ λοιπῶν./*

2. Ἡ ἐπιτροπὴ αὕτη θέλει λάβη τὴν πρόνοιαν/ νὰ διαιρέση τοὺς κατοίκους τοῦ χωρίου ἀναλόγως/ τῆς καταστάσεως αὐτῶν εἰς τρεῖς τάξεις, πρώτην,/ δευτέραν καὶ τρίτην, καὶ θέλει κάμει καταλόγους/ τούτων. Καὶ τῆς μὲν πρώτης τάξεως τὰ πρόστιμα,/ ἅμα λάβωσι τὰ ἔγγραφα τῆς ὀκταμελοῦς τού-/της ἐπιτροπῆς, δι' ᾧν θέλει κατακυροῦσθαι εἰς/ ἕκαστον αὐτῶν ἡ ἰδιοκτησία τῆς οἰκίας,/ τῶν χωραφίων καὶ λοιπῶν, ᾧν θέλουσι εἶσθε κύ-

λιον, Νικόλαον Κώτιον, Χρήστον Γερμάνην/ Εὐθύμιον Μέλιον, Νικόλαον Γερμάνην,/ παπᾶ Θεόδωρον, Δημήτριον Τσάντσου,/ αἵτινες θέλουσιν ἀναλάβη τὴν μέριμναν τῆς/ διακονίας καταμετρήσεως καὶ τῆς ποσότητος/ τῶν χωραφίων καὶ λοιπῶν κτημάτων καὶ/ ἐν φόβῳ Θεοῦ θέλουσιν ἀποφασίσει τὴν τιμὴν/ ἐκάστου χωραφίου· τὸ ὅποιον δὲ ἔγγραφον/ αὐτῶν θέλει γένει ἐπίσημος κώδιξ, ἐν/ ᾧ θέλουσι καταγραφή τὸ τε ποσὸν καὶ ἡ τιμὴ/ ἐκάστου χωραφίου καὶ τὸ πρόσωπον εἰς ὃ/ θέλει κατακυροῦσθαι τὸ αὐτὸ θέλει γένει/ καὶ δι' ἐκάστην οἰκίαν μετὰ τῶν παρεπομένων/ αὐτῇ ἐκάστης συκαμίνων, ἀχειρώνων, λειβαδίων,/ καρυῶν καὶ λοιπῶν./

2. Ἡ ἐπιτροπὴ αὕτη θέλει λάβη τὴν πρόνοιαν/ νὰ διαιρέση τοὺς κατοίκους τοῦ χωρίου ἀναλόγως/ τῆς καταστάσεως αὐτῶν εἰς τρεῖς τάξεις, πρώτην,/ δευτέραν καὶ τρίτην, καὶ θέλει κάμει καταλόγους/ τούτων. Καὶ τῆς μὲν πρώτης τάξεως τὰ πρόστιμα,/ ἅμα λάβωσι τὰ ἔγγραφα τῆς ὀκταμελοῦς τού-/της ἐπιτροπῆς, δι' ᾧν θέλει κατακυροῦσθαι εἰς/ ἕκαστον αὐτῶν ἡ ἰδιοκτησία τῆς οἰκίας,/ τῶν χωραφίων καὶ λοιπῶν, ᾧν θέλουσι εἶσθε κύ-

lion, Nikolla Koço, Kristo Gjermani, Eftim Meliu, Nikolla Gjermani, Papa Theodor dhe Dhimitri Canco, të cilët do të marrin përsipër kujdesin për matjen dhe përcaktimin e sipërfaqes së arave dhe të pronave të tjera. Me frikë Perëndie ata do të vendosin çmimin e çdo are; dhe dokumenti i tyre do të bëhet një regjistër zyrtar, në të cilin do të shënohet si shuma ashtu edhe çmimi i çdo are dhe personi në të cilin do t'i kalojë në pronësi. E njëjta gjë do të bëhet edhe për çdo shtëpi me të gjitha pasuritë që i përkasin asaj, si manat, kullotat, livadhet, arrat dhe të tjera./

2. Ky komision do të marrë gjithashtu masa që banorët e fshatit të ndahen sipas gjendjes së tyre ekonomike në tre kategori: të parën, të dytën dhe të tretën, dhe do të përpilohen lista për secilën prej tyre. Dhe për klasën e parë, sapo të marrin dokumentet e këtij komisioni tetëanëtarësh me të cilat do t'u kalojë në pronësi shtëpia, tokat dhe pasuritë e tjera, të cilave do t'u jenë pronarë—

ροσ, χρεώσθησιν καὶ καταβάλλωσι τὸ τίμημα αὐτῶν εἰς τὸ ταμεῖον τοῦ χωρίου/ παρα τῷ Γρηγορίῳ Θεμέλῃ, ἐπισυναπτομένου ὅσα προέλαβον καὶ ἐπλήρωσαν προκαταβολικ-/κῶς/ λαμβάνοντες παρ' αὐτοῦ ἀπόδειξιν/ τῆς καταβολῆς των. Τὰ πρόσωπα τῆς δευ-/τέρας τάξεως, λαμβάνοντα τὸ ἔγγραφον τῆς/ κατακυρώσεως τῶν ὧν θέλουσι εἶσθε κύριοι/ παρὰ τῆς παρουσίας ἐπιτροπῆς, ὑποχρεοῦνται νὰ/ πληρώσουν ἀμέσως τὸ πέμπτον τοῦ τιμήματος/ καὶ λαμβάνειν ἀπόδειξιν· τὰ δὲ/ λοιπὰ τέσσαρα πέμπτα θέλουσι τὰ πληρῶ-/σει μετὰ τόκον ἓνα τοῖς ἑκατὸν τὸν μῆνα/ ἐν διαστήματι δύο ἐτῶν εἰς τὸ τέλος ἐκάστης/ ἑξαμηνίας. Τὰ δὲ πρόσωπα τῆς τρίτης/ τάξεως, ἅμα λαβόντα τὸ ἔγγραφον τῆς κατα-/στάσεως τῶν κτημάτων ὧν θέλουσι εἶσθε/ κύριοι παρὰ τῆς ἐπιτροπῆς, θέλουσι πληρῶ-/νει ἐν δέκατον, τὰ δὲ ὑπόλοιπα ἑννέα δε-/κάτα θέλουσι πληρῶνει μετὰ τοῦ νομίμου/ τόκου, ἐνὸς τοῖς ἑκατὸν τὸν μῆνα,/ εἰς τὸ τέλος ἐκάστης ἑξαμηνίας, ὥστε ἐν διαστήματι τεσσάρων καὶ ἡμίσεως ἔτους νὰ ἀπο-/πληρώσωσι τὸ τίμημα τῶν κτημάτων/ των. Ἐν περιπτώσει δὲ καθ' ἣν τὰ μὲν

ριος χρεώσθησιν καὶ καταβάλλωσι τὸ τίμημα αὐτῶν εἰς τὸ ταμεῖον τοῦ χωρίου/ παρα τῷ Γρηγορίῳ Θεμέλῃ, ἐπισυναπτομένου ὅσα προέλαβον καὶ ἐπλήρωσαν προκαταβολικ-/κῶς/ λαμβάνοντες παρ' αὐτοῦ ἀπόδειξιν/ τῆς καταβολῆς των. Τὰ πρόσωπα τῆς δευ-/τέρας τάξεως, λαμβάνοντα τὸ ἔγγραφον τῆς/ κατακυρώσεως τῶν ὧν θέλουσι εἶσθε κύριοι/ παρὰ τῆς παρουσίας ἐπιτροπῆς, ὑποχρεοῦνται νὰ/ πληρώσουν ἀμέσως τὸ πέμπτον τοῦ τιμήματος/ καὶ λαμβάνειν ἀπόδειξιν· τὰ δὲ/ λοιπὰ τέσσαρα πέμπτα θέλουσι τὰ πληρῶ-/σει μετὰ τόκον ἓνα τοῖς ἑκατὸν τὸν μῆνα/ ἐν διαστήματι δύο ἐτῶν εἰς τὸ τέλος ἐκάστης/ ἑξαμηνίας. Τὰ δὲ πρόσωπα τῆς τρίτης/ τάξεως, ἅμα λαβόντα τὸ ἔγγραφον τῆς κατα-/στάσεως τῶν κτημάτων ὧν θέλουσι εἶσθε/ κύριοι παρὰ τῆς ἐπιτροπῆς, θέλουσι πληρῶ-/νει ἐν δέκατον, τὰ δὲ ὑπόλοιπα ἑννέα δε-/κάτα θέλουσι πληρῶνει μετὰ τοῦ νομίμου/ τόκου, ἐνὸς τοῖς ἑκατὸν τὸν μῆνα,/ εἰς τὸ τέλος ἐκάστης ἑξαμηνίας, ὥστε ἐν διαστήματι τεσσάρων καὶ ἡμίσεως ἔτους νὰ ἀπο-/πληρώσωσι τὸ τίμημα τῶν κτημάτων/ των. Ἐν περιπτώσει δὲ καθ' ἣν τὰ μὲν

si debitorë kryesorë duhet të paguajnë çmimin e tyre në arkën e fshatit pranë Grigor Themelit, duke bashkangjitur shumën që kanë marrë dhe paguar paraprakisht, dhe duke marrë prej tij një dëshmi për pagesën. Personat e klasës së dytë, pasi të marrin dokumentin e miratimit të pronës për të cilën do të jenë pronarë nga ky komision, detyrohen të paguajnë menjëherë një të pestën e çmimit dhe të marrin një dëshmi; ndërsa katër të pestat e mbetura do t'i paguajnë me interes një për qind në muaj brenda një periudhe dyvjeçare, në fund të çdo gjashtëmujori. Personat e klasës së tretë, sapo të marrin dokumentin e gjendjes së pronave për të cilat do të jenë pronarë nga komisioni, do të paguajnë një të dhjetën e çmimit, ndërsa nëntë të dhjetat e mbetura do t'i paguajnë me interes ligjor një për qind në muaj, në fund të çdo gjashtëmujori, në mënyrë që brenda një periudhe prej katër vjetësh e gjysmë të shlyejnë plotësisht çmimin e pronave të tyre. Në rast se disa nga personat

της δευτέρας τάξεως ἐὰν δὲν θέλουσι πληρώσει τὸ/ τίμημα τῶν ἐν διαστήματι διετίας, καὶ τὰ/ τῆς τρίτης τάξεως ἐν διαστήματι τεσσάρων καὶ/ ἡμισείας ἔτους, τότε νὰ λαμβάνονται ἐν ἡ δύο χωράφια ἢ λειβάδια ἢ συκαμίνεαι/ ἀναλόγως τοῦ ἐλλείμματος μετὰ τῶν τόκων/ αὐτῶν, νὰ κρατῆ ἡ κοινότης ἡμῶν· τὸ δὲ/ τυχὸν πλεόνασμα τῆς πωλήσεως νὰ μετῶται εἰς αὐτόν./

3. Πρὸς πληρωμὴν εἰς τὸ βασιλικὸν ταμεῖον τοῦ/ πρώτου κεστίου τοῦ Δεκεμβρίου τοῦ τρέχοντος ἔτους διορίζονται ὁ Λάζαρος καὶ Πέτρος Ἀντωνίου, εἰς/ τοὺς ὁποίους ἐγχειρίζονται δύο ἔγγραφα:/ ἐν τοῦ κ. Ἰωάννου Μπάντια ἐκ χιλίων/ ἑβδομήκοντα μιᾶς λιρῶν Τουρκίας (1071)/ καὶ ἕτερον τοῦ ἰδίου Λαζάρου Ἀντωνίου/ χρεωστούμενον ἀπὸ Γιαννάκην Κοντού-/λην ἀπὸ λιρῶν Τουρκίας ἑκατὸν πενήκοντα/ τεσσάρων. Οὗτοι παραλαμβάνοντες τὰ/ ἔγγραφα ταῦτα καὶ τὰς ἀποδείξεις των,/ μεταβαίνοντες εἰς Βουκουρέστιον καὶ ἐκεῖ συμ-/περιλαμβάνοντες τοὺς ἐν Βουκουρεστίῳ πατριώτας ἡμῶν κ. Μανόλη Κάρδου καὶ Παντελῆν Μιχαηλίδην καὶ Νικόλαον/ Τσαβούλην, νὰ φροντίσωσιν ἵνα εἰς-

e klasës së dytë nuk paguajnë detyrimin brenda dy viteve dhe ata të klasës së tretë brenda katër vjetësh e gjysmë, atëherë do të merren një ose dy ara, livadhe ose pemë mani, sipas shumës së mbetur me interesat përkatëse, të cilat do t'i mbajë komuniteti ynë; ndërsa teprica e mundshme nga shitja do t'i kthehet atij./

3. Për pagesën në arkën mbretërore të këstit të parë të muajit dhjetor të këtij viti caktohen Llazari dhe Petro Andoni, të cilëve u dorëzohen dy dokumente: një i z. Joan Badia për shumën prej një mijë e shtatëdhjetë e një lirash turke (1071), dhe një tjetër i vetë Llazar Andonit, që i detyrohej Janaq Konduli në shumën prej njëqind e pesëdhjetë e katër lirash turke. Këta, duke marrë këto dokumente dhe dëshmitë përkatëse, do të shkojnë në Bukuresht dhe atje, së bashku me bashkëpatriotët tanë që ndodhen në Bukuresht, Manol Kardon, Pandeli Mihailidhin dhe Nikolla Cavuli, do të kujdesen që —

ἑξομολογήσας τὰ δύο ρηθέντα ποσὰ καθὼς
 καὶ ἕτερον ποσὸν πεντακοσίων
 Καίσαροβασιλικῶν φλωρίων τοῦ κ.
 Νικολάκη Ἰ. Γε-ράση, παρουσιάζοντες
 εἰς αὐτὸν τὸ ιδίόχειρον/ ἔγγραφο
 τὸ εὑρισκόμενον εἰς τὸν κ./ Γεώργιον
 Σιάτκον. Θέλουσι φροντίσει προ-
 σέτι νὰ συνάξωσι καὶ τὰ ἑκατὸν μίαν/ ⁼⁵⁴⁼λίρας
 Τουρκίας ἐν Πιεσίῳ κατὰ τὰς
 ἀποδείξεις τοῦ Γρ. Θεμελῆ
 εὑρισκόμενας/ εἰς τὸν Λάζαρον
 Ἀντωνίου. Ἀφοῦ δὲ ταῦτα συνάξωσιν οἱ
 εἰρημένοι, δυνάμει τῶν ἐγγράφων διὰ
 τῶν ὁποίων θέλομεν πλη-/ρεξουσιάσει,
 νὰ ἐμβάσωσι τὰ εἰρημένα/ ποσὰ εἰς τοὺς
 ἐν Κωνσταντινουπόλει εὑρεθησο-
 μένους/ δύο ἑτέρους ἡμετέρους
 πληρεξουσίου, κ. Νικολάκη Τσαπάρη
 καὶ τὸν κ. Γρηγόριον/ Θεμελῆν, οἵτινες
 περιλαμβάνοντες τὰ/ ποσὰ αὐτὰ θέλουσι
 φροντίσει νὰ πλη-/ρώσωσι τὸ πρῶτον
 κεστίον εἰς τὸ βασιλικὸν/ ταμεῖον διὰ
 λογαριασμὸν τῆς ἐξαγοράς τοῦ χω-/ρίου
 ἡμῶν ἐκ τοῦ Ἴμλακίου, λαμβάνοντες/
 τακτικὴν ἀπόδειξιν.

4. Πρὸς ἀπότισιν τοῦ δευτέρου
 κεστίου τοῦ Ἀπριλίου/ μηνός
 πιστεύομεν ὅτι τὸ ὅλον μὲν τὸ
 εἰσπραχθησό-/μενον ποσὸν ἐκ
 τῆς πρώτης τάξεως τοῦ πέμπτου,

πρῶτον εἰς τὸν ἴδιόν μου
 ἕτερον ποσὸν πεντακοσίων
 καὶ ἑκατὸν μίαν/ ⁼⁵⁴⁼λίρας
 Τουρκίας ἐν Πιεσίῳ κατὰ τὰς
 ἀποδείξεις τοῦ Γρ. Θεμελῆ
 εὑρισκόμενας/ εἰς τὸν Λάζαρον
 Ἀντωνίου. Ἀφοῦ δὲ ταῦτα συνάξωσιν οἱ
 εἰρημένοι, δυνάμει τῶν ἐγγράφων διὰ
 τῶν ὁποίων θέλομεν πλη-/ρεξουσιάσει,
 νὰ ἐμβάσωσι τὰ εἰρημένα/ ποσὰ εἰς τοὺς
 ἐν Κωνσταντινουπόλει εὑρεθησο-
 μένους/ δύο ἑτέρους ἡμετέρους
 πληρεξουσίου, κ. Νικολάκη Τσαπάρη
 καὶ τὸν κ. Γρηγόριον/ Θεμελῆν, οἵτινες
 περιλαμβάνοντες τὰ/ ποσὰ αὐτὰ θέλουσι
 φροντίσει νὰ πλη-/ρώσωσι τὸ πρῶτον
 κεστίον εἰς τὸ βασιλικὸν/ ταμεῖον διὰ
 λογαριασμὸν τῆς ἐξαγοράς τοῦ χω-/ρίου
 ἡμῶν ἐκ τοῦ Ἴμλακίου, λαμβάνοντες/
 τακτικὴν ἀπόδειξιν.

4. Πρὸς ἀπότισιν τοῦ δευτέρου
 κεστίου τοῦ Ἀπριλίου/ μηνός
 πιστεύομεν ὅτι τὸ ὅλον μὲν τὸ
 εἰσπραχθησό-/μενον ποσὸν ἐκ
 τῆς πρώτης τάξεως τοῦ πέμπτου,

të mbledhin dy shumet e përmendura si
 edhe një shumë tjetër prej pesëqind
 florinjsh perandorakë të zotit Nikollaq
 I. Gjerasi, duke i paraqitur atij
 dokumentin e shkruar me dorë që
 gjendet tek z. Gjergji Siatko. Ata do të
 kujdesen gjithashtu të mbledhin edhe
 njëqind e një lira turke në Piesi, sipas
 dëshmime të Grigor Themelit që
 ndodhen tek Lazar Andoniu. Pasi të
 mblidhen këto shuma, të përmendurit,
 në bazë të dokumenteve me të cilat do
 të autorizohen, do t'i dërgojnë këto para
 tek dy përfaqësues të tjerë tanë që do të
 ndodhen në Kostandinopoje, z.
 Nikollaq Çaparin dhe z. Grigor
 Themeli, të cilët pasi t'i marrin këto
 shuma do të kujdesen të paguajnë
 këstin e parë në arkën mbretërore për
 llogari të blerjes së fshatit tonë nga
 pronat perandorake (Imlak), duke
 marrë një dëshmi zyrtare për pagesën.

4. Për shlyerjen e këstit të dytë të
 muajit prill besojmë se e gjithë
 shuma që do të mblidhet nga
 klasa e parë, nga pjesa e pestë

=55= δὲ ἐν τῷ βιβλίῳ δευτέρῳ καὶ τῷ δευτέρῳ τῷ
ἐπιπέδῳ τῆς τῶν κερμάτων συγκριτικῆς εἰς οὓς δεῖται
καταμεμενῶν ἢ καταμεμενῶν διὰ τῶν ἐγγράφων, ἐν
οὐταμινοῖς ἐπιπέδῳ καὶ αὐτῶν οὐταμινοῖς
τῶν ἐν Βλαχίᾳ κερμάτων καὶ τῶν ἐν Βλαχίᾳ δε-
υτέρῳ οὐταμινοῖς οἱ ἐν τῷ βιβλίῳ δευτέρῳ ἐπιπέδῳ
κερμάτων συγκριτικῆς εἰς οὓς δεῖται καὶ
τοῖς κερμασίοις Νικολάου Τσαπάρη καὶ
Γρηγόριος Θεμέλης, θέλουσιν ἀρκέσει. Ἐάν ὅμως/
παρὰ τὰς προσδοκὰς ἡμῶν τὰ ποσὰ ταῦτα δὲν/
θέλουσιν ἀρκέσει πρὸς ἀπότισιν τοῦ δευτέρου κεστίου,
διὰ τὰ ἀναπληρούμενα θέλομεν πληρεξουσιασθεῖν
τοὺς/ δύο εἰρημένους πληρεξουσιασθῆναι ἡμῶν
ἐν Βουκουρεστίῳ./

5. Πρὸς ἀπόκτησιν τοῦ τρίτου καὶ
τελευταίου κεστίου θέλου-/σι
χρησιμεύσει τὰ χρήματα:

6. Τὰ εἰσπραχθησόμενα ἐκ τῆς πρώτης
ἐξαμηνίας τῶν τῆς δευτέρας καὶ τρίτης
τάξεως συγκριτικῶν ἡμῶν./

7. Τὰ χρήματα τοῦ λαχείου, διὰ τῶν
διανομῶν τῶν γραμματίων/ τοῦ
οποίου πρέπει νὰ καταβληθῆ ἰσόμορος
ἐπι-/μέλεια καὶ ἐνταῦθα ἐν Κορυτσᾷ
καὶ ἐν ταῖς πλη-/σίον πόλεσιν καὶ ἐν
Βουκουρεστίῳ/ καὶ ἀλλαχοῦ./

8. Ἡ κοινὴ καλλιέργεια ἑκατὸν/
πεντήκοντα στρεμμάτων γῆς, ἐν τῇ
παύσει γενο-/μένη τὰς Κυριακὰς καὶ
ἐορτὰς ὑφ' ὅλων τῶν κατ-/τοίκων τοῦ
χωρίου ἡμῶν, καὶ τῆς οποίας καλλιερ-

δὲ ἐκ τῆς δευτέρας καὶ τοῦ δεκάτου τοῦ/ ἐκ
τῆς τρίτης τῶν ἡμετέρων συγκριτικῶν, εἰς
οὓς θέλει/ κατακυρωθῆ ἡ ἰδιοκτησία διὰ
τῶν ἐγγράφων τῆς/ ὀκταμελοῦς ἐπιτροπῆς,
καθὼς καὶ αἱ συνδρομαί/ τῶν ἐν Βλαχίᾳ
ἡμετέρων πατριωτῶν, τὰς οποίας θέ-
λουσι συνάξει οἱ ἐπὶ τούτῳ
μεταβαινόμενοι ἐκεῖ ἡ-/μέτεροι
πληρεξουσιοὶ Νικόλαος Τσαπάρης καὶ/
Γρηγόριος Θεμέλης, θέλουσιν ἀρκέσει.
Ἐάν ὅμως/ παρὰ τὰς προσδοκὰς ἡμῶν τὰ
ποσὰ ταῦτα δὲν/ θέλουσιν ἀρκέσει πρὸς
ἀπότισιν τοῦ δευτέρου κεστίου,/ διὰ τὰ
ἀναπληρούμενα θέλομεν πληρεξουσιασθεῖν
τοὺς/ δύο εἰρημένους πληρεξουσιασθῆναι ἡμῶν
ἐν Βουκουρεστίῳ./

5. Πρὸς ἀπόκτησιν τοῦ τρίτου καὶ
τελευταίου κεστίου θέλου-/σι
χρησιμεύσει τὰ χρήματα:

6. Τὰ εἰσπραχθησόμενα ἐκ τῆς πρώτης
ἐξαμηνίας τῶν τῆς δευτέρας καὶ τρίτης
τάξεως συγκριτικῶν ἡμῶν./

7. Τὰ χρήματα τοῦ λαχείου, διὰ τῶν
διανομῶν τῶν γραμματίων/ τοῦ
οποίου πρέπει νὰ καταβληθῆ ἰσόμορος
ἐπι-/μέλεια καὶ ἐνταῦθα ἐν Κορυτσᾷ
καὶ ἐν ταῖς πλη-/σίον πόλεσιν καὶ ἐν
Βουκουρεστίῳ/ καὶ ἀλλαχοῦ./

8. Ἡ κοινὴ καλλιέργεια ἑκατὸν/
πεντήκοντα στρεμμάτων γῆς, ἐν τῇ
παύσει γενο-/μένη τὰς Κυριακὰς καὶ
ἐορτὰς ὑφ' ὅλων τῶν κατ-/τοίκων τοῦ
χωρίου ἡμῶν, καὶ τῆς οποίας καλλιερ-

nga klasa e dytë dhe nga e dhjeta e klasës
së tretë të bashkëfshatarëve tanë, të cilëve
do t'u caktohet pronësia me dokumentet e
komisionit tetëanëtarësh, si edhe ndihmat e
bashkëpatriotëve tanë në Vllahi, të cilat do
t'i mbledhin përfaqësuesit tanë të dërguar
atje, Nikolla Çapari dhe Grigor Themeli,
do të mjaftojnë. Nëse megjithatë,
përkundër pritshmërive tona, këto shuma
nuk do të mjaftojnë për pagesën e këstit të
dytë, atëherë për plotësimin e tyre do të
autorizojmë dy përfaqësuesit tanë të
përmendur që të marrin një hua të
përshtatshme në Bukuresht./

5. Për sigurimin e këstit të tretë dhe të
fundit do të shërbejnë këto të
ardhura:
6. Paratë që do të mblidhen nga
gjashtëmujori i parë i pagesave të
bashkëfshatarëve tanë të klasës së
dytë dhe të tretë./
7. Paratë nga llotaria, përmes
shpërndarjes së biletave të saj, për
të cilën duhet të bëhet një përpjekje
e menjëhershme si këtu në Korçë,
ashtu edhe në qytetet përreth, në
Kostandinopojë, në Bukuresht dhe
gjetkë./
8. Punimi i përbashkët i njëqind e
pesëdhjetë dynymëve tokë gjatë
pushimeve të dielave dhe festave
nga të gjithë banorët e fshatit tonë,
nga prodhimi i së cilës—

γείας τὸ προϊόν ὅλον θέλει χρησιμεύσει
 ἐπὶ τρία ἔτη πρὸς ἀπελευθέρωσιν τοῦ
 χωρίου ἡμῶν/ ἐκ τοῦ Ἰμλακίου, μετὰ
 ταῦτα δὲ θέλει χρησιμεύσει πρὸς
 διατήρησιν καὶ πρόοδον τῶν κοινῶν
 καταστημάτων. Διὰ τὴν καλλιέργειαν δὲ
 ταύτην διορίζονται ἐπί-/τροποι οἱ
 Πανοσιώτατοι ἡγούμενοι ἱερομό-/ναχοι
 Ἰγνάτιος καὶ Τιμόθεος καὶ ὁ Χρῆστος/
 Μηλέτης καὶ Νικόλαος Κώτσιου. Ταῦτα/
 τὰ ἀνωτέρω ἄρθρα προταθέντα,
 συζητηθέντα/ καὶ ἀποφασισθέντα κοινῇ
 ἡμῶν γνώμη/ καὶ ἀποφάσει καὶ
 ἐπικυρωθέντα παρὰ τοῦ Σεβασμιωτάτου
 Κυριάρχου ἡμῶν, Ἁγίου Κορυτσᾶς/ κ.
 Δωροθέου Εὐελπίδου, θέλουσι
 χρησιμεύσει ὡς ὁ θεμελιώδης νόμος τῆς
 πατρίδος μας/ μέχρι τῆς τελείας
 ἀπελευθερώσεως αὐτῆς ἀπὸ τοῦ
 Ἰμλάκιον./
 Ἐν Βοβοστίτση τῆ 21 Ὀκτωβρίου 1874/ οἱ
 ὑπογεγραμμένοι:/
 Ὁ καθηγούμενος τοῦ Ἁγίου Νικολάου
 Ἰγνάτιος Ἱερομόναχος/
 Ὁ καθηγούμενος τῆς Παναγίας Τιμόθεος
 Ἱερομόναχος/
 Ὁ ἱερεὺς Σακελλάριος Ναούμ/
 Εὐθύμιος Μελίου/
 Ὁ ἱερεὺς Θεόδωρος Κώτσιου/
 Νικόλαος Σ. Γερμάνης/
 Χρῆστος Μήλιου/
 Θεμέλης Ν. Τσάμου/
 Χρῆστος Ζ. Γερμάνης/
 Δημήτριος Θ. Τσάντσου/

i gjithë prodhimi do të përdoret për tre vjet
 për çlirimin e fshatit tonë nga pronat
 perandorake (Imlaku); më pas do të
 përdoret për ruajtjen dhe përparimin e
 institucioneve të përbashkëta të
 komunitetit. Për këtë kultivim caktohen si
 përgjegjës të nderuarit igumenë
 hieromonakë Ignati dhe Timotheu, si edhe
 Kristo Mileci dhe Nikollaq Koçiu. Këto
 nenet e sipërpërmendura, pasi u
 propozuan, u diskutuan dhe u vendosën
 me mendimin dhe vendimin e përbashkët
 të komunitetit tonë dhe u miratuan nga
 Hirësia e Tij, Mitropolitit i Shenjtë i
 Korçës, imzot Dhorotheos Evelpidhis, do
 të shërbejnë si ligji themelor i atdheut tonë
 deri në çlirimin e plotë të tij nga Imlaku./
 Në Boboshticë, më 21 tetor 1874
 të nënshkruarit:
 Igumeni i Shën Nikollës, hieromonaku
 Ignati
 Igumeni i Manastirit të Shën Mërisë,
 hieromonaku Timotheu
 Prifti Sakellarios Naum
 Evthim Meliu
 Prifti Theodor Kostiu
 Nikollaq S. Gjermani
 Kristo Miliu
 Themeli N. Çamu
 Kristo Z. Gjermani
 Dhimitër Th. Canco

=56= Στέφανος Εὐαγγέλου /
 Νικόλαος Κώτσιου /
 καὶ ἡ ὑπογραφή τοῦ Ἀρχιερέως /
 Ὁ Κορυθαῖος Δωρόθεος Εὐελπίδης /
 Ταύτην τὴν συντην καὶ κατάλληλον /
 ὁδηγίαν, μολονότι / τὴν ὑπέδειξεν ὁ /
 Μητροπολίτης, ἐν τούτοις δὲν /
 συνεμορφώθησαν πρὸς αὐτὴν ἐξ ἀρχῆς, /
 διότι οἱ χωριοὶ δὲν / ἤθελον νὰ /
 διαιρεθοῦν εἰς τάξεις· δεῦτερον, διότι /
 δὲν / ἐσυμφωνοῦν διὰ τὴν κοινὴν /
 καλλιέργειαν τῶν / 150 στρεμμάτων, /
 ἀντιρροῦντες πρὸς τοῦτο, διότι ἔλεγον: /
 «διὰ τὴν νὰ ἐργαζόμεθα Κυριακὰς καὶ /
 ἑορτὰς δι' ἄλλους;» / καὶ οὕτω ἡ /
 ὀκταμελὴς διορισθεῖσα ἐπιτροπὴ / ἔμενε /
 ἀδρανὴς, ἀν καὶ προσεπάθησε κατ' /
 ἀρχὰς / νὰ ἐφαρμόσῃ τὰ ἀποφασισθέντα, /
 καὶ οὕτω παρη-/μελήθησαν οὐσιωδῶς. /
 Τὰ γραμμάτια τοῦ λαχείου / ἔμειναν /
 ἀνερέγητα, ἐξ ἄλλου ἄλλα εἰς /
 Θεσσαλονίκην, / ἄλλα ἐν /
 Κωνσταντινουπόλει καὶ ἄλλα ἐν Βουκου- /
 ρεστίῳ, μολονότι ἐδαπανήθησαν /
 πεντακόσια γρόσια διὰ τοπογραφικόν. Ὁ /
 Μητροπολίτης μάλιστα / ὑπέδειξε ὡς /
 παράδειγμα ἐνὸς τσιφλικίου / πλησίον τῆς /
 Κωνσταντινουπόλεως, οἱ κάτοικοι τοῦ /
 ὀποίου, / μὴ δυνάμενοι νὰ ἀποτίσωσι τὸ /
 ἀντίτιμον, συνή-/ψαν δάνειον· ἀλλὰ μὴ /
 δυνηθέντες οὔτε τοὺς τόκους / μετὰ ἔτους /
 νὰ ἀποτίσωσι, ἔμεινε πάλιν / τσιφλικιον /
 ἐκ δευτέρου. /

Stefanos Evangelu /
 Nikollaq Koçiu /
 Dhe nënshkrimi i kryepriiftit /
 Mitropolit i Korçës Dhorotheos /
 Evelpidhis /
 Këtë këshillë të mençur dhe të /
 përshtatshme, megjithëse e sugjeroi /
 Mitropolit, megjithatë banorët nuk iu /
 përbajtën që në fillim. Së pari, sepse /
 fshatarët nuk donin të ndaheshin në /
 klasa; së dyti, sepse nuk ranë dakord për /
 kultivimin e përbashkët të 150 /
 dynmëve tokë, duke kundërshtuar këtë /
 me arsyetimin: “pse të punojmë të /
 dielave dhe në festa për të tjerët?”. /
 Kështu komisioni tetëanëtarësh i /
 caktuar mbeti i pafunksionuar, edhe pse /
 në fillim u përpoq të zbatojë vendimet e /
 marra, dhe kështu ato u lanë në harresë /
 në mënyrë thelbësore. Biletat e lotarisë /
 mbetën të papërdorura; disa në Selanik, /
 disa në Kostandinopojë dhe të tjera në /
 Bukuresht, megjithëse u shpenzuan /
 pesëqind grosh për hartën topografike. /
 Mitropolit madje përmendi si shembull /
 një çiflig pranë Kostandinopojës, /
 banorët e të cilit, duke mos qenë në /
 gjendje të paguanin çmimin, morën /
 hua; por duke mos mundur të paguanin /
 as interesat pas një viti, ai mbeti përsëri /
 çiflig për herë të dytë. /

Μολονότι αι πληρωμαί ηρχισαν από της 15/ Αύγουστου 1874, μόλις έληξαν τη 15 Μαρτίου 1879, αν και η συμφωνία υπήρχεν δι' έν έτος/ μόνον. Καθ' όλον τὸ χρονικὸν τοῦτο διάστημα έγε-/νόnton φυλακίσεις τῶν συχωριανῶν ήμῶν υπό τῶν έγχωρίων/ άρχῶν. Έκ διαλειμμάτων έστέλλοντο εισπράκτο-/ρες δημοσία πρὸς περισυλλογήν τῶν κεστίων και/ οὔτω οὔτοι, τοὺς τυχόντας εύρίσκοντες άνευ οὐδεμίας/ έξαιρέσεως, συνελάμβανον και έπήγαινον εις Κορυ-/τσάν, όπου τοὺς έφυλάκιζαν μέχρι τῆς άποτί-/σεως τοῦ άντιτίμου. Εις τοὺς ισχυριζόμενους ὅτι/ αὐτοί άπέτισαν τὸ άντίτιμον τῶν κτημάτων/ των, τοὺς έλεγον: «είσθε υπεύθυνοι ὅλοι οἱ Βο-/βοστιανοί, άφοῦ ή κατακύρωσις έγένετο/ έπ' ὀνόματι πάντων, άλληλεγγυουμένων,/ μέχρι τελείας άποτίσεως άντιτίμου και τόκων».

Όσακις οἱ κάτοικοι άντελαμβάνοντο έρχομένους εισπράκτορας πρὸς είσπραξιν χρημάτων/ διεσκορπίζοντο και έκρύπτοντο ανά την πεδιάδα τῆς/ κωμοπόλεως, ίνα μη τοὺς συλλάβωσι και τοὺς/ φυλακίωσι. Οἱ κατά καιρούς φυλακίζόμενοι/ χωριανοί άνήρχοντο εις τοὺς 20 έως 30, μέχρι και 40. Κατά/ τὰς δεινὰς ταύτας περιστάσεις έζητησαν δάνειον/ 100 ή 500 λιρῶν ὀθωμανικῶν από τὸν Λάσσον/ Κορυτσᾶς, αλλά οὐδεμίαν παράκλησιν—

Molonóti ai plhromai ērchisan apō tēs 15/ Augoustou 1874, mōlis ēlēxan tē 15 Martiou 1879, an kai ē symfonia upērchēn di' ēn ētos/ monon. Kath' ōlon to chronikōn touto diástima ēge-/nōnton fylakiseis tōn syxwrianiōn hēmōn upō tōn ēgxwriōn/ arxōn. Ek dialeimmatōn estēllontō eispráкто-/res dhmosiá prōs perisullōgēn tōn kestión kai/ outw outoi, tous tuchontas eúrískontes aneu oudeμiás/ éxairésews, sunelámbanon kai épēgαινον εις Κορυ-/τσάν, όπου τους έφυλάκιζαν μέχρι τῆς άποτί-/σεως τοῦ άντιτίμου. Εις τους ισχυριζόμενους ὅτι/ αὐτοί άπέτισαν τὸ άντίτιμον τῶν κτημάτων/ των, τους έλεγον: «είσθε υπεύθυνοι ὅλοι οἱ Βο-/βοστιανοί, άφοῦ ή κατακύρωσις έγένετο/ έπ' ὀνόματι πάντων, άλληλεγγυουμένων,/ μέχρι τελείας άποτίσεως άντιτίμου και τόκων».

Όσακις οἱ κάτοικοι άντελαμβάνοντο έρχομένους εισπράκτορας πρὸς είσπραξιν χρημάτων/ διεσκορπίζοντο και έκρύπτοντο ανά την πεδιάδα τῆς/ κωμοπόλεως, ίνα μη τοὺς συλλάβωσι και τοὺς/ φυλακίωσι. Οἱ κατά καιρούς φυλακίζόμενοι/ χωριανοί άνήρχοντο εις τοὺς 20 έως 30, μέχρι και 40. Κατά/ τὰς δεινὰς ταύτας περιστάσεις έζητησαν δάνειον/ 100 ή 500 λιρῶν ὀθωμανικῶν από τὸν Λάσσον/ Κορυτσᾶς, αλλά οὐδεμίαν παράκλησιν—

Megjithëse pagesat filluan më 15 gusht 1874, ato përfunduan vetëm më 15 mars 1879, ndonëse marrëveshja ishte bërë vetëm për një vit. Gjatë gjithë kësaj periudhe kohore u bënë burgosje të bashkëfshatarëve tanë nga autoritetet vendore. Herë pas here dërgoheshin mbledhës taksash nga shteti për të mbledhur këstet dhe kështu ata, këdo që gjenin pa asnjë përjashtim, e arrestonin dhe e çonin në Korçë, ku i burgosnin deri sa të paguhej shuma e detyruar. Atij që pretendonte se e kishte paguar pjesën e tij për tokat, i thoshin: "Të gjithë boboshtarët jeni përgjegjës, sepse pronësia u regjistrua në emër të të gjithëve, me përgjegjësi të përbashkët, deri në shlyerjen e plotë të çmimit dhe të interesave."

Sa herë që banorët kuptonin se po vinin mbledhësit e taksave për të kërkuar para, shpërndaheshin dhe fshiheshin nëpër fushën e fshatit që të mos i kapnin dhe t'i burgosnin. Ata që burgoseshin herë pas here arrinin në numër 20 deri në 30, madje edhe 40 persona. Në këto rrethana shumë të vështira kërkuan hua prej 100 ose 500 lirash osmane nga Llasoja e Korçës, por asnjë kërkesë

=57= Δίνω ενοικιοσύνη μισθία τοῖς ἀδελφοῖς ἀδελ-
 φῶν Λόνου. Ἐπέτυχον δάνειον μόνον ἀερεῶν
 τῶν ἀδελφῶν Πιαστολίδου (B. Κώτσαν) ἐν 400
 γρηδῶν. Ἐπὶ τὸ πρῶτον κέρδιον τῶν ἀδελφῶν 1874
 ὁ Σωτήριος Νεστόρης ἐδάνεισε 160 γρηδῶν μισθία
 μεταξὺ αὐτῶν (πέντε ἐπιμετρίαι, ὁ Πέτρος
 Κούντζος ἐδάνεισε 200 γρηδῶν ἢ μισθία 4 ἔτη φο-
 ρῆς μετὰ μὴν τοῖς νομίμοις τόκοις 12%. Ἐδάνεισε
 ἔδωσαν μὴ ἐνίχρησιν τὸ βονὸν ἐπὶ τοῖς
 ἔδωσαν ἰσοδυναμῶν ἢ ἀδελφῶν Ἄντωνίου
 οἰκῆς οἰκῆς ἔλαβον ἀδελφῶν τῶν ἀδελφῶν τῶν
 ἀδελφῶν μισθία τοῖς ἢ ἀδελφῶν τῶν ἀδελφῶν
 ἔδωσαν ἰσοδυναμῶν ἢ ἀδελφῶν τῶν ἀδελφῶν.

δὲν εἰσακούσθη, μολονότι τις υπέσχετο
 ἀδ-/ρός τόκος. Ἐπέτυχον δάνειον μόνον
 παρὰ/ τῶν ἀδελφῶν Πιαστολίδου (B.
 Κώτσαν) ἐκ Λίων/ διὰ τὸ πρῶτον κερσίον
 τοῦ Δεκεμβρίου 1874./
 Ὁ Σωτήριος Νεστόρης ἐδάνεισε 160 λίρας,
 μετὰ/ καιρόν, ὅπερ μένει ἐκκρεμές. Ὁ
 Πέτρος/ Κούντζος ἐδάνεισε 200 λίρας καὶ
 μετὰ 4 ἔτη ἐξο-/φλήσθη με τοὺς νομίμους
 τόκους 12%. Ἐδανείσθησαν με ἐνέχυρον τὸ
 βουνοῦ ἀπὸ τοὺς /
 Ἐδανείσθησαν καὶ παρὰ τῶν ἀδελφῶν
 Ἄντωνίου,/ οἵτινες ὅμως ἔλαβον
 περιπλέον τοῦ διπλασίου τῶν κεφαλαίων
 με τοὺς τόκους καὶ πολλὰ δικαστικά/ ἔξοδα
 ἀκολούθησαν ἐξ αἰτίας αὐτῶν./

nuk u dëgjua, megjithëse i premtohet
 interes i madh. Ata arritën të sigurojnë
 hua vetëm nga vëllezërit Piastolidhi (V.
 Kocja) nga Lioni për këstin e parë të
 dhjetorit 1874.
 Sotiri Nestori dha hua 160 lira, të cilat
 edhe pas një kohe mbetën të papaguara.
 Petro Kunxhos dha hua 200 lira dhe pas 4
 vjetësh ato u shlyen me interesin ligjor
 prej 12%. U morën hua edhe duke lënë
 peng malin nga /
 Gjithashtu u morën hua nga vëllezërit
 Andoniu, të cilët megjithatë morën më
 shumë se dyfishin e kapitalit me interesat
 dhe si pasojë pati edhe shumë shpenzime
 gjyqësore.

Φ.58... Fleta 58

Δεν την έχουμε

Nuk e disponojmë

Δρ. ΜΠΑΜΠΟΥΛΑΚΗΣ

=59=

	Επι μιλανέζοι δάνειον	330.62	6315.86
1879	26 φεβρουαρίου έξι βάρη δάνειον από Πέτρον Κούντζο Διά ανάλογον τοῦ εισοδήματος (είσοδων τοῦ έτους 1875) έπίσθιν δυσαν.		200 -
	Από τό προδιορισμένον αντίτιμον τοῦ αγοράς τοῦ ἴμλακίου 6555.	330.62	6565.00
	Έλαβον δέκα (10) λίρας ὁ Βασιλικός Ταμίας διά τήν παραχώρησιν τῶν τόκων τῶν τεσσάρων ἐτῶν προστιθέμενας ἑλάβαμεν ἡ Κυβέρνησις διά δικαίωμα (τελεῖον) δέκα τοῖς ἑκατόν (10%)		65.55
	Προσθέτομεν καί τοὺς τόκους	330.62	
			6961.17
	Τήν ἡμέραν ποῦ ἐδόθη τὸ κατακυρωτικὸν ἔγγραφο (Ζαπτί) καί μᾶς εὐχήθηκαν, χαρίσματα εἰς τὰ διάφορα πρόσωπα τῆς Κυβερνήσεως ἐδόθησαν λίραι Τουρκικαί		40 -
			7001.17

Εκ μεταφορᾶς ὀπισθεν
330 – 62 – 6315 – 86
1879, 26 Φεβρουαρίου ἐλήφθησαν
δάνειον/ ἀπὸ Πέτρον Κούντζον
200 –
Διὰ ἀνάλογον τοῦ εισοδήματος (ἀσαλίωv)
τοῦ ἔτους 1875
ἐπίσθησαν 49 – 14
Ἀπὸ προδιορισμένον ἀντίτιμον τῆς
ἀγοράς τοῦ ἴμλακίου
6555
330 – 62 – 6565 – 00
Ἔλαβον δέκα (10) λίρας ὁ Βασιλικός
Ταμίας διά τήν παραχώρησιν
τῶν τόκων τῶν τεσσάρων ἐτῶν,
προστιθέμενας ἑλάβαμεν ἡ Κυβέρνησις
διὰ δικαίωμα (τελεῖον) δέκα τοῖς ἑκατόν
(10%)
65 – 55
Προσθέτομεν καί τοὺς τόκους
330 – 62
Σύνολον 6961 – 17
Τήν ἡμέραν ποῦ ἐδόθη τὸ κατακυρωτικὸν
ἔγγραφο (Ζαπτί) καί μᾶς εὐχήθηκαν,
χαρίσματα εἰς τὰ διάφορα πρόσωπα
τῆς Κυβερνήσεως ἐδόθησαν λίραι
Τουρκικαί
40 –
Τελικὸν σύνολον 7001⁷ – 17

Nga bartja e mëparshme
330 – 62 – 6315 – 86
1879, më 26 shkurt u mor hua
nga Petro Kountzo 200 –
Sipas të ardhurave përkatëse (asalive) të
vitit 1875 u arkëtuan 49 – 14
Nga çmimi i përcaktuar i blerjes së pronës
shtetërore (Imlak)
6555
330 – 62 – 6565 – 00
Arkëtari Mbretëror mori dhjetë (10) lira
për dhënien e lejes për interesat e katër
viteve; duke i shtuar kësaj qeveria mori si
të drejtë shtetërore (taksa
përfundimtare)
dhjetë për qind (10%).
65 – 55
Shtojmë edhe interesat
330 – 62
Gjithsej
6961 – 17
Ditën kur u dha dokumenti i përfundimit
të shitjes (dokumenti i konfirmimit –
Zaptie), u dhanë edhe dhurata për
persona të ndryshëm të administratës
shtetërore, në lira turke
40 –
Shuma përfundimtare 7001⁸ – 17

⁷ Από το λογιστικό κατάστιχο της κοινότητας προκύπτει ότι, ενώ το αρχικό αντίτιμο της αγοράς του τσιφλικίου ανερχόταν σε 6555 οθωμανικές λίρες, το τελικό ποσό που κατεβλήθη έφθασε τις 7001 λίρες και 17 γρόσια, εξαιτίας τόκων, διοικητικών τελών, φόρου 10% υπέρ του κράτους και διαφόρων εξόδων που συνδέονταν με τη διαδικασία της κατακύρωσης

⁸ Nga regjistri financiar i komunitetit rezulton se, ndërsa çmimi fillestar i blerjes së çifligut arrinte në 6555 lira osmane, shuma përfundimtare që u pagua arriti në 7001 lira e 17 grosh, për shkak të interesave, taksave administrative, një tatimi prej 10% në favor të shtetit dhe shpenzimeve të ndryshme që lidhen me procedurën e përfundimit dhe konfirmimit të blerjes

Καθὼς φαίνεται εἰς μόνην τὴν
Κυβέρνησιν ἐμετ-/ρήθησαν 7000 λ. Τ.,
παραλείπομεν ἄλλους/ τόκους εἰς
Πιαστολίδαν, εἰς ἀδελφοὺς Ἀντωνίου,
εἰς Πέτρον Κούντζον, εἰς Γρηγόριον
Θεμελήν./

Περὶ τῆς ἐκτιμήσεως τῶν κτημάτων
ἐκάστου/ κατοίκου Βοβοσίτσας./

Κατ' ἀρχὰς ἤρχισαν τὴν καταγραφὴν/
τῶν γαιῶν ἐκάστου κατοίκου Βοβο-
σίτσας μετὰ γεωμέτρων ἵνα
καταδείξωσι τὴν/ ἐπιφάνειαν καὶ
ποιότητα ἐκάστου ἀγροῦ,/ λειβαδίου
κ.τ.λ., ἐπίσης καὶ τὴν ἀξίαν τῶν
ὄπωροφό-/ρων δένδρων κ.τ.λ.,
ἀναλόγως τοῦ μεγέθους. Δὲν/ ἔμειναν
σύμφωνοι ὅμως, μὴ ἔχοντες γνώσεις,
καὶ πολλὴ διχόνοια συνέβη μεταξύ
τῶν./ Ἐβλεπαν πῶς νὰ ψευσθῆ ὁ εἷς τὸν
ἄλλον./

Τέλος εὔρε ὁ πολὺς Τσάντος μίαν/
μέθοδον καταμετρήσεως δι' ἓν κοιλὸν/
σπόρου (800) τετραγωνικὰς ὀργυιάς,
40 μῆκος καὶ 20 πλάτος./
Συνεφώνησαν/ εἰς τοῦτο δι' ἀγροὺς,
λειβάδια, ἀμπέ-/λους καὶ κήπους./
Τιμαὶ ὄπωροφόρων—

Καθὼς φαίνεται, εἰς μόνην τὴν
Κυβέρνησιν ἐμετ-/ρήθησαν 7000 λ. Τ.,
παραλείπομεν ἄλλους/ τόκους εἰς
Πιαστολίδαν, εἰς ἀδελφοὺς Ἀντωνίου,
εἰς Πέτρον Κούντζον, εἰς Γρηγόριον
Θεμελήν./

Περὶ τῆς ἐκτιμήσεως τῶν κτημάτων
ἐκάστου/ κατοίκου Βοβοσίτσας./

Κατ' ἀρχὰς ἤρχισαν τὴν καταγραφὴν/
τῶν γαιῶν ἐκάστου κατοίκου Βοβο-
σίτσας μετὰ γεωμέτρων, ἵνα
καταδείξωσι τὴν/ ἐπιφάνειαν καὶ
ποιότητα ἐκάστου ἀγροῦ,/ λειβαδίου
κ.τ.λ., ἐπίσης καὶ τὴν ἀξίαν τῶν
ὄπωροφό-/ρων δένδρων κ.τ.λ.,
ἀναλόγως τοῦ μεγέθους. Δὲν/ ἔμειναν
σύμφωνοι ὅμως, μὴ ἔχοντες γνώσεις,
καὶ πολλὴ διχόνοια συνέβη μεταξύ
τῶν./ Ἐβλεπαν πῶς νὰ ψευσθῆ ὁ εἷς τὸν
ἄλλον./

Τέλος εὔρε ὁ πολὺς Τσάντος μίαν/
μέθοδον καταμετρήσεως δι' ἓν κοιλὸν/
σπόρου (800) τετραγωνικὰς ὀργυιάς,
40 μῆκος καὶ 20 πλάτος./
Συνεφώνησαν/ εἰς τοῦτο δι' ἀγροὺς,
λειβάδια, ἀμπέ-/λους καὶ κήπους./
Τιμαὶ ὄπωροφόρων—

Siç duket, vetëm në favor të qeverisë u
numëruan 7000 lira turke, duke lënë
mënjanë interesat e tjera që u paguan
te Piastolidhi, te vëllezërit Andoniu, te
Petro Kounxho dhe te Grigor Themeli./
Rreth vlerësimit të pronave të çdo
banori të Boboshticës./
Fillimisht ata nisën regjistrimin e
tokave të çdo banori të Boboshticës me
ndihmën e matësve të tokës, me qëllim
që të përcaktonin sipërfaqen dhe
cilësinë e çdo are, livadhi etj., si edhe
vlerën e pemëve frutore sipas
madhësisë së tyre. Megjithatë nuk
arritën të bien dakord, pasi nuk kishin
njohuritë e nevojshme dhe mes tyre u
krijua shumë përçarje. Secili përpiqej të
mashtronte tjetrin./
Në fund, Cancoja propozoi një metodë
matjeje: një njësi sipërfaqeje e
barabartë me një "kilogram" farë (800)
orgji katrore, me përmasa 40 në gjatësi
dhe 20 në gjerësi. Ata ranë dakord ta
përdornin këtë mënyrë për arat,
livadhet, vreshtat dhe kopshtet. Vlerat
e pemëve frutore—

δένδρων προσδιορίσθησαν ἀναλόγως
 μεγέ-/θους. Ἐκτίμησιν οἰκιῶν καὶ
 ἀχυρώνων/ προσέλαβον δύο
 Κορυτσαίους, τὸν τέκτονα/ Κυριάκον
 καὶ Βασίλειον, υἱὸν Ἀναστασίου/
 Ὀρολογιοποιῦ./

Καθ' ἃ λέγει ὁ Τσάντσος, τὰ ἔτη
 1883, 1884, 1885 ὑπῆρξαν ἄνθρωποι
 χυδαῖοι καὶ μὴ ἔχοντες καμίαν γνῶσιν
 ἐν τοῖς/ πράγμασιν, καὶ ταῦτα διότι
 οὗτοι ἐζήτησαν/ λογαριασμὸν ἀπὸ τὸν
 Γρηγόριον Θεμελῆν, τὸν/ ὅποιον
 οὐδέποτε ἔδωκεν, καὶ ὁ ὅποιος
 ἀπεσύρθη/ ἀπὸ τὰ κοινοτικά λέγων ὅτι
 εἶναι ἔτοιμος/ νὰ δώσῃ λογαριασμὸν.
 Ὁ Γρηγόριος εἶχε δώσει/ πολλάκις
 λογαριασμὸν ἐκ διαλειμάτων μέχρι 5
 Ὀκτωβρίου 1882. Τὴν 11 Ὀκτωβρίου/
 ἐζήτησαν ὑπὸ τῶν δημογερόντων ὅπως
 ἔλθῃ/ ὁ Γ. Θεμελής νὰ δώσῃ
 λογαριασμὸν. Αὐτὸς ἐζή-/τησεν τὴν
 ἀσφάλειαν μὴν τὸν κακοποιή-/σουν.
 Ἀφοῦ ἔλαβεν τὴν ἀσφάλειαν ἦλθεν,/
 ὅπου ἔμεινεν μίαν ἐβδομάδα καὶ
 θεώρησε/ τὸν λογαριασμὸν.
 Ἀπεδείχθη, λέγει, ὅτι εἶχε/ καθαρὸν
 λογαριασμὸν καὶ εἶχεν νὰ λάβῃ ἀπὸ
 τὴν—

u përcaktua sipas madhësisë së tyre.
 Për vlerësimin e shtëpive dhe
 hambareve u thirrën dy mjeshtër nga
 Korça: mjeshtri i ndërtimit Qirjako
 dhe Vasil, biri i Anastasit,
 orëndreqës./

Sipas asaj që thotë Cancoja, në vitet
 1883, 1884 dhe 1885 pati njerëz të
 paditur dhe pa asnjë njohuri për
 çështjet, sepse ata kërkonin llogari
 nga Grigor Themeli, të cilën ai, sipas
 tyre, nuk e kishte dhënë, dhe për këtë
 arsye ai u tërhoq nga punët e
 komunitetit duke thënë se ishte gati të
 jepte llogari. Në fakt, Grigori kishte
 dhënë llogari disa herë në periudha të
 ndryshme deri më 5 tetor 1882. Më 11
 tetor pleqtë e fshatit kërkuan që
 Grigor Themeli të vinte dhe të jepte
 llogari. Ai kërkoi garanci që të mos e
 keqtrajtonin. Pasi mori këtë garanci,
 ai erdhi dhe qëndroi për një javë duke
 shqyrtuar llogaritë. Sipas asaj që
 thuhet, u vërtetua se llogaria e tij ishte
 e rregullt dhe se ai kishte për të marrë
 nga—

κοινότητα 130 λίρας Ὄθωμανικάς. Ἡ
 ἀντιπολίτευσις εἶχε προσκαλέσει τὸν
 Ῥαφαήλ/ Πόπτην (Πότση) ὡς
 εἰδήμονα, ὅστις εὗρεν τοὺς/
 λογαριασμοὺς καλῶς ἔχοντας. Μετὰ
 τὴν ἐξομ-/άλυνσιν τῶν λογαριασμῶν
 τοῦ Γρ. Θεμελῆ, οὗτος προ-/έτεινε
 εἰς τοὺς δημογέροντας περὶ τοῦ
 δανείου/ με ἐνέχυρον τὸ βουνόν,
 συνιστάμενον ἀπὸ/ 650 λιρῶν
 ὀθωμανικῶν. Ὅπως τὸ μὲν
 κεφάλαιον/ νὰ ἀσφαλισθῆ, διὰ δὲ
 τοὺς τόκους ἔξ (6)/ ἔτων ἀπὸ
 26/11/1879—26/11/1885 νὰ ἀφήσωσι
 εἰς τοὺς συνέταιρους τοῦ δανείου
 τούτου/ τὴν πώλησιν τῆς βοσκῆς τοῦ
 βουνοῦ διὰ/ δέκα (10) ἔτη. Ἐμειναν
 σύμφωνοι εἰς τοῦτο/ τὰ δύο μέρη,
 ἀλλὰ ἐστάθη ἀδύνατον/ νὰ εὗρεθῆ
 τρόπος ἀσφαλείας τῶν/ χρημάτων.
 Ἀπ' ἄλλο μέρος ἡ Κυβέρνησις
 Κορυτσᾶς ἐβίαζεν ἵνα δώσῃ τοὺς
 τίτλους ἐγγράφως (τὰ ταπιά)
 συμφώνως με/ τὴν προθεσίαν τοῦ
 νόμου, ὅπερ ἐπραγματο-/ποιήθη κατὰ
 Ὀκτώβριον τοῦ ἔτους/ 1885. Ὁ
 Πέτρος Ἀντωνίου ἐκίνησεν ἀγω-/γὴν
 κατὰ τῆς κομπανίας διὰ τὸ πρὸς/
 αὐτὸν καὶ τὸν ἀδελφὸν του χρέος τῶν
 ἀπὸ—

komuniteti kishte për të marrë 130
 lira osmane. Pala kundërshtare kishte
 thirrur Rafael Popcin (Pocin) si
 ekspert, i cili konstatoi se llogaritë
 ishin në rregull. Pas rregullimit të
 llogarive të Grigor Themelit, ai u
 propozoi pleqve të fshatit një hua me
 peng malin, në shumën prej 650
 lirash osmane. U propozua që
 kapitali të sigurohej, ndërsa për
 interesat e gjashtë viteve, nga
 26.11.1879 deri më 26.11.1885, t'u
 lihej ortakëve të kësaj huaje e drejta
 e shitjes së kullotës së malit për
 dhjetë vjet. Të dy palët ranë dakord
 për këtë, por u bë e pamundur të
 gjendej një mënyrë e sigurt për
 garantimin e parave.
 Nga ana tjetër, qeveria e Korçës
 ushtronte presion që të jepte titujt e
 pronësisë me dokumente (tapitë),
 sipas afatit të ligjit, gjë që u realizua
 në tetor të vitit 1885. Petro Andoniu
 ngriti padi kundër kompanisë për
 borxhin që i detyroheshin atij dhe
 vëllait të tij nga—

=61=

560 λπ. Όθωμ., με ἄς εἶχεν δανείσει
την κοινότη-/τα την 15-11-1875 με
προθεσίαν ἐν ἔτος./
Οἱ ἐναχθέντες εἶναι ὁ Σωτήρ Νέστωρ,
Νικόλαος Κώτσον, Νικόλαος
Γερμάνης, Δημ. Τσάντου./
Κωνσταντῖνος Κουνέσκου.
Ἐπήγαν καὶ συνεζήτησαν/ τοὺς
λογαριασμοὺς αὐτοὶ μετὰ τῶν
ἀδελφῶν Ἀ-/ντωνίου ὡς ἐξῆς:

1875 II 15 με ὁμολογον χρεωστικὸν
ἀξίαν 1876 λπ. 560
Τόκος 10 ἔτων μέχρι 15/II/1886 ἦτοι 672

ἐπὶ 12% ἔτερον χρέος διὰ 10/1/1885
τουρκικὰς 7,50 λπ. → 8,47./
Ἔως 15/2/1886 τόκος 13 μηνῶν λπ.
0,7./

Σύνολον 1240,47 λίρες./
Ἡ κοινότης εἶχεν μετρήσει εἰς
διαφόρους/ δόσεις μετρητὰ εἰς
κεφάλαιον καὶ τόκους 736,18./
Ἐπιμενον νὰ λάβουν 95,17./
Σύνολον 1240,47./

Τῷ 1893, ὅτε ἦλθεν ὁ Πέτρος Ἀντωνίου ἐκ Βουκουρεστίου./ τοῦ
προτάθη νὰ χαρίσῃ τὸ ποσὸν αὐτό.

ἀξίαν 1876	λπ.	560
Τόκος 10 ἔτων μέχρι 15/II/1886	ἦτοι	672
ἐπὶ 12% ἔτερον χρέος		8,47
Ἔως 15/2/1886 τόκος		0,7
<hr/>		
Σύνολον		1240,47
Ἡ κοινότης εἶχεν μετρήσει		736,18
Ἐπιμενον νὰ λάβουν		409,12
<hr/>		
Σύνολον		1145,30
Ἐπιμενον νὰ λάβουν		95,17
<hr/>		
Σύνολον		1240,47

560 λπ. Όθωμ., με ἄς εἶχεν δανείσει
την κοινότη-/τα την 15-11-1875 με
προθεσίαν ἐν ἔτος./
Οἱ ἐναχθέντες εἶναι ὁ Σωτήρ Νέστωρ,
Νικόλαος Κώτσον, Νικόλαος
Γερμάνης, Δημ. Τσάντου./
Κωνσταντῖνος Κουνέσκου.
Ἐπήγαν καὶ συνεζήτησαν/ τοὺς
λογαριασμοὺς αὐτοὶ μετὰ τῶν
ἀδελφῶν Ἀ-/ντωνίου ὡς ἐξῆς:
1875 II 15 με ὁμολογον χρεωστικὸν
διὰ Φεβρου-/άριον 1876 λίρες 560./
Τόκος 10 ἔτων μέχρι 15.II.1886 ἦτοι
672./
Με 12% ἔτερον χρέος διὰ 10/1/1885
τουρκικὰς 7,50 λπ. → 8,47./
Ἔως 15/2/1886 τόκος 13 μηνῶν λπ.
0,7./
Σύνολον 1240,47 λίρες./
Ἡ κοινότης εἶχεν μετρήσει εἰς
διαφόρους/ δόσεις μετρητὰ εἰς
κεφάλαιον καὶ τόκους 736,18./
Ἐπιμενον νὰ λάβουν 95,17./
Σύνολον 1240,47./
Τῷ 1893, ὅτε ἦλθεν ὁ Πέτρος
Ἀντωνίου ἐκ Βουκουρεστίου./ τοῦ
προτάθη νὰ χαρίσῃ τὸ ποσὸν αὐτό.

560 lira osmane, të cilat ia kishte
dhënë hua komunitetit më
15.11.1875 me afat një vit.
Të paditurit ishin: Sotir Nestor,
Nikollaq Koçiu, Nikollaq Gjermani,
Dhimitër Canco dhe Konstandin
Kuneshka.
Ata shkuan dhe diskutuan llogaritë
me vëllezërit Andoniu si vijon:
Më 15 shkurt 1875 u nënshkrua një
obligacion borxhi për shkurt 1876 në
shumën 560 lira.
Interesi për 10 vjet deri më
15.02.1886 arriti në 672 lira.
Me interes 12% një borxh tjetër më
10.01.1885 prej 7,50 lirash turke u
bë 8,47.
Deri më 15.02.1886 për 13 muaj u
shtua edhe interes prej 0,7 lirash.
Shuma totale arriti në 1240,47 lira.
Komuniteti kishte paguar në këste të
ndryshme në kapital dhe interesa
736,18 lira.
Interesi i llogaritur nga këstet dhe
vonesat ishte 409,12 lira.
Totali: 1240,47 lira.
Mbeteshin për t'u marrë 95,17 lira.
Në vitin 1893, kur Petro Andoniu
erdhi nga Bukureshti, iu propozua që
ta falte këtë shumë.

Διά τας πτωχάς οικογενείας αλλ' αὐτὸς δὲν συγκατετέθη λέγων ὅτι δὲν γνωρίζει κοινότητα ἀλλὰ τὰς ὑπογραφὰς τοῦ ὁμολόγου καὶ ἀναχωρώντας ἀ-φῆκεν ἐπίτροπον τὸν Βασίλειον δικηγόρον./

Οὗτος τῷ 1894 ἔκαμε ἀγωγήν κατὰ τοῦ Σωτη-ρίου Νέστωρ, Νικολάου Γερμάνη, Νικ. Κώτσιου./ Δημ. Τσάντου, Δημ. Παναγιώτου, Κων. Κου-νέσκου, ἐνῶ στὸ ὁμολόγον ἦσαν 17 ὑπογρα-φαί.

Πῶς θὰ συμβῆ μὲν τὸ χρέος αὐτὸ/ τῶν 95 λιρῶν καὶ τῶν 650 τοῦ βουνοῦ;/ Εἶναι ζήτημα χρόνου./

Παναγιώτης καὶ Ἰωάννης Σύμου Γερμάνη καὶ Δημήτριος καὶ Λάζαρος Γεωργίου Γεράση./ ἀδελφούς τῶν ὡς ἄνω, τῷ 1816 ἀνεχώρησαν/ εἰς Ρουμανίαν./

Ὁ Ἰωάννης τὸ 1848/ ἠθέλησε τὴν ἐξαγοράν τῶν Βοβοστισάων,/ ἀλλὰ οἱ κάτοικοι ἐναντιώθησαν,/ ἀποστείλαντες ἀντιπροσώπους ἰδικούς των,/ ἡ Βοβοστίτσα τὸν Μανόλην Γερμάνων ἀπὸ τὸ Δρέ-/νοβον, τὸν Ἀναστάσιον Παπᾶν, Ἰωάννην/ Γεράσην.

Ἀπέθανε τὸ 1851 ἢ 1852 στὰ λουτρὰ τῆς Αὐστρίας./

Αὐτὸς ἀνήγειρε τὴν/

për familjet e varfra, por ai nuk pranoi, duke thënë se nuk njih bashkësinë, por vetëm nënshkrimet e obligacionit, dhe duke u larguar la si përfaqësues avokatin Vasil.

Ky në vitin 1894 ngriti padi kundër Sotir Nestorit, Nikolla Gjermanit, Nikolla Koçiu, Dhimitër Cancos, Dhimitër Panajotit dhe Kostandin Kuneshkës, ndërsa në obligacion kishte 17 nënshkrime.

Se si do të zgjidhet ky borxh prej 95 lirash dhe ai prej 650 lirash i malit është çështje kohe.

Panajoti dhe Joani, bijtë e Simo Gjermanit, si edhe Dhimitri dhe Llazari, bijtë e Gjergj Gjerasit, vëllezër të tyre si më sipër, në vitin 1816 u larguan për në Rumani.

Joani në vitin 1848 deshi të blejë (të shpengojë) pronat e Boboshticës, por banorët kundërshtuan duke dërguar përfaqësues të tyre: Boboshtica dërgoi Manol Gjermanin nga Drenova, Anastas Papën dhe Joan Gjerasin.

Ai vdiq në vitin 1851 ose 1852 në banjat e Austrisë.

Ai ngriti...

dià tās πτωχάς οικογενείας ἀλλ' αὐτὸς δὲν συγκατετέθη λέγων ὅτι δὲν γνωρίζει κοινότητα ἀλλὰ τὰς ὑπογραφὰς τοῦ ὁμολόγου καὶ ἀναχωρώντας ἀ-φῆκεν ἐπίτροπον τὸν Βασίλειον δικηγόρον./

Οὗτος τῷ 1894 ἔκαμε ἀγωγήν κατὰ τοῦ Σωτη-ρίου Νέστωρ, Νικολάου Γερμάνη, Νικ. Κώτσιου./ Δημ. Τσάντου, Δημ. Παναγιώτου, Κων. Κου-νέσκου, ἐνῶ στὸ ὁμολόγον ἦσαν 17 ὑπογρα-φαί.

Πῶς θὰ συμβῆ μὲν τὸ χρέος αὐτὸ/ τῶν 95 λιρῶν καὶ τῶν 650 τοῦ βουνοῦ;/ Εἶναι ζήτημα χρόνου./

Παναγιώτης καὶ Ἰωάννης Σύμου Γερμάνη καὶ Δημήτριος καὶ Λάζαρος Γεωργίου Γεράση./ ἀδελφούς τῶν ὡς ἄνω, τῷ 1816 ἀνεχώρησαν/ εἰς Ρουμανίαν./

Ὁ Ἰωάννης τὸ 1848/ ἠθέλησε τὴν ἐξαγοράν τῶν Βοβοστισάων,/ ἀλλὰ οἱ κάτοικοι ἐναντιώθησαν,/ ἀποστείλαντες ἀντιπροσώπους ἰδικούς των,/ ἡ Βοβοστίτσα τὸν Μανόλην Γερμάνων ἀπὸ τὸ Δρέ-/νοβον, τὸν Ἀναστάσιον Παπᾶν, Ἰωάννην/ Γεράσην.

Ἀπέθανε τὸ 1851 ἢ 1852 στὰ λουτρὰ τῆς Αὐστρίας./

Αὐτὸς ἀνήγειρε τὴν/

ὁν γένεσθαι εἰς Ριέκα Γκολέμα. Ἐπιστάτην στήν/ ἀνέγερσιν εἶχεν τὸν Θεόδωρον Βεζύριν, ἐπισκευάσθη/ στὰ 1891 διὰ δαπάνη τοῦ ἰδίου μὲ 50 ναπολεόντια./

Διὰ τὴν ἐξαγοράν τῆς/ Βοβοστίτης προσέφερε 500 Αὐστριακὰ φλωρία./ Ἰωάννης Μιχαηλίδης μετέβη εἰς τὴν/ Ρουμανίαν τῷ 1819 μετὰ τῶν συγγενῶν/ του, παῖς ἔτι, ὅπου ἐξεπαιδεύθη συνεχίζων τὰς σπουδὰς του στὸ Παρίσι, σπουδάσας τὴν ἰατρικὴν./ Ἀφοῦ ἔλαβεν τὸ δίπλωμα μετέβη/ εἰς Λονδίνον καὶ ἐκεῖθεν διέβη διὰ τῶν Ἀ-/θηνῶν, ὅπου ἔτυχεν συνεντεύξεως μὲ τὸν Βασι-/λέα τῶν Ἑλλήνων Ὅθωνα, ὅστις τὸν παρεκί-/νησε νὰ μείνῃ ἐκεῖ./ Δὲν ἔμεινεν/ ἐκεῖ· ἦλθεν εἰς Βουκουρέστιον, ὅπου διηύθυνε/ τὸ Νοσοκομεῖον Κόλτσας./ Ἀπέθανεν νέος, 18 Ἀ-/πριλίου 1850./ Ἐπὶ τῆς πλάκας τοῦ μνημείου/ ἦτο τὸ ἐπόμενον ἐπιτύμβιον:/ «Μιχαηλίδης τὸ σῶμα εὐκλεοῦς ἰατροῦ./ Ἰωάννου ἐτῶν 47./ Οὗ Κορυτσᾶ μὲν πατρίς, παρήτησε δὲ ὧδε/ ἡ πόλις· βρῦει δ' οἷς λόγοι καὶ πλοῦτος, ἡ πίστις...

γέφυραν ἐπὶ Ριέκα Γκολέμα./ Ἐπιστάτην στήν/ ἀνέγερσιν εἶχεν τὸν Θεόδωρον Βεζύριν, ἐπισκευάσθη/ στὰ 1891 διὰ δαπάνη τοῦ ἰδίου μὲ 50 ναπολεόντια./ Διὰ τὴν ἐξαγοράν τῆς/ Βοβοστίτης προσέφερε 500 Αὐστριακὰ φλωρία./ Ἰωάννης Μιχαηλίδης μετέβη εἰς τὴν/ Ρουμανίαν τῷ 1819 μετὰ τῶν συγγενῶν/ του, παῖς ἔτι, ὅπου ἐξεπαιδεύθη συνεχίζων τὰς σπουδὰς του στὸ Παρίσι, σπουδάσας τὴν ἰατρικὴν./ Ἀφοῦ ἔλαβεν τὸ δίπλωμα μετέβη/ εἰς Λονδίνον καὶ ἐκεῖθεν διέβη διὰ τῶν Ἀ-/θηνῶν, ὅπου ἔτυχεν συνεντεύξεως μὲ τὸν Βασι-/λέα τῶν Ἑλλήνων Ὅθωνα, ὅστις τὸν παρεκί-/νησε νὰ μείνῃ ἐκεῖ./ Δὲν ἔμεινεν/ ἐκεῖ· ἦλθεν εἰς Βουκουρέστιον, ὅπου διηύθυνε/ τὸ Νοσοκομεῖον Κόλτσας./ Ἀπέθανεν νέος, 18 Ἀ-/πριλίου 1850./ Ἐπὶ τῆς πλάκας τοῦ μνημείου/ ἦτο τὸ ἐπόμενον ἐπιτύμβιον:/ «Μιχαηλίδης τὸ σῶμα εὐκλεοῦς ἰατροῦ./ Ἰωάννου ἐτῶν 47./ Οὗ Κορυτσᾶ μὲν πατρίς, παρήτησε δὲ ὧδε/ ἡ πόλις· βρῦει δ' οἷς λόγοι καὶ πλοῦτος, ἡ πίστις...

Urrën mbi Rieka Gkolema (Grykën e Madhe). Mbikëqyrës i ndërtimit ishte Theodhor Veziri dhe u riparua në vitin 1891 me shpenzimet e tij, me 50 napolona ari. Për shpengimin (blerjen) e Boboshticës ai ofroi 500 florinj austriakë. Joan Mihailidhi shkoi në Rumani në vitin 1819 me të afërmit e tij, ende fëmijë, ku u arsimua dhe vazhdoi studimet në Paris duke studiuar mjekësinë. Pasi mori diplomën, shkoi në Londër dhe prej andej kaloi nga Athina, ku pati një takim me mbretin e Greqisë Othonin, i cili e nxiti të qëndronte atje. Ai nuk qëndroi, por shkoi në Bukuresht, ku drejtoi Spitalin Colțea. Vdiq i ri, më 18 prill 1850. Në pllakën e monumentit të tij ishte ky epitaf: "Mihailidhi, trupi i mjekut të lavdishëm, Joan, 47 vjeç. Korça ishte atdheu i tij, por këtu e mbajti ky qytet; këtu buronin fjala, pasuria dhe besimi...

καὶ τύχην καὶ ἀγάπην. Φίλοι οἱ φιλάρετοι πάντες
καὶ πάντες γνωστοὶ ἐπαινέται, νῦν δὲ νεῦρον/ ο
τοσαύτως ὀφθεῖς νικητὴ τοῦ θανάτου νικῶν/
ἐσχάτων νικᾷ ἀποδράς εἰς τὴν χώραν τῶν/
χόντων. Δάφνας οἱ δάκρυσι τούτου τὴν
λάρ/νακαν ἀθάνατε φίλοι τῶν ὁσαύτως
βιωσάν/των οὐκ ἄξιος θρηγῶν ὁ τάφος/
Μιχαηλί/δην τεθάκστε ἐνθάδε ἀδελφιδουῦς
Ἰωάννου/ αὐθεύμαρ θανῶν σὺν ἐκείνῳ παῖς
ἐπ/ταετῆς γονεῶν ἀγλαΐσμα ἄγειρα οἴκη/ Ἄλλου
ψυχὰς ἰσαγγέλους μακάριζε / μᾶλλον ἢ θρήνει.
Ἐν ἔτει θεογονίας/ αων. Μουνηχιῶνος⁹ 18»]
Μετὰ ταῦτα/ οἱ συγκληρονόμοι αὐτοῦ
Βογδάνης Μιχαηλί/δης ἀδελφιδουῦς αὐτοῦ καὶ
Μιχαλάκης/ Παναγιωτίδη Γεράση ἐπίσης
ἀδελφιδεῦς/ καὶ Πέτρος Τσαπάρης γαμβρὶς ἐκ
τῆς ἀδελφῆς/ τοῦ ἱατροῦ Σοφίας
συμβουλευθέντες ἀφιέ/ρωσαν ἐκ τῆς
περιουσίας αὐτοῦ τρια/κόσια (300) φλωρία
Αὐστριακά/ μντισικά ἄτινα ἐνεχύρισαν τῷ/
Πέτρῳ Τσαπάρῃ ἵνα ἀγοράσῃ κτῆμα/

dhe fati e dashuria. Miqtë e virtytshëm, të gjithë
dhe të njohur nga të gjithë, e lavdërojnë; tani ai
që u pa si fitimtar mbi vdekjen, duke e mposhtur
atë edhe në fund, iku në vendin e të vdekurve.
Miq të pavdekshëm të atyre që jetuan si ai,
vendosni dafina mbi arkivolin e tij me lot, sepse
varri nuk është i denjë për vajtim.

Këtu është varrosur Mihailidhi, nip i Joanit; ai
vdiq papritur dhe bashkë me të edhe një fëmijë
shtatëvjeçar, stoli e prindërve të tij. Bekoni më
shumë shpirtat engjëllorë sesa t'i vajtoni. Në
vitin ... të muajit Munihion¹⁰, më 18”.

Pas kësaj, trashëgimtarët e tij: Bogdan
Mihalidhi, nip i tij, dhe Mihallaq Panajotidhi
Gjerasi, gjithashtu nip, si edhe Petro Çapari,
dhëndër nga motra e mjekut Sofi, pasi u
këshilluan, dhuruan nga pasuria e tij treqind
(300) florinj austriakë në para të gatshme, të
cilët ia besuan Petro Çaparit që të blinte një
pronë.

⁹ **Μουνηχιών**: Μήνας του αρχαίου αττικού ημερολογίου, ο δέκατος κατά σειρά στο αθηναϊκό έτος, που αντιστοιχεί περίπου στο χρονικό διάστημα από τα μέσα Απριλίου έως τα μέσα Μαΐου του σύγχρονου ημερολογίου. Κατά τον μήνα αυτό τελούνταν στην Αθήνα η εορτή των **Μουνηχιών** προς τιμήν της θεάς Αρτέμιδος Μουνηχίας, που συνδεόταν με το ιερό της στον Πειραιά. Η χρονολόγηση «Μουνηχιῶνος 18» σημαίνει την 18η ημέρα του μήνα Μουνηχιώνα.

Το αττικό ημερολόγιο περιελάμβανε δώδεκα μήνες, οι οποίοι αντιστοιχούν κατά προσέγγιση στους εξής μήνες του σύγχρονου ημερολογίου:

Ἐκατομβιαίων (Ἰούλιος–Αύγουστος), Μεταγεινιῶν (Αύγουστος–Σεπτέμβριος), Βοηδρομιῶν (Σεπτέμβριος–Οκτώβριος), Πυαναεσιῶν (Οκτώβριος–Νοέμβριος), Μαμακτηριῶν (Νοέμβριος–Δεκέμβριος), Ποσειδεῶν (Δεκέμβριος–Ἰανουάριος), Γαμηλιῶν (Ἰανουάριος–Φεβρουάριος), Ἀνθεστηριῶν (Φεβρουάριος–Μάρτιος), Ἐλαφηβολιῶν (Μάρτιος–Ἀπρίλιος), **Μουνηχιῶν** (Ἀπρίλιος–Μάιος), Θαρρηλιῶν (Μάιος–Ἰούνιος) καὶ Σκιροφοριῶν (Ἰούνιος–Ἰούλιος).¹

¹ Βλ. Wikipedia, λήμμα «Αττικό ημερολόγιο», διαθέσιμο στο: https://el.wikipedia.org/wiki/Αττικό_ημερολόγιο

¹⁰ **Munihioni (Μουνηχιών)**: Muaj i kalendarit të lashtë atik, i dhjeti në rendin e vitit athineas, që përkon afërsisht me periudhën nga mesi i prillit deri në mesin e majit të kalendarit modern. Gjatë këtij muaji në Athinë kremtohej festa e **Munihieve**, kushtuar perëndeshës **Artemisa Munihia**, e lidhur me shenjtëroren e saj në Pire. Shënimi kronologjik «Μουνηχιῶνος 18» nënkupton ditën e tetëmbëdhjetë të muajit Munihion.

Kalendari atik përbëhej nga dymbëdhjetë muaj, të cilët përkohë në përafërsisht me muajt e mëposhtëm të kalendarit modern: Hekatomevon (korrik–gusht), Metagjitnion (gusht–shtator), Voidromion (shtator–tetor), Pianepsion (tetor–nëntor), Memaktirion (nëntor–dhjetor), Posidon (dhjetor–janar), Gamilion (janar–shkurt), Anthestirion (shkurt–mars), Elafibolion (mars–prill), **Munihion** (prill–maj), Thargjilion (maj–qershor) dhe Skiροφοrion (qershor–korrik).²

² Shih Wikipedia, artikulli «Attic calendar», në: https://en.wikipedia.org/wiki/Attic_calendar

Η εἰς τὴν πατρίδα τοῦ ὁποῖου τὸ
 εἰσόδημα/ νὰ χρησιμεύσῃ διὰ τὴν
 μισθοδοσίαν/ τῶν κατὰ καιροὺς
 διδασκάλων τοῦ σχολείου/ ἀρρένων
 παίδων καὶ τὸ ὅποιον κτῆμα νὰ/ εἶναι
 ἰδιοκτησία τοῦ σχολείου. Ὁ Πέτ/ρος
 Τσαπάρης ὅμως λαβὼν τὸ ποσὸν δὲν
 ἐπραγματοποίησεν τὴν ἀπόφασιν τῶν/
 κληρονόμων εἴτε διότι δὲν ἔφερεν
 κα/τάλληλον κτῆμα εἴτε διότι δὲν
 ἤθελε/. Κρατήσας τὰ χρήματα μὲ τόκον
 ἐπλή/ ρωνεν μὲ τὸν τόκον τῶν
 χρημάτων τοὺς/ διδασκάλους καὶ
 μισθὸν μέχρι τῆς 10 Αὐγούστου 1868
 ὅτε ἀπέθανεν. Οἱ υἱοί/ του Νικόλαος
 Χρήστου Τσαπάρης ἠκολού/θησαν καὶ
 αὐτοὶ τὴν πληρωμὴν τῶν τόκων/ τῶν
 χρημάτων. Μετὰ τὴν τελευτήν/ ὅμως
 καὶ αὐτῶν τοῦ Νικολάκη ὅστις/
 ἀπέθανε τὸν Φεβρουάριον τοῦ 1878
 ὑπέ/στη ἡ οἰκογένεια αὐτῶν εἰς πενίαν./
 Ὁ Γρηγ. Θεμελῆς καὶ Σία
 ἀπεποιήθησαν/ κτῆματα τινὰ τῆς
 οἰκογενείας Τσαπά/ρη μετὰ των ὁποίων
 ηγόρασαν ἀντί 115/

τί εἰς τὴν πατρίδα του ὁποίου τὸ
 εἰσόδημα/ νὰ χρησιμεύσῃ διὰ τὴν
 μισθοδοσίαν/ τῶν κατὰ καιροὺς
 διδασκάλων τοῦ σχολείου/ ἀρρένων
 παίδων καὶ τὸ ὅποιον κτῆμα νὰ/ εἶναι
 ἰδιοκτησία τοῦ σχολείου. Ὁ Πέτ/ρος
 Τσαπάρης ὅμως λαβὼν τὸ ποσὸν δὲν
 ἐπραγματοποίησεν τὴν ἀπόφασιν τῶν/
 κληρονόμων εἴτε διότι δὲν ἔφερεν
 κα/τάλληλον κτῆμα εἴτε διότι δὲν
 ἤθελε/. Κρατήσας τὰ χρήματα μὲ τόκον
 ἐπλή/ ρωνεν μὲ τὸν τόκον τῶν
 χρημάτων τοὺς/ διδασκάλους καὶ
 μισθὸν μέχρι τῆς 10 Αὐγούστου 1868
 ὅτε ἀπέθανεν. Οἱ υἱοί/ του Νικόλαος
 Χρήστου Τσαπάρης ἠκολού/θησαν καὶ
 αὐτοὶ τὴν πληρωμὴν τῶν τόκων/ τῶν
 χρημάτων. Μετὰ τὴν τελευτήν/ ὅμως
 καὶ αὐτῶν τοῦ Νικολάκη ὅστις/
 ἀπέθανε τὸν Φεβρουάριον τοῦ 1878
 ὑπέ/στη ἡ οἰκογένεια αὐτῶν εἰς πενίαν./
 Ὁ Γρηγ. Θεμελῆς καὶ Σία
 ἀπεποιήθησαν/ κτῆματα τινὰ τῆς
 οἰκογενείας Τσαπά/ρη μετὰ των ὁποίων
 ηγόρασαν ἀντί 115/

që në vendlindjen e tij të krijohet një të
 ardhur e cila të shërbente për pagesën e
 mësuesve që herë pas here do të jepnin
 mësim në shkollën e djemve dhe që kjo
 pronë të ishte pronë e shkollës. Por
 Petro Tsapari, pasi mori shumën, nuk e
 realizoi vendimin e trashëgimtarëve,
 ose sepse nuk gjeti një pronë të
 përshtatshme ose sepse nuk dëshoi.
 Duke mbajtur paratë me interes, ai
 paguante me interesin e tyre mësuesit
 dhe rrogën e tyre deri më 10 gusht
 1868, kur edhe vdiq. Djemtë e tij,
 Nikolla i Hristos Tsapari, vazhduan
 edhe ata të paguajnë interesat e parave.
 Por pas vdekjes edhe të tyre dhe të
 Nikollaqit, i cili vdiq në shkurt të vitit
 1878, familja e tyre ra në varfëri.
 Grigori Themeli dhe shokët e tij morën
 në dorë disa prona të familjes Çapari
 me të cilat blenë për 115/

Γρηγ. Θωμα. λογ. ονομασ. παρεχόμεν. ο Γρηγ.
 Θεμελής τον Αύγουστον του 1880 δώσας έχγκιον/ χρεόγραφον εις την κοινότητα/. Κατά δε τον
 7/8 βριον 1885 επώλησε/ ο Γρηγόριος εις την κοινότητα τα
 δύο/ λειβάδια, το τοκολειβαδον και την Κραϊστα/ απέναντι αυτών των
 χρημάτων και/ τα κτήματα αυτά θεωρούνται ιδιοκτησία του
 σχολείου αρρένων.

Δημήτριος Κώτσου ερχόμενος εκ/ Κορυτσά εφονεύθη την 28
 Μαρτιου/1853 διήκησε ικανά έτη τον χωρίον./

Κυρά -Γιοβάν Γερμάνης εχρημάτισε/ προεστός 30 έτη. Χαρακτηριστικά αυτού ήταν:
 λακωνικός, μεγάλη υπο/μονή εις τας αντιρρήσεις των χυδαίων/ ανθρώπων, συνετός, σκεπτικός, μεγαλοπρεπής/ εξετέλει αμετατρέπτως τα υπ' αυτού/αποφασιζόμενα. Η παρουσία του εις τα / διοικητικά Κορυτσάς είχαν επιρροή/ χρημάτισε γραμματεύς των Βέηδων/

ηγόρασαν αντί 115/ λίρ. Οθωμ. τας οποίας παρέλαβεν ο Γρηγ./ Θεμελής τον Αύγουστον του 1880 δώσας έχγκιον/ χρεόγραφον εις την κοινότητα/. Κατά δε τον 7εμβριον 1885 επώλησε/ ο Γρηγόριος εις την κοινότητα τα δύο/ λειβάδια, το τοκολειβαδον και την Κραϊστα/ απέναντι αυτών των χρημάτων και/ τα κτήματα αυτά θεωρούνται ιδιοκτησία του σχολείου αρρένων. Δημήτριος Κώτσου ερχόμενος εκ/ Κορυτσά εφονεύθη την 28 Μαρτιου/1853 διήκησε ικανά έτη τον χωρίον./ Κυρά -Γιοβάν Γερμάνης εχρημάτισε/ προεστός 30 έτη. Χαρακτηριστικά αυτού ήταν: λακωνικός, μεγάλη υπο/μονή εις τας αντιρρήσεις των χυδαίων/ ανθρώπων, συνετός, σκεπτικός, μεγαλοπρεπής/ εξετέλει αμετατρέπτως τα υπ' αυτού/αποφασιζόμενα. Η παρουσία του εις τα / διοικητικά Κορυτσάς είχαν επιρροή/ χρημάτισε γραμματεύς των Βέηδων/

lira osmane, të cilat i mori Grigor Themeli në gusht të vitit 1880, duke dhënë si garanci një dokument borxhi ndaj komunitetit. Në shtator të vitit 1885 Grigori ia shiti komunitetit dy livadhe, Tokolivadhin dhe Kraishten, kundrejt kësaj shume. Këto prona konsiderohen pronë e shkollës së djemve. Dhimitër Koçua, duke ardhur nga Korça, u vra më 28 mars 1853. Ai kishte drejtuar për shumë vite fshatin. Kira-Jovan Gjermani shërbeu si kryeplak për 30 vjet. Karakteristikat e tij ishin: lakonik, me shumë durim ndaj kundërshtimeve të njerëzve të thjeshtë, i matur, mendimtar dhe madhështor në qëndrim. Ai zbatonte pa u tërhequr vendimet që merrte vetë. Prania e tij në administratën e Korçës kishte ndikim dhe ai kishte shërbyer si sekretar i bejlerëve

Κιαφεζέζι. Απέθανε εις ηλικίαν 65 ετών
ετῶν τῷ 1853 Ἰανουαρίου 4.

Πέτρος Τσαπάρης ἦταν ἀγέρωχος, τολμηρός, ὑπεροπτης οὐδέποτε διήκησε τὰς δημοτικάς/ ὑποθέσεις μὴ θέλων. Αὐτὸς ἐνυμφεύθη/ τὴν Σοφίαν Μηλέτσου τῆς ἐπιφανεστάτης οἰκογενείας, ἔτος ὠφελήθη ἐκ/ τοῦ συνοικεσίου αὐτοῦ, διότι ἡ οἰκογένεια Μηλέτσου ἀποδομήσασα τὰ κτήματα/ ἐκλήρονόμησεν ὁ Πέτρος. Ἦταν ὑλοτόμος, ἔπειτα ἀγωγιάτης διὰ Ρουμανίαν/ ἀπὸ ὅπου ὠφελήθη ὑλικῶς./ Μέρος τῆς περιουσίας τοῦ Ἰατροῦ Μιχα/ηλίδη ὡς εἶπομεν οἱ κληρονόμοι ἀφιέρωσαν διὰ λόγον τοῦ σχολείου/ ἀρρένων· μετὰ χρήματα αὐτὰ ἐπιστάτης/ ἐργον ἦταν ὁ Πέτρος/ Τσαπάρης, Χρήστος Μηλέτσος καὶ Κούντος ἐκ/ Δρενόβου ἦν προεστὸς τὸν χρόνον αὐτόν/

Κιαφεζέζι. Απέθανε εις ηλικίαν 65 ετῶν τῷ 1853 Ἰανουαρίου 4. Πέτρος Τσαπάρης ἦταν ἀγέρωχος, τολμηρός, ὑπεροπτης οὐδέποτε διήκησε τὰς δημοτικάς/ ὑποθέσεις μὴ θέλων. Αὐτὸς ἐνυμφεύθη/ τὴν Σοφίαν Μηλέτσου τῆς ἐπιφανεστάτης οἰκογενείας, ἔτος ὠφελήθη ἐκ/ τοῦ συνοικεσίου αὐτοῦ, διότι ἡ οἰκογένεια Μηλέτσου ἀποδομήσασα τὰ κτήματα/ ἐκλήρονόμησεν ὁ Πέτρος. Ἦταν ὑλοτόμος, ἔπειτα ἀγωγιάτης διὰ Ρουμανίαν/ ἀπὸ ὅπου ὠφελήθη ὑλικῶς./ Μέρος τῆς περιουσίας τοῦ Ἰατροῦ Μιχα/ηλίδη ὡς εἶπομεν οἱ κληρονόμοι ἀφιέρωσαν διὰ λόγον τοῦ σχολείου/ ἀρρένων· μετὰ χρήματα αὐτὰ ἐπιστάτης/ ἐργον ἦταν ὁ Πέτρος/ Τσαπάρης, Χρήστος Μηλέτσος καὶ Κούντος ἐκ/ Δρενόβου ἦν προεστὸς τὸν χρόνον αὐτόν/

Qiafezëzi. Ai vdiq në moshën 65 vjeç më 4 janar 1853. Petro Çapari ishte i papërkulshëm, veprimtar, i guximshëm, madhështor dhe disi mendjemadh. Ai kurrë nuk drejtoi çështjet komunale, sepse nuk dëshironte. U martua me Sofia Milecin, nga një familje shumë e shquar. Nga kjo martesë ai përfitoi, sepse familja Mileci, pasi u shpërnda pasuria e saj, ia la trashëgim pronat Petros. Ai kishte qenë fillimisht druvar dhe më pas qerrexhi për në Rumani, prej nga përfitoi materialisht. Një pjesë e pasurisë së mjekut Mihailidhi, siç thamë, trashëgimtarët e tij e dhuruan për të mirën e shkollës së djemve. Me këto para, mbikëqyrës të punës ishin Petro Çapari, Kristo Milecii dhe Kunco nga Drenova, i cili në atë kohë ishte kryeplak.

-64-

Ὁ Πέτρος Τσαπάρης οἰκοθεν παρακινούμενος/ συνέλεξε δῆσhira e tij, mblodhi kontribute në syndromὰς εἰς Ρουμανίαν/ καὶ Rumani dhe ndërtoi urën prej guri ἀνήγειρε τὴν λίθινον γέφυραν ἐπὶ mbi Mali Reka. Ai vdiq më 10 Μάλη Ριέκα. Ἀπεβίωσεν τῆ 10 1868/ Αὐγούστου 1868.

Μαργαρίτη σκλάβη ἡ Ζωτὴ Νικόλλα Γερμανίτ με 2 Nëntor 1885 ditën e 28 tetor u shkryt 3 muaj Marrja skllav e Nikollës Miti Maçukut me 1890 muajin Korrik u kërkonin 200 lira Turke Vrasja e Zotit Nikollës Gjermanit me 28 Tetor 1890 në dasmë të Petros Kristo Cavalit

Πέτρος Τσαπάρης οἰκοθεν παρακινούμενος/ συνέλεξε δῆσhira e tij, mblodhi kontribute në syndromὰς εἰς Ρουμανίαν/ καὶ Rumani dhe ndërtoi urën prej guri ἀνήγειρε τὴν λίθινον γέφυραν ἐπὶ mbi Mali Reka. Ai vdiq më 10 Μάλη Ριέκα. Ἀπεβίωσεν τῆ 10 Αὐγούστου 1868.

Petro Tsapari, i nxitur nga vetë dëshira e tij, mblodhi kontribute në Rumani dhe ndërtoi urën prej guri mbi Mali Reka. Ai vdiq më 10 gusht 1868/

Στα αλβανικά:

Ἡ αἰχμαλωσία τοῦ κυρίου Νικόλου Γερμάνη/ τῆ 2 Νοεμβρίου 1885, ἡμέρα Σαββάτου· ἐκρατήθη ἐπὶ τρεῖς μῆνας./

Ἡ αἰχμαλωσία τοῦ Νικόλου Μίτη Ματσούκου/ τῷ 1890, μὲν Ἰουλίω· ἀπῆλθον δι' αὐτὸν διακόσιας (200) λίρας Τουρκικὰς./

Ἡ φόνευσις τοῦ κυρίου Νικόλου Γερμάνη/ τῆ 28 Ὀκτωβρίου 1890 ἐν γάμῳ τοῦ Πέτρου Χρήστου Τσαβάλη.

Në shqip:

Marrja skllav e zotit Nikolla Gjermanit më/ 2 Nëntor 1885 ditën e shtunë u mbjat 3 muaj/ Marrja skllav i Nikolla Miti Maçukut/ më

1890 muajin Korrik u kërkonin 200 lira Turke/ vrasja e zotit Nikolla Gjermani më 28 tetor/1890 në dasmë të Petro Kristo Cavalit.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η μελέτη του χειρογράφου της οικογένειας Μάντζου αποκαλύπτει σημαντικές πτυχές της ιστορίας και της κοινωνικής οργάνωσης της Βοροστίτσας κατά τον 19ο αιώνα.

Πρώτα απ' όλα αναδεικνύεται η ισχυρή κοινοτική συνοχή των κατοίκων. Παρά τις δυσκολίες και τις εσωτερικές διαφωνίες που κατά καιρούς εμφανίζονται, οι κάτοικοι του χωριού κατόρθωσαν να συνεργαστούν και να ενεργήσουν συλλογικά για την επίτευξη ενός κοινού στόχου: την εξαγορά της κοινότητάς τους από το καθεστώς του ιμπλακίου.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η αλληλεγγύη μεταξύ των κατοίκων. Η συγκέντρωση των χρημάτων για την εξαγορά του χωριού πραγματοποιήθηκε με εισφορές όλων των κατοίκων, πλούσιων και φτωχών, γεγονός που καταδεικνύει το ισχυρό πνεύμα συνεργασίας που χαρακτήριζε την κοινότητα.

Παράλληλα διακρίνεται η φιλοπατρία και η βαθιά αγάπη των κατοίκων για τον τόπο

PËRFUNDIME

STUDIMI I DORËSHKRIMIT TË FAMILJES MANÇO ZBULON ASPEKTE TË RËNDËSISHME TË HISTORISË DHE ORGANIZIMIT SHOQËROR TË BOBOSHTICËS GJATË SHEKULLIT XIX.

PARA SË GJITHASH DEL NË PAK KOHEZIONI I FORTË KOMUNITAR I BANORËVE. PAVARËSISHT VËSHTRËSIVE DHE MOSMARRËVESHJEVE QË HERË PAS HERË SHFAQEN, BANORËT E FSHATIT ARRITËN TË BASHKËPUNOJNË DHE TË VEPROJNË SË BASHKU PËR ARRITJEN E NJË QËLLIMI TË PËRBASHKËT: ÇLIRIMIN E KOMUNITETIT TË TYRE NGA REGJIMI I IMLLAKUT.

VEÇANËRISHT E DUKSHME ËSHTË SOLIDARITETI NDËRMJET BANORËVE. MBLEDHJA E PARAVE PËR BLERJEN E FSHATIT U REALIZUA ME KONTRIBUTET E TË GJITHË BANORËVE, TË PASUR DHE TË VARFËR, GJË QË DËSHMON FRYMËN E FORTË TË BASHKËPUNIMIT QË KARAKTERIZONTE KOMUNITETIN.

NË TË NJËJTËN KOHË DALLOHET EDHE DASHURIA E THELLË PËR VENDLINAJEN. EDHE ATA QË KISHIN EMIGRUAR JASHTË VENDIT, VEÇANËRISHT NË RUMANI, RUANIN LIDHJE TË

ΤΟΥΣ. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΕΪΧΑΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΕΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΙΔΙΑΪΤΕΡΑ ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΔΙΑΤΗΡΟΥΣΑΝ ΙΣΧΥΡΟΥΣ ΔΕΣΜΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΒΑΛΛΑΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΈΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ.

Το χειρόγραφο αναδεικνύει επίσης την επιμονή και την αντοχή των κατοίκων απέναντι στις δυσκολίες. Για πολλές δεκαετίες υπέστησαν οικονομικές πιέσεις και καταπιέσεις χωρίς να εγκαταλείψουν τον στόχο της απελευθέρωσης της γης τους.

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει η μέριμνα των κατοίκων για το κοινό καλό και για την πρόοδο της κοινότητας. Από το κείμενο διαφαίνεται η φροντίδα για τη λειτουργία των σχολείων, για την ενίσχυση των οικονομικά ασθενέστερων σύγχωριανών και γενικότερα για τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Το χειρόγραφο αυτό δεν αποτελεί απλώς ένα τοπικό χρονικό, αλλά μια ζωντανή μαρτυρία της συλλογικής μνήμης μιας κοινότητας. Μέσα από τις σελίδες του

FORTA ME ATDHEUN DHE KONTRIBUAN EKONOMIKISHT DHE MORALISHT NË PËRPRJEKJEN PËR ÇLIRIMIN E FSHATIT.

DORËSHKRIMI NXJERR NË PAH GJITHASHTU KËMBËNGULJEN DHE QËNDRUESHMËRINË E BANORËVE PËRBALLË VËSHTIRËSIVE. PËR SHUMË DEKADA ATA PËRJETUAN PRESIONE EKONOMIKE DHE PADREJTËSI, PA HEQUR DORË NGA QËLLIMI I ÇLIRIMIT TË TOKËS SË TYRE.

SË FUNDI, NGA TEKSTI VËREHET EDHE KUJDESIA I BANORËVE PËR TË MIRËN E PËRBASHKËT DHE PËR PËRPARIMIN E KOMUNITETIT. NGA RRËFIMI KËRTOHET PËRKUJDESJA PËR FUNKSIONIMIN E SHKOLLAVE, PËR MRËSHTETJEN E BASHKËFSHATARËVE MË TË VARFËR DHE NË PËRGJITHËSI PËR RUAJTJEN E UNITETIT SHOQËROR.

KY DORËSHKRIM NUK ËSHTË THJESHT NJË KRONIKË LOKALE, POR NJË DËSHMI E GJALLË E KUJTESËS KOLEKTIVE TË NJË KOMUNITETI. NËPËRMIJET FAQEVE TË TIJ PASQYROHET PËRPRJEKJA E BANORËVE TË BOBOSHTICËS PËR LIRINË, DINJITETIN DHE AUTONOMINË E VENDIT TË TYRE DUKE PASUR SI EMËRUES TË PËRBASHKËT TË TË GJITHA VEPRIMEVE TË TYRE BESIMIN E

ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΒΟΒΟΣΤΙΤΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΟΝΤΑΣ ΩΣ ΚΟΙΝΟ ΠΑΡΟΝΟΜΑΣΤΗ ΤΗΝ ΒΑΘΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ, ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ, ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΝ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ.

THELLË ORTHODHOKS, JETËN DHE PARIMET E KËTIJ BESIMI I CILI SHOQËROHEJ ME VEPRIME KONKRETE BRENDA KISHËS DHE ME KISHËN.

Δρ. ΜΠΑΜΠΟΥΛΛΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ